

REPÚBLICA DE CUBA
INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

**Estudio crítico del desarrollo histórico de los enfoques de la
formación del Instructor de Arte en el período de 1959 hasta 2018**

**Tesis presentada en opción al grado científico de
Doctor en Ciencias de la Educación**

Autora:

Lic. Aylín Álvarez García

La Habana, 2022

REPÚBLICA DE CUBA
INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

**Estudio crítico del desarrollo histórico de los enfoques de la
formación del Instructor de Arte en el período de 1959 hasta 2018**

**Tesis presentada en opción al grado científico de
Doctor en Ciencias de la Educación**

Autora: Lic. Aylín Álvarez García

Tutora: Dr. C. Keyla Rosa Estévez García

La Habana, 2022

AGRADECIMIENTOS

A mis padres, por la vida y por enseñarme a vivirla; por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años. Gracias a ustedes he logrado llegar hasta aquí y convertirme en lo que soy.

A mis hijos, quienes supieron esperar pacientemente y comprender que lo que estaba realizando mamá es un proyecto del cual, tarde o temprano se obtendrá su recompensa para juntos seguir creciendo.

A mi familia, porque no existe mayor felicidad que la del hogar; por darme ánimo durante este proceso y acompañarme aun desde la distancia. A ellos, mi infinito cariño y gratitud.

A Fidel, a la Revolución y la Unión de Jóvenes Comunistas, por darme la posibilidad de superarme; porque «cuando en el futuro se hable de revoluciones y de cambios sociales verdaderamente profundos e indelebles», nadie podrá olvidar la obra un país inmenso que se llama Cuba.

A mi tutora, quien con su dirección, conocimiento, enseñanza y colaboración permitió el desarrollo de este trabajo. Su paciencia, incondicionalidad y compromiso no tienen límites cuando de crecer profesionalmente se trata.

A mis profe, los de todo este ejercicio doctoral y, en especial, a quienes se convirtieron en familia; ustedes son los principales inspiradores de este sueño cumplido; gracias por haber elegido ser maestro; por los consejos, valores y principios que hacen que pueda crecer día a día como profesional y como persona.

Al Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, por haberme permitido formarme en él. Su claustro de profesores impartieron sabiduría y conocimiento para la realización de esta tesis y para la vida.

A mis amigos, porque cuando la vida te los regala hay que cuidarlos mucho, porque nada reconforta más que tener amigos que te acompañen en el combate y en ese ir y venir de sueños.

A los instructores de arte, por ser «valientes abanderados de la cultura y el humanismo»; porque no olvidar nunca que son «formadores de patriotas, de revolucionarios y de excelencias en el arte»; porque en los nuevos tiempos que vive Cuba tienen que convertirse en verdaderos educadores sociales.

A todos los que juntos hemos vencido estos dos años de una pandemia más que peligrosa y enfrentamos una nueva etapa con la alegría y determinación que da salir de una batalla, sabiendo que comienzan otras más duras.

DEDICATORIA

A mi mamá, mi reina, a quien no puedo abrazar físicamente hace más de dos años, pero allí donde está sé que me acompaña en cada paso de mi vida. De ella aprendí la fuerza para seguir adelante y que siempre hay que ser humildes y agradecidos.

A mis hijos, la mayor inspiración de mi existencia; ellos saben cómo tocar el corazón en el momento que más uno lo necesita; en ellos se concretan mis sueños y aspiraciones; en ellos encuentro ese impulso para hacer y crecer.

A mi compañero de viaje, porque cuando estás cerca de algo que adoras, que te carga las energías y te da confianza en el futuro, puedes emprender cualquier proyecto que siempre vencerás.

RESUMEN

“El hombre tiene dos madres: la naturaleza y la cultura. El hombre es un ser social e individual, único e irreplicable. La cultura es la ciencia de la vida. La cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo en un periodo determinado”.

“El término cultura engloba, además, modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistema de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias”.

Estas palabras sobre la apreciación de la cultura en Cuba, expuestas en el texto Educación y Cultura, de los Doctores en Ciencias Pedagógicas Justo A. Chávez Rodríguez y Leonardo Pérez Lemus (2015), constituyen un referente en la presente investigación que aspira a favorecer la existencia de un estudio crítico del desarrollo histórico de los enfoques de la formación del Instructor de Arte desde 1959 hasta 2018.

Se aplicaron en el proceso investigativo los métodos teóricos y empíricos propios de la investigación educativa de esta naturaleza.

En la tesis se emplea la periodización como proceder metodológico para revelar los hitos en la formación del Instructor de Arte de 1959 hasta 2018 en Cuba y las principales tendencias en los enfoques de dicha formación.

El análisis de las etapas se realiza teniendo en cuenta: consideraciones sobre el contexto económico, político y social; condiciones educacionales; tendencias que se reflejan en el enfoque de la formación del Instructor de Arte; correspondencia entre lo ideal proyectado en los programas y lo logrado en la realidad y las generalidades del estudio.

ÍNDICE

	Págs.
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1. UN ACERCAMIENTO A LOS FUNDAMENTOS HISTORIOGRÁFICOS PARA UN ESTUDIO SOBRE LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN: TOMA DE POSICIÓN.	11
1.1 Fundamentación historiográfica de la investigación histórica.	11
1.2 Algunas consideraciones metodológicas sobre la investigación histórica.	19
CAPÍTULO 2. ETAPA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA TEORÍA EDUCATIVA Y LA BÚSQUEDA DE NUEVOS ENFOQUES QUE ABOGAN POR EL CAMBIO EN LA FORMACIÓN DEL INSTRUCTOR DE 1959 a 1974.	31
2.1 Antecedentes. La formación del Instructor de Arte con enfoque positivista y pragmático (1902 a 1958).	31
2.2. Análisis del desarrollo y fortalecimiento de la teoría educativa y la búsqueda de nuevos enfoques que abogan por el cambio del Instructor de Arte (1959 a 1974).	39
CAPÍTULO 3. ETAPA DE 1975 a 1990. LA ORIENTACIÓN MARXISTA Y MARTIANA EN EL ENFOQUE DE LA FORMACIÓN DEL INSTRUCTOR DE ARTE.	51
3.1. Análisis de la orientación marxista y martiana en el enfoque de la formación del Instructor de Arte (Subetapa de 1975 a 1985).	51

3.2. Análisis de La orientación marxista y martiana en el enfoque de la formación del Instructor de Arte (Subetapa de 1986 a 1990).	64
CAPÍTULO 4 ETAPA DE 1991 a 1999. ENFOQUE DE LA FORMACIÓN DEL INSTRUCTOR DE ARTE EN CONDICIONES HISTÓRICAS ESPECIALES.	73
4.1. Estudio de los enfoques de la formación del Instructor de Arte en condiciones históricas especiales (1991 a 199).	73
CAPÍTULO 5. ETAPA DE 2000 a 2018. ESTUDIO DE LA BATALLA POR LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA. BÚSQUEDA Y ENSAYO EN LA FORMACIÓN DEL INSTRUCTOR DE ARTE.	83
5.1 Análisis de la batalla por la educación y la cultura. Búsqueda y ensayo en la formación del instructor de arte (Etapa de 2000 a 2018)	83
5.2 La formación desde el pensamiento educativo cubano del Instructor de Arte, un educador social. Retos y desafíos.	96
CONCLUSIONES	112
RECOMENDACIONES	116
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

El desarrollo acelerado de la ciencia y de la técnica acaecido principalmente en los últimos 30 años, el proceso de integración a que inevitablemente va el mundo y el desarrollo de las ciencias sociales que reflejan esas transformaciones, obligan a repensar el fin y los objetivos de la educación para transitar por ese nuevo proceso histórico que se avecina con absoluta seguridad: avanzar por la línea del progreso social y sobre todo humano.

Es imprescindible continuar garantizando en las nuevas circunstancias una elevada calidad en los resultados del aprendizaje y en la formación general de los educandos, porque los talentos y las inteligencias, plenamente desplegados y humanamente formados, continuarán siendo “el capital” fundamental que Cuba puede aportar a la integración necesaria de las naciones latinoamericanas en el proceso de globalización que vive el mundo contemporáneo, siempre y cuando este transcurra sobre la base de la solidaridad y de la hermandad. Producir este cambio en relación con los conceptos de la integración que se emplean en la actualidad es un reto que tiene que enfrentar la educación.

A partir de la educación, como proceso cultural y social, que es el centro aglutinador de todas las ciencias de la Educación, se han desarrollado diferentes variantes que coinciden en su esencia: la humanización del hombre.

Todos sabemos que el hombre nace humano, pero se humaniza a partir de la educación social y esencialmente cultural. No se puede olvidar que el hombre tiene dos madres: “la naturaleza y las circunstancias” (Martí, 1975, p. 256). Estas últimas fueron las creadoras de la Cultura, que es la segunda naturaleza del hombre, construida por él mismo. La cultura es social y tiene a la educación como un

componente esencial, según afirma Leontiev en su obra **El Hombre y la Cultura**. Por la Naturaleza el hombre es igual en todas partes, pero la Cultura (circunstancias) los ha hecho desiguales (Leontiev, 1982, p. 53).

El papel de la Naturaleza y la Cultura no pueden verse por separado, tienen que formar una unidad dialéctica, ya que están relacionadas no solo con la aparición del hombre, sino y muy especialmente, con su proceso de humanización.

En cuanto a la educación se han desarrollado ciencias para concretar y aplicar esta al desarrollo humano. Existen las corrientes: naturalista, social y trascendente, con sus respectivas tendencias, que se han desarrollado históricamente y han ido perfilando y ampliando las ciencias de la Educación (Chávez y otros, 2009, p. 3).

Dentro de esta reflexión se sustentan los fundamentos de la política educacional cubana que están orientados a la formación de las nuevas generaciones y tienen como idea principal fomentar la cultura en todos los sentidos. Ello ha de convertirse en el lema central de todos, a partir del cual los estudiantes aprendan a valorar y evaluar las diferentes manifestaciones artísticas. Es por eso que mediante las actuales transformaciones en la educación se hace muy necesario que comience a cambiar el modo de sentir, pensar y actuar de muchos de los docentes y técnicos de las instituciones educativas y que contribuyen a la preparación de los estudiantes.

Lo antes planteado precisa de un elemento puntual: la necesidad de los docentes de poder garantizar la existencia de la formación de un profesional de las artes bien preparado que, desde su egreso y a través de las diferentes manifestaciones artísticas como el teatro, la música, la danza y la pintura, imprimiera la ética y la expresión artística en el corazón de cada estudiante y la comunidad cercana. Al

respecto el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz planteaba en el discurso en la primera graduación de las Escuelas de Instructores de Arte (EIA) que:

El dilema de si serán artistas o no, nos ha acompañado. Hoy cada vez más es común escuchar que son artistas de la hermosa profesión de enseñar arte al pueblo. Ellos han descubierto en el trabajo con los niños un campo de la pedagogía que los enriquece, y no tiene por qué existir contradicción entre una función y otra. Tampoco habría que mutilar la posibilidad de desarrollar su obra artística si son capaces de cumplir con sus deberes como instructores de una escuela (2004).

Al hacer una exploración previa acerca del desarrollo histórico de los enfoques de la formación del Instructor de Arte en el período revolucionario se constata la existencia de algunos importantes estudios parciales, pero no se halla un estudio integral crítico del proceso histórico de los enfoques imperantes en cada etapa. Por estas razones se propuso realizar esta investigación de corte histórico atendiendo a la siguiente

situación problemática:

- Aún no se ha logrado realizar estudios críticos sobre el desarrollo histórico de los enfoques de la formación del Instructor de Arte. Aunque existen informaciones de gran valor (documentos oficiales, tesis, resultados y trabajos publicados) también son limitados los aspectos o períodos específicos de este proceso y siempre insuficientes para una visión sistematizada, integradora y valorativa de la evolución.

Esta tesis se enmarca en la historia de la educación y de la Revolución cubana, lo que implica historiar hechos, e impone tener la prudencia necesaria ante el enjuiciamiento de los acontecimientos que se estudian en tanto se da, como **contradicción fundamental:** por un lado un insuficiente estudio sobre el desarrollo

histórico de los enfoques de la formación del Instructor de Arte, y por otro la necesidad de contar con un estudio de los enfoques de la formación del Instructor de Arte para contribuir al desarrollo actual y perspectiva de este educador social.

Lo antes expuesto conduce a la formulación del siguiente **problema científico**:
¿Cómo ha sido el desarrollo histórico de los enfoques de la formación del Instructor de Arte en Cuba desde 1959 hasta 2018?

El tema de investigación que se propone se precisa en el estudio crítico del desarrollo histórico de la formación del Instructor de Arte en Cuba.

El objeto de estudio entendido como de qué trata la investigación dado en: el desarrollo histórico de los enfoques de la formación del Instructor de Arte.

El campo de acción entendido como las coordenadas espacio temporales en que el objeto se desenvuelve se precisa en: los enfoques de la formación del Instructor de Arte en Cuba desde 1959 hasta 2018.

Por lo que se precisa como **objetivo general**: Realizar una valoración crítica del desarrollo histórico de los enfoques de la formación del Instructor de Arte en Cuba desde 1959 hasta 2018.

El fundamento teórico general: se ha centrado en la corriente historiográfica marxista que aprecia los hechos históricos en su objetividad, ya que aunque estos han ocurrido en el pasado se proyectan en los documentos (fuentes) utilizados sin desconocer la mayor o menor carga de subjetividad que le imprime el historiador, y que poseen dichos documentos y la necesaria crítica interna y externa de ellos, para conferirle al hecho o proceso que se describe, explica y valora una mayor objetividad.

Por supuesto que el método general (filosofía del método o metodología) es el dialéctico materialista, que posibilita apreciar la historicidad y el enfoque de sistemas de los hechos educativos que son objeto de estudio y, a su vez, permite conocer la multidimensionalidad de los hechos o fenómenos que se estudian, así como su carácter global, para poder establecer la relación entre el todo y las partes; de este particular resulta la complejidad de todo fenómeno o proceso histórico-social que se investigue y, por último, se pueden revelar las regularidades internas esenciales que permitan arribar a las generalizaciones (conclusiones).

El ideario educativo de José Julián Martí Pérez (1853-1895) ha constituido un sólido fundamento teórico, así como el pensamiento de Félix Varela y Morales (1788-1853), (José de la Luz y Caballero (1800-1862), Enrique José Varona y Pera (1849-1933) y Fidel Castro Ruz (1926-2016).

Se ha utilizado el enfoque metodológico del investigador Justo A. Chávez Rodríguez (1937-2020), materializado en: Bosquejo histórico de las ideas educativas en Cuba (1996), que permite el estudio de un hecho o un proceso educativo en su doble carácter diacrónico y sincrónico, en interrelación dialéctica.

El estudio abarcó los aportes de otros investigadores: Buenavilla, (1995); Ferrán, (1991); Sánchez, (1998); Pérez, (2001); Pereira, (2018); Stuart, (2020) para obtener una propuesta de la periodización relacionada con el objeto de estudio.

Se asumió la sistematización realizada por la investigadora Paula Sánchez Ortega (2007) en el marco del proyecto Varona, en la que explicita los fundamentos y necesidades sociales, históricas, culturales, artísticas, pedagógicas y didácticas en la formación de los profesionales que desarrollan la actividad docente, la promoción artística cultural, la investigación y la creación artística.

El estudio abarcó los aportes de otros investigadores en el área de la formación del Instructor de Arte y de la Educación Artística y Musical, donde se abordan los enfoques pedagógicos, didácticos y las formas organizativas relacionadas con la dirección del trabajo cultural, las manifestaciones artísticas, su diagnóstico, orientación y tratamiento, el papel que le corresponde a las instituciones educativas y su vínculo con el resto de las instituciones culturales y sociales de la comunidad, entre los que se destacan Álvarez, (2010); Crespo y Valido, (2010); Frómeta, (2011); Rodríguez, (2015).

La periodización no puede ser apreciada de "una manera formal, como un simple ejercicio académico", sino como un requisito básico para el estudio del pasado histórico y es de gran utilidad para el análisis de los diferentes factores que resultan determinantes en los cambios del desarrollo sujeto a leyes en el tiempo y en el espacio de la sociedad (Pérez, 2001, p. 12)

La periodización asumida se sustentó en las etapas clásicas de la historia de Cuba: Colonia (siglo XIX), República Neocolonial (1902-1958) y Revolución (1959-2018). En cada momento histórico se hizo referencia a las consideraciones sobre el contexto económico, político y social; las condiciones educacionales; las tendencias que se reflejan en el enfoque de la formación del Instructor de Arte; la correspondencia entre lo ideal proyectado en los programas y lo logrado en la realidad; y las generalidades del estudio, se tituló a partir de las particularidades historiográficas que predominaron en las obras y documentos consultados. Este particular permitió fijar un patrón para, desde esa óptica, criticar las periodizaciones asumidas por los autores en los diferentes momentos históricos y arribar a las generalizaciones finales desde el corte histórico asumido.

Los métodos de investigación

Teórico: Histórico-lógico, análisis-síntesis, inducción-deducción, sistematización, generalización. En particular se utilizó el primero, puesto que este permite evidenciar las etapas principales por las que ha pasado el fenómeno objeto de estudio con sus correspondientes relaciones, al revelar de esa manera su esencia.

Empíricos: Testimonio y entrevista (Anexo 1)

Técnicas: Fichado bibliográfico y análisis de contenido.

Para algunos historiadores cubanos la guía temática no es más que el desglose del objeto de la investigación, como lo afirma Zaneti, en su obra **Apuntes para una Metodología de la Investigación histórica**. Sin embargo, Plascencia (1979) en la obra **Método y Metodica históricos**, aunque se manifiesta partidaria de formular hipótesis en las investigaciones de este tipo, señala: (...) la relación entre la hipótesis y los tópicos a investigar es directa. **La guía temática desglosa aspectos que responden a la hipótesis que orienta la investigación** (p.99).

En el proceso de investigación se utilizó la guía temática como una línea orientadora que permitió recoger la información necesaria, la cual se precisa en:

1. Fundamentos historiográficos para un estudio histórico: toma de posición.
2. Desarrollo y fortalecimiento de la teoría educativa y la búsqueda de nuevos enfoques que abogan por el cambio en la formación del Instructor de Arte (de 1959 a 1974).
3. La orientación marxista y martiana en el enfoque de la formación del Instructor de Arte (de 1975 a 1990).

4. Enfoque de la formación del Instructor de Arte en condiciones históricas especiales (de 1991 a 1999).
5. Batalla por la educación y la cultura. Búsqueda y ensayo en la formación del Instructor de Arte (de 2000 a 2018).

Teniendo en cuenta la guía temática se determinaron las siguientes tareas de la investigación:

1. Determinación de los fundamentos historiográficos para un estudio histórico: toma de posición.
2. Estudio del desarrollo y fortalecimiento de la teoría educativa y la búsqueda de nuevos enfoques que abogan por el cambio en la formación del Instructor de Arte (de 1959 a 1974).
3. Estudio de la orientación marxista y martiana en el enfoque de la formación del Instructor de Arte (de 1975 a 1990).
4. Estudio del enfoque de la formación del Instructor de Arte en condiciones históricas especiales (de 1991 a 1999).
5. Estudio de la batalla por la educación y la cultura. Búsqueda y ensayo en la formación del Instructor de Arte (de 2000 a 2018).

La contribución a la teoría: Se enmarca en el estudio histórico realizado sobre la formación del Instructor de Arte, que solo se ha valorado a medias y que conlleva el uso de un tratamiento historiográfico marxista, pero analizado y sistematizado con flexibilidad. Se enriquece la historia de la educación en Cuba, al favorecer un sistema de ideas que sus relaciones esenciales se establecen entre: la periodización de la formación del Instructor de Arte en Cuba, los aspectos metodológicos

analizados en cada etapa, la identificación de la orientación profesional y las particularidades en su evolución histórica como necesidad de la transformación para el perfeccionamiento de su educación.

La significación práctica: Se concreta en el hecho de que este estudio permitirá enfrentar los cambios sustanciales que se requieren en la formación profesional del Instructor de Arte en Cuba, para evitar repeticiones por carecerse de la memoria histórica. La obra deviene en un material de consulta para especialistas, docentes e investigadores sociales.

La novedad científica: Está en el estudio panorámico que se realiza, en su unidad, y en la concepción historiográfica de la formación del Instructor de Arte en Cuba. Se establece la periodización de este proceso histórico desde el análisis crítico de los aspectos metodológicos enjuiciados, que posibilita la comprensión de los avances y retrocesos que sirven de pauta en la toma de decisiones para las transformaciones del modelo cubano actuante de este profesional, en el que la cultura artística se conciba desde las principales manifestaciones y exponentes de los nuevos códigos artísticos y estéticos que le avalen, desde su formación pedagógica-artística, potenciar los procesos educativos y comunitarios, desde su labor como educador social.

La tesis está compuesta de: introducción, cinco capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

El capítulo uno comprende la estrategia teórico metodológica para enfrentar la investigación panorámica sobre la Historia de la Educación. Se valora, desde los inicios, las características específicas de la investigación histórica, que permitió enfrentar el estudio del desarrollo histórico de los enfoques de la formación del

Instructor de Arte desde el período asumido de la Revolución en el poder de 1959 hasta 2018. En el capítulo dos se concibe como antecedentes en el desarrollo histórico de los estudios sobre los enfoques de la formación del Instructor de Arte con enfoque positivista y pragmático durante la etapa República Mediatizada (1902-1958) y la etapa de la Revolución 1959 a 1974 denominada: Desarrollo y fortalecimiento de la teoría educativa y la búsqueda de nuevos enfoques que abogan por el cambio en la formación del instructor de Arte. El capítulo tres etapa 1975 a 1990: La orientación marxista y martiana en el enfoque de la formación del Instructor de Arte. El capítulo cuatro etapa 1991 a 1999: Enfoque de la formación del instructor de arte en condiciones históricas especiales. Capítulo cinco etapa 2000 a 2018: Batalla por la educación y la cultura. Búsqueda y ensayo en la formación del Instructor de Arte.

CAPÍTULO 1

**UN ACERCAMIENTO A LOS FUNDAMENTOS
HISTORIOGRÁFICOS PARA UN ESTUDIO CRÍTICO SOBRE
LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN: TOMA DE POSICIÓN**

CAPÍTULO 1. UN ACERCAMIENTO A LOS FUNDAMENTOS HISTORIOGRÁFICOS PARA UN ESTUDIO CRÍTICO SOBRE LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN: TOMA DE POSICIÓN

“(...) si las raíces y la historia de este país no se conocen, la cultura política de nuestras masas no estará suficientemente desarrollada (...)”

Castro, F. 1968

El capítulo uno comprende la estrategia teórico-metodológica para enfrentar la investigación panorámica sobre la Historia de la Educación. Se valora, desde los inicios, las características específicas de la investigación histórica, que permitió enfrentar el estudio del desarrollo histórico de los enfoques de la formación del Instructor de Arte desde el período asumido de la Revolución en el poder de 1959 hasta 2018.

1.1.- Fundamentación historiográfica de la investigación histórica

La Musa Clío (de la Historia) siempre ha estado muy atareada en preparar el rumbo de sus otras ocho hermanas: Euterpe, Talía, Melpómenes, Tepsícore, Erato Calíope, Urania y Polimnia, que incluyen los saberes griegos, y le ha quedado poco tiempo para hacer la historia de la propia Historia, que equivale a decir, de sí misma, que es lo que hoy se conoce por Historiografía.

Esta ciencia, que tiene una base filosófica muy fuerte, tiene diferentes enfoques que se van a esbozar para apreciar cuál es, en definitiva, el que se seguirá en esta investigación.

Por supuesto, que esos enfoques, de hecho, penetran a todos los saberes, pero en este caso se estará haciendo referencia a la Educación y sus Ciencias, que tienen

sus particularidades, porque son humanísticas y poseen su forma peculiar de construir el devenir histórico de los fenómenos o procesos educacionales que se decidan estudiar.

Es necesario partir de una apreciación global, pero que se adecuará a la Historia de la Educación, que es una ciencia ilustrativa de los saberes, o, por decirlo de otra manera, de las ciencias que se han construido alrededor del hecho o proceso educativo, que puede ser singular o complejo.

Un fenómeno educativo, de cualquier naturaleza, está vinculado a un lugar o país, a un momento histórico determinado, a situaciones particulares que se pueden dar por circunstancias históricas especiales, por el tipo de hombre que se desea formar, por las condiciones económicas, sociales, políticas y, en fin, por la Cultura, que es vista como Ciencia de la Vida, como Sabiduría o Sofía humana, en su complejidad y particularidades.

Por lo tanto, la historia enlaza y vertebra una serie de componentes que tienen que apreciarse de conjunto para poder conocer el hecho histórico deseado. No es fácil disponerse a enfrentar una investigación de corte histórico, en una ciencia humanística y en un panorama que comprende varios períodos, como es el caso que nos ocupa.

Diferentes enfoques de la Historia de la Educación

Es necesario señalar que han existido especialistas que sostienen que la Historia de la Educación no es una ciencia de la educación, sino una rama de la Historia general. Se aseguraba que la Historia de la Educación utiliza para la investigación científica todo el andamiaje teórico-metodológico de la Historia, y que es 'un voluntarismo falaz, aunque no mal intencionado', denominarla así.

En 1984, cuando Agustín Escolano Benito, especialista español, expresó estas ideas en su **Diccionario de Historia de la Educación**, publicado por la Editorial Anaya (Madrid), se justificaba quizás este criterio.

Los avances que existen en el 2015, y más adelante, sobre las Ciencias de la Educación, posibilitan considerar la Historia como una de ellas, que permite ilustrar el proceso de desarrollo, tanto del fenómeno educativo, como de las ciencias que se ocupan de él. El autor mencionado anteriormente acepta en la actualidad la condición autónoma de la Historia de la Educación.

Es por ello que la Historia de la Educación posee independencia y autonomía entre las Ciencias de la Educación, aunque utilice en general parte del arsenal metodológico de la Historia general. Este particular en la actualidad no se discute o se hace poco.

Por lo tanto, para la investigadora la Historia de la Educación se concibe como una de las Ciencias de la Educación de carácter ilustrativo, junto a la Educación Comparada, que también cumple con esta función.

Para ampliar sobre este particular, también se ha estudiado la producción científica, que en este sentido han realizado múltiples investigadores latinoamericanos, que hoy coinciden en afirmar que la Historia de la Educación es una ciencia independiente de la Historia general.

El resultado de múltiples estudios se ha publicado en la Revista de Educación Espacios en Blanco, de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) en 2008, que llegan a la conclusión de las peculiaridades del estudio histórico de la educación y sus diferencias con el estudio histórico general, que la constituye como ciencia autónoma.

Entre esos estudios quisiera resaltar el realizado por el investigador español Ángel Escolano Benito, que en su Diccionario sobre Educación negaba rotundamente que la Historia de la Educación fuera autónoma, y consideraba que decir esto era un “voluntarismo falaz, aunque no mal intencionado”. En la citada revista, este autor nos dice, en su artículo titulado La escuela como construcción cultural: El giro etnográfico de la historiografía de la escuela, de una manera diferente a como lo hizo 30 años antes, y acepta la independencia y la autonomía de la Historia de la Educación en relación con la Historia general, proclama su carácter cualitativo y su ajuste a los métodos del interaccionismo simbólico y fenomenológico de Husserl.

Para llevar a cabo una investigación histórica es necesario partir de algunos principios que orienten todo el trabajo que se pretende realizar. Entre ellos está el tener claro qué se entiende por hecho histórico, que es la categoría esencial de la ciencia histórica. Establece las circunstancias concretas, el lugar y el tiempo en que ocurrió el fenómeno.

Los historiadores, que tienen diferentes posiciones historiográficas, coinciden en lo siguiente:

- No es objeto de observación directa.
- Se conoce a través de las fuentes.
- El proceso histórico es una cadena de hechos interconectados.

Para el enfoque marxista, el hecho histórico, como objeto de investigación, existe fuera de la conciencia del historiador y no depende de él. Es necesario reconocer también que en el pensamiento del sujeto cognoscente que posee un carácter activo se refleja el contenido del hecho de una forma más o menos exacta, aunque mediatizada por la fuente (en muchos casos por el documento).

Por lo tanto, aunque el hecho pasa por el prisma de la percepción del investigador subjetividad no cambia su esencia y continúa siendo realidad objetiva.

El acercamiento, lo más posible, a esta realidad es la esencia del proceso del conocimiento histórico, en fin de la investigación científica.

En la corriente historiográfica marxista que aprecia los hechos históricos en su objetividad, ya que aunque estos han ocurrido en el pasado, se proyecta en los documentos (fuentes) utilizados, sin desconocer la mayor o menor carga de subjetividad que le imprime el historiador, y poseen dichos documentos, y la necesaria crítica interna y externa de ellos, para conferirle al hecho o proceso que se describe, explica y valora una mayor objetividad.

El historiador marxista parte de apreciar la unidad entre lo empírico y lo teórico en el análisis del fenómeno objeto de estudio y emplea el método dialéctico-materialista, que permite investigar la naturaleza, la sociedad y el pensamiento.

Otros puntos de vista plantean los positivistas y los neokantianos en cuanto a la naturaleza del hecho histórico.

El positivismo (idealismo subjetivo) considera la Historia como una ciencia empírica.

Se absolutizan los hechos históricos y se plantea que no es necesario interpretarlos y apreciarlos.

Por su parte, el neokantismo niega que el hecho histórico sea objetivo.

El concepto de hecho histórico se forma en la conciencia del historiador, según los representantes de la Escuela de Baden (Wildelband, Rickert y otros).

Es preciso, también, recordar el enfoque de los historiadores que se han reunido alrededor de la Revista Annales, empleando el fundamento historiográfico de dicha

escuela, y poseen un enfoque de la Historia más realista y completo que los anteriores, cuyos representantes como Berthein, Max Block, Lucien Lefevre, entre otros, han tenido gran influencia a partir de los años 50 hasta la fecha.

En el pensamiento histórico del insigne contemporáneo francés Pierre Vilar: el objeto de la ciencia histórica es la dinámica de las sociedades humanas. La materia histórica la constituyen los tipos de hechos, que es necesario estudiar para dominar científicamente el estudio que se realice dados en:

- Los hechos de masas: masa de los hombres (demografía), masa de los bienes (economía), masa de los pensamientos y de las creencias (fenómenos de las mentalidades), lenta y pesada, así como los de opinión (más fugaz).
- Los hechos institucionales, más rígidos, que tienden a fijar las relaciones humanas dentro de los marcos existentes: derecho civil, constituciones políticas, tratados internacionales, etc., hechos importantes pero no eternos, sometidos al desgaste y al ataque de las contradicciones sociales internas.
- Los acontecimientos: aparición y desaparición de personajes, de grupos (económicos, políticos), que toman medidas, decisiones, desencadenan acciones, movimientos de opinión, que ocasionan hechos precisos como: modificaciones de los gobiernos, la diplomacia, cambios pacíficos o violentos, profundos o superficiales (...). (Citado por Boris, 1996, p. 18)

El trabajo investigativo del historiador se realiza a partir de la unidad dialéctica de lo empírico y lo teórico en el enfoque del fenómeno o hecho objeto de estudio.

En esta investigación se partirá de la dialéctica como método filosófico general, pero se hará énfasis en las relaciones que existen entre lo objetivo y lo subjetivo y viceversa, aplicándose, en última instancia, un enfoque filosófico electivo.

No se pretende trasladar el canon de las ciencias naturales y exactas al estudio de la Historia de la Educación, porque ese particular no tendría sentido, por las particularidades que tienen las Ciencias de la Educación, que pueden aplicar la razón científica a muchos fenómenos o procesos, pero, en otros, como los sentimientos, las emociones, la fe, la pasión, etc, es necesario buscar otros métodos para acercarnos a ellos.

Hacer historia exige de una búsqueda incesante de la información, gestión de la información, lo que permite localizar los hechos, organizarlos, clasificarlos y, en fin, poseer una fuente de información necesaria para comenzar a realizar la gestión del conocimiento. Esto es el análisis de los hechos o procesos encontrados; hacer las inferencias necesarias para encontrarles el sentido, o sea su hermenéutica, para así poder construir el conocimiento científico o episteme. Por lo tanto, la gestión de la información y la del conocimiento forman las bases de la Ciencia Histórica en cualquiera de sus manifestaciones (Anexo 2).

Por esa razón, el historiador tiene que usar la técnica del fichado bibliográfico y hacer la crítica externa (Heurística) y la interna (Hermenéutica), para garantizar la cientificidad de lo que expresa en su discurso histórico. No olvidar que estas son ciencias auxiliares de la Historia.

El proceso mismo de selección del material fáctico exige que el investigador posea una determinada calificación profesional y una precisa concepción teórica, lo que influirá en el proceso mismo de selección de los datos necesarios para enfrentar el análisis histórico, así como en la valoración crítica de ellos.

¿Cómo procede el investigador de la historia?

Al seleccionar determinados hechos, de una gran masa de ellos, el historiador comienza a organizarlos, a interpretarlos y acaba por explicarlos.

A medida que analiza y explica el material fáctico localizado lo comprende mejor.

El historiador no selecciona ni trata a su antojo todos los hechos que se encuentra. Empieza la investigación estudiando las circunstancias concretas, el lugar y el tiempo en que ocurrió el acontecimiento histórico, y aclara el papel que este puede desempeñar en un proceso general de desarrollo socioeconómico del período histórico correspondiente.

El historiador comienza por un proceso de análisis y de razonamiento inductivo, al seleccionar, describir, organizar cronológicamente, comprender y explicar los hechos y fenómenos que estudia, así como para compararlos en diferentes fases.

El historiador arriba a un momento cualitativamente superior (deductivo), que ubica los hechos en un proceso mayor.

Por estas razones es necesario precisar la periodización, para elevarse a un nivel teórico en la comprensión de los hechos.

Este paso se concreta en la precisión de los períodos y subperíodos que ilustran los diferentes momentos en la evolución del hecho que se está historiando.

El historiador se enfrenta a un proceso de sistematización, en la que se descubren las relaciones y las contradicciones internas del proceso o fenómeno que estudia (Pérez, 2004).

Como se expresó anteriormente, es necesario ubicar los hechos o procesos en el tiempo histórico, o sea, hacer la periodización, esto es realizar los cortes convencionales necesarios en el tiempo, porque los fenómenos sociales y humanos son muy variables y dependen de muchos factores.

Todos estos elementos analizados han sido empleados en la construcción del proceso histórico que se ha propuesto realizar, para comprenderlo, y de esa manera contar con la memoria histórica para poder dar los pasos en su mejoramiento o cambio si fuere necesario a los intereses sociales y políticos.

Es conveniente precisar que cuando se habla de desarrollo histórico de los enfoques de un hecho educativo, nivel o tipo de enseñanza, como en este caso, y de sus antecedentes, no se está haciendo alusión a un proceso en abstracto.

Según la investigadora Suárez (2005), el desarrollo histórico es:

El proceso que permite la descripción, comparación, comprensión de los cambios y continuidad de la evolución progresiva del estado actual de la Historia de la Educación y la Pedagogía como ciencia, en cada etapa, que reflejan modificaciones hacia variadas concepciones o puntos de vista que han tenido existencia real sobre los hechos, como Ciencias de la Educación (p.31).

Es por ello que el modelo educativo, en un país determinado, en cada período histórico, se ha conformado, generalmente, con fuertes exigencias económicas, políticas y sociales, las que han bebido de la tradición del pensamiento universal, pero, en gran medida deben representar un pensamiento original e independiente en correspondencia con la tradición educativa del país en cuestión (Pérez, 2004).

1.2.- Algunas consideraciones metodológicas sobre la investigación histórica

Se conciben dentro de estas consideraciones para enfrentar la investigación histórica la estrategia teórica-metodológica asumida e intencionada por la investigadora desde el objeto de investigación dentro de cuales se encuentran:

La metodología de la investigación histórica se inicia con el planteamiento del problema a investigar. Por supuesto este tiene que ser construido por el investigador a partir de las contradicciones que se desprenden de la situación problemática que está afectando al estudioso, y que él quiere conocer con profundidad para intentar resolverlo.

Existen determinados requisitos para elaborar un problema de investigación, pero lo más importante es que no se reflejen ni los objetivos ni las vías que se utilizan para enfrentar el estudio deseado.

Entre los requisitos esenciales de un problema está el no elaborarlo en forma interrogativa, pero la vida ha demostrado que esa es una solución adecuada para hacerlo, y que revela desde el inicio con claridad el tipo de investigación que se desea hacer, por supuesto, dentro de lo histórico.

¿Qué debe tenerse en cuenta para elaborar un problema? Para la generalidad de los investigadores se deben tener en cuenta los criterios siguientes: que sea relevante; su interés social, académico o personal, esto es (utilidad y motivación); la viabilidad de la investigación (existencia de fuentes pertinentes y suficientes, recursos y tiempo) y la originalidad (previsión de alguna contribución novedosa).

Además, debe tenerse en consideración que los proyectos han de examinar previamente el estado de la cuestión, la integración en programas o líneas de investigación en el caso de los trabajos institucionales y los límites en los que se ha de mover el historiador, o sea, el ámbito geográfico, el corte temporal y la perspectiva de análisis.

A partir de la precisión del problema se determinará el tema, lo que conlleva a partir de este, determinar: el objeto y el campo.

En cuanto al objeto, es decir, de qué trata la investigación, resulta ser mayor que el campo, no por su dimensión, sino por su esencialidad, y el campo de acción, que expresa las coordenadas espacio temporales en el que el objeto se desenvuelve, que ha ganado en extensión, pero al mismo tiempo ha perdido en profundidad. Solo así, el investigador sabrá con exactitud lo que tiene que estudiar.

Una vez determinada esta fase introductoria se pasa a revelar el marco teórico referencial en que la investigación se situará. Ese marco comienza con la precisión del objetivo general que se propone el investigador, o sea, el para qué último se realiza el proceso investigativo.

Resulta muy conveniente tener claridad en los antecedentes de la investigación que se proponga. Esto es, quién o quiénes lo han enfrentado y hasta dónde han llegado en sus propósitos, para ir revelando la novedad científica, si el investigador logra algo más. No hay que olvidar que una lectura diferente de lo dicho por parte del investigador también puede considerarse como un resultado científico.

Se tienen que tener claros los fundamentos historiográficos que se emplearán y el método filosófico que guiará todo el proceso de investigación. Si es el dialéctico, hay que precisar sus principios esenciales: objetividad, historicidad, enfoque en sistema, multidimensionalidad, etc.

Resulta conveniente tener claridad acerca de las categorías esenciales que se someten al proceso de estudio. El investigador en la Historia de la Educación puede utilizar para orientar el proceso investigativo las preguntas científicas o la guía temática, muy utilizada en este modelo de investigación.

Es importante tener presente que el uso de las preguntas científicas constituye un acercamiento analítico al problema y forma parte del paradigma cualitativo de la investigación, muy afín con el carácter de la investigación de este corte.

Por otro lado, es recomendable el uso de la llamada guía temática, que resulta ser un sumario hipotético que anticipa el historiador y que guiará el proceso de búsqueda bibliográfica y la toma de conciencia acerca de cómo ha ocurrido el proceso histórico que se estudia. Esta guía puede modificarse a lo largo de la investigación, en el sentido de reducirse o ampliarse según el caso.

No se recomienda la elaboración de hipótesis proposicional clásica para este tipo de estudio. Es efectiva la elaboración de tareas concretas a investigar y a cada una de ellas se les puede adjuntar un objetivo específico.

Entonces, se pasa a precisar los métodos, que son de carácter teórico, como: el histórico-lógico, el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, así como la generalización. También pueden usarse los testimonios, que hay que considerar con mucho tacto, debido al carácter subjetivo de este medio.

No se niega que puedan hacerse entrevistas a personalidades que hayan enfrentado un estudio parecido o que vivieron cercanos al hecho que se pretende historiar. Hay que destacar que si bien es cierto que se puede enfrentar el estudio de hechos recientes, esto no constituye aún historia, más bien debe llamarse actualidad nacional o internacional.

Los hechos históricos hay que mirarlos como a esos cuadros impresionistas, que si usted los observa de cerca solo aprecia manchas de colores, pero si se distancia un tanto de él, puede apreciar una cierta constitución orgánica en la pintura. Eso pasa con la historia. El estudio de un hecho o un proceso histórico requiere que exista un

cierto distanciamiento en el tiempo entre el investigador y el hecho o proceso que pretende estudiar. Es necesario este particular, porque el investigador requiere no solo conocer las causas que lo produjeron sino hacia dónde ha inclinado su desarrollo para analizar las razones que lo condujeron por un camino y no por otro.

El estudio de las fuentes es muy necesario para el investigador de la Historia y en especial de la Historia de la Educación. En los últimos años se ha suscitado una polémica sobre el uso de las fuentes:

- a) La ampliación del concepto de fuente, anteriormente restringido al ámbito de los documentos, y hoy extendido a cualquier tipo de testimonio que proporcione un conocimiento bruto o elaborado acerca del pasado.
- b) La identificación de la investigación histórica, con la simple búsqueda, recuento y clasificación de las fuentes, como pretendió el positivismo.

Este particular ha llevado a algunos historiadores a distinguir los conocimientos que se basan o no en fuentes para los procesos de investigación histórica, lo que comporta que en determinadas fases del trabajo científico como: selección de temas, precisión de la guía temática, descodificación de datos, explicación e interpretación, intervienen los marcos teóricos, pero hay que tener en cuenta que estas operaciones no se llevan a cabo en el vacío, sino justamente en relación con las fuentes, pero las construcciones y pautas teóricas constituyen, cada vez más, un tipo de conocimiento histórico no basado en fuentes, esto es, no vinculado estricta y exclusivamente a ellas.

Aparte de la clasificación de las fuentes en primarias y secundarias, directas e indirectas, resulta útil considerar su tipología en función de la naturaleza material de

las mismas. A este respecto, hay que distinguir entre las fuentes escritas, las iconográficas, las orales y el utillaje instrumental.

Las primeras incluyen los manuscritos y la literatura impresa: libros, documentos diversos, correspondencia. El historiador de la educación utiliza materiales escritos muy diversos: informes, actas, diarios, memorias, planes de enseñanza, reglamentos, bulas, cedularios, prensa, censos, estadísticas, protocolos notariales, legislación, libros de texto, trabajos de los alumnos y en general cualquier manifestación literaria acerca de la educación.

Las iconográficas también pueden ser diversas: restos arqueológicos, pinturas, grabados, ilustraciones, gráficos, planos, mapas, diapositivas y otros medios representativos.

En el ámbito de las fuentes orales habría que distinguir las directas: testimonios vivos y las reproducciones a través de soportes técnicos: cintas magnetofónicas, bandas sonoras, discos.

Con la revolución tecnológica operada en el mundo de la imagen y el sonido se han incorporado también fuentes que unen lo icónico y lo oral: películas, videocasetes, montajes. También se pueden incorporar como fuentes todo aquello utilizado en la escuela, que se puede convertir en una arqueología pedagógica.

Unido a todo esto, es necesario realizar con cuidado la crítica de las fuentes históricas. La crítica externa, auxiliada por la heurística (empírica) y la crítica interna, relacionada con la hermenéutica (teórica), que son técnicas, que unidas a los métodos de investigación utilizados, constituyen un arsenal necesario que acompaña al investigador, que el historiador puede y debe utilizar las técnicas

estadísticas, cuando sea necesario, para favorecer la interpretación de los datos que se encuentran.

En última instancia, la unidad metodológica que existe entre todas las ciencias sociales y humanísticas, incluida la Historia y las Ciencias de la Educación, favorecen este tipo de investigación interdisciplinaria.

Es necesario llegar a las conclusiones o generalizaciones en el estudio, que es cuándo se puede revelar lo esencial del proceso objeto de estudio. La misión de la investigación científica es hacer visible lo esencial del proceso o hecho que se estudie. Revelar la novedad científica, o sea qué tiene de nuevo ese estudio, qué no se ha dicho o hecho hasta entonces. El aporte teórico debe incluir no solo en qué consiste el aporte, si no cuál es su contribución a la teoría. La significación práctica, igualmente, reclama que se exprese la contribución a la práctica del resultado obtenido.

Debe recordarse la diferencia entre el resultado y el aporte, porque solo al ser aplicado a la práctica y conocido por la comunidad científica, por la publicación del mismo, es que se puede hablar de este.

Si se analiza la historia de la educación desde las prácticas del conocimiento nos estamos refiriendo a las relaciones entre saber histórico y saber hacer con la historia, el cual abre un gran abanico de problemáticas al uso en el conocimiento histórico para investigar, enseñar y sostener las prácticas del historiador.

La relación entre Historia e Historia de la Educación implica una relación lógica y práctica de inclusión no contradictoria, tanto en las opciones teóricas como en las operativas.

Dentro de otras recomendaciones se precisa **Criterio**, el que se asume como: norma, pauta, regla, suficientes para revelar el objeto de estudio. Se dividirán en dos planos: el teórico y el metodológico.

Teórico

- La filiación filosófica de la historiografía empleada.
- La estrategia de la periodización asumida.
- La relación del fenómeno educativo con otras esferas de la sociedad.
- Vínculos del proceso histórico nacional con otro mayor, regional o universal.

Metodológico

- Forma de presentar las ideas: cronológicamente, de otra manera.
- Predominio de la descripción, la explicación o la valoración crítica.
- Empleo evidente del método de investigación.
- Alusión directa o no a los documentos (fuentes) fundamentales empleados.

Como **Periodización** se asume el concepto planteado por el investigador Pérez (2001), el que plantea: la periodización no puede ser apreciada de "una manera formal, como un simple ejercicio académico", sino como un requisito básico para el estudio del pasado histórico y es de gran utilidad para el análisis de los diferentes factores que resultan determinantes en los cambios del desarrollo sujeto a leyes en el tiempo y en el espacio de la sociedad y requiere de algunos requisitos tales como:

- Se parte de una periodización general. Cada fenómeno que se estudie tiene su propia periodización dentro de la más general, aunque todo esto es convencional.
- Del análisis minucioso de los documentos normativos oficiales, discursos de los dirigentes de la Revolución y resultados de otras investigaciones.
- De los cortes que se hacen siempre convencionales en el tiempo. Estos no son estáticos, dependen de la variable que el historiador utilice para analizarlos. En este caso las etapas están relacionadas con los enfoques de la formación del Instructor de Arte en Cuba.
- Se concreta la selección del período y las etapas que ilustran los diferentes momentos en la evolución del hecho que se está historiando. El historiador se enfrenta a un proceso de sistematización para llegar a la generalización, en la que se descubren las relaciones y las contradicciones internas del proceso o fenómeno que estudia.
- En cada momento histórico se hace referencia a las condiciones históricas y del pensamiento educativo cubano.
- La periodización asumida en cada etapa se denomina a partir de las particularidades historiográficas que predominaron en este objeto en la formación del Instructor de Arte. El estudio panorámico realizado al material fáctico estudiado se somete al análisis y a las valoraciones críticas.
- El estudio monográfico o panorámico que se realiza al material fáctico se somete al análisis y a las valoraciones en cada etapa, que permite concebir los enfoques del objeto investigado, hilo conductor de la investigación.

En la investigación que se concibe se asume como **estudio histórico crítico** lo planteado por Pérez y Batista (2021), los que consideran que es:

El análisis de los aspectos, puntos de vista o criterios del objeto o hecho histórico que se estudia, de modo que se determinan, disponen y se hacen valoraciones y propuestas que favorecen y tienen como finalidad el perfeccionamiento de las ciencias en general, en la búsqueda del cambio y transformación del saber y el saber hacer, científico educativo.

Se señala como hilo conductor la mirada desde lo teórico en la concreción del entendido como **enfoque**: descubrir y comprender los puntos de vista, criterios de un problema, para tratarlo o resolverlo adecuadamente. En este caso se precisa el **enfoque para la formación del Instructor de Arte**, desde sus antecedentes, al conjunto de los puntos de vista y de las orientaciones teórico-educativas que lo han fundamentado a lo largo de su historia y que determinan esencialmente la forma de concebir su estructuración en el plan de estudio y en definitiva en su enseñanza en la práctica.

En el lenguaje pedagógico se utiliza actualmente el concepto **formación** con diferentes sentidos. Se emplea como sinónimo de educación y se designa generalmente así cuando se trata de la educación de carácter especializada. Se dice con frecuencia: formación de maestro y formación profesional. Por otra parte, al definirse el proceso de enseñanza-aprendizaje (proceso educativo) se expresa que este es el campo donde se lleva a efecto la instrucción y la educación en un sentido estrecho. Como ya se ha explicado, este último proceso es llamado también **formativo**.

Se asume para el estudio como **formación de profesores** lo señalado por Batista, Addine, et al., 2004 al plantear que es aquella que:

Ha sido y continúa siendo tarea de gran importancia a través de la historia, y filosóficamente responde al tipo de hombre que se aspira formar. Cabe al profesor la responsabilidad social de formar a las nuevas generaciones, pues él es un profesional que tiene en sus manos una gran responsabilidad: la formación integral de niños, adolescentes y jóvenes (p. 32).

En tanto se asumen estos núcleos teóricos, que favorecen el análisis de los **aspectos estudiados** en cada etapa, para obtener una propuesta de la periodización relacionada con el objeto de estudio, el análisis se realiza teniendo en cuenta:

- Consideraciones sobre el contexto económico, político y social.
- Condiciones educacionales.
- Correspondencia entre lo ideal proyectado en los programas y lo logrado en la realidad.
- Tendencias que se reflejan en el enfoque de la formación del Instructor de Arte.
- Generalidades del estudio.

La periodización se ideó atendiendo las etapas del devenir histórico de la formación del Instructor de Arte y se concretan en:

Etapas 1902 a 1958: Antecedentes. La formación del Instructor de Arte con enfoque positivista y pragmático.

Etapas 1959 a 1974: Desarrollo y fortalecimiento de la teoría educativa y la búsqueda de nuevos enfoques que abogan por el cambio de la formación del Instructor de Arte

Etapas 1975 a 1990: La orientación marxista y marxista en el enfoque del Instructor de Arte. Se divide en dos sub-etapas (subetapa 1975 a 1985 y subetapa 1986 a 1990)

Etapas 1991 a 1999: Enfoque de la formación del Instructor de Arte en condiciones históricas espaciales.

Etapas 2000 a 2018: Batalla por la educación y la cultura. Búsqueda y ensayo en la formación del Instructor de Arte.

Consideraciones del capítulo

Ha habido un avance en el enfoque para el estudio de la historia de los hechos educativos. La Historia de la Educación se considera, en la actualidad, una ciencia autónoma e independiente, que forma parte de las Ciencias de la Educación, que tiene como finalidad la ilustración de los hechos y procesos históricos de la educación. Ya pasó el tiempo en que los especialistas se negaban a aceptarlo y decían que la Historia de la Educación no era más que una rama de la Historia. Sobre este fundamento, que aún está por explorar plenamente, nos hemos movido para el estudio panorámico que se ha realizado.

CAPÍTULO 2

ETAPA DE 1959 a 1974. ESTUDIO DEL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA TEORÍA EDUCATIVA Y LA BÚSQUEDA DE NUEVOS ENFOQUES QUE ABOGAN POR EL CAMBIO EN LA FORMACIÓN DEL INSTRUCTOR DE ARTE

CAPÍTULO 2. ETAPA DE 1959 a 1974. ESTUDIO DEL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA TEORÍA EDUCATIVA Y LA BÚSQUEDA DE NUEVOS ENFOQUES QUE ABOGAN POR EL CAMBIO EN LA FORMACIÓN DEL INSTRUCTOR DE ARTE

“El arte en todo y a todas horas es tan necesario a los pueblos como el aire mismo, pueblo sin mucho arte es pueblo segundón, los grandes maestros y los grandes políticos han hecho obligatoria la enseñanza del arte”.

Martí, J. 1965, p- 499

En este capítulo se ofrece el resultado de una mirada rápida con un carácter panorámico, y pretende servir de **antecedente** a la primera etapa de la Revolución en el poder (1959-1974). Solo, por tanto, se hará una breve referencia a la formación del Instructor de Arte durante la República neocolonial (1902-1958).

2.1 - Antecedentes. La formación del Instructor de Arte con enfoque positivista y pragmático (1902 a 1958)

El análisis inductivo-deductivo de los aspectos estudiados en esta etapa de antecedentes precisa las siguientes valoraciones críticas:

Contexto histórico, económico, político y social en la República (1902 a 1958)

Se sabe que en este período ocurrió la segunda intervención de Estados Unidos a Cuba (1902 a 1909). Esta se produjo por el deseo de Tomás Estrada Palma de que lo reeligieran como presidente y las inconsecuencias que se cometieron para lograr este hecho, que dio motivo a la sublevación de parte del pueblo. Estrada Palma en definitiva, renunció a su cargo después de ser reelegido fraudulentamente y también el presidente del Senado, lo que dejó acéfalo al país, y por la Enmienda Platt y su

artículo tercero, que decía que Estados Unidos intervendría en los asuntos de Cuba siempre que lo estimase necesario, se produjo, la segunda intervención norteamericana.

Después de retirarse los norteamericanos y el nefasto período de Magoon, con la aprobación de la Ley Escolar de 18 de julio de 1909, bajo la presidencia de José Miguel Gómez, se inició período de legislación escolar que resulta interesante tener en cuenta para comprender el proceso histórico, en general, y sobre todo en lo particular que se viene analizando.

En este período histórico se produjeron acontecimientos de gran envergadura. Se aprecia, sobre todo, entre 1934 y 1958 una decadencia cultural en el país, de manera general, que constituye la base de los sucesos del Moncada (1953), y de la lucha revolucionaria, en las ciudades y en las sierras por obtener la plena independencia de Cuba.

Las estimaciones disponibles en esta etapa destacaban un severo estancamiento del Producto Nacional Bruto per cápita cubano en el período posterior a la crisis de 1930 y una drástica pérdida de convergencia respecto a las economías más avanzadas de América Latina. Esto contrasta con el comportamiento de otros indicadores de desarrollo, que evolucionaron de manera parecida en comparación con esas economías.

En los años de la década de 1950 Cuba no escapó de una seria crisis socio-económica, convirtiéndose esta en un apéndice del mecanismo productivo de los monopolios norteamericanos. El desastroso estado de la economía representaba una pesada carga para los trabajadores y se contradecía con los intereses de los

amplios sectores de la población. Cuba figuraba entre los países de la región donde la miseria y el desempleo masivo habían cobrado dimensiones trágicas.

Para agravar la situación económica del pueblo cubano se unía el carácter estacional de su producción, vinculada fundamentalmente con la producción azucarera, lo que trajo como consecuencia el desempleo permanente y temporal, el subempleo y el desempleo tecnológico.

Condiciones educacionales (1902 a 1958)

La educación en Cuba antes del año 1959 estaba marcada por la convivencia de los colegios privados con los públicos. Algunas de estas instituciones privadas, además de por el nivel de preparación intelectual de sus profesores, destacaban por la majestuosidad de los edificios que las albergaban. Los presupuestos para la educación fueron bajos y dejaron un saldo de servicios educacionales insuficientes.

En Cuba existían academias y conservatorios dedicados a la enseñanza de la música, el ballet y la plástica, fundamentalmente. El carácter privado de la mayoría de estas instituciones hacía de esta enseñanza una prerrogativa casi exclusiva de los hijos de las clases adineradas. El afán de lucro de estas instituciones generalmente las situaba por encima de los objetivos artísticos y pedagógicos, lo que, unido a las escasas miras profesionales de estos alumnos que estudiaban arte por entretenimiento, adorno o imagen social, restaba posibilidades a un proyecto riguroso para la enseñanza del arte.

Hubo excepciones, maestros que a pesar de incomprendiones y el difícil contexto en el que se desenvolvía la actividad docente, se dedicaron seriamente a la formación de futuros artistas, o instituciones que abrieron sus puertas a jóvenes sin recursos económicos, pero con vocación y talento.

Por otra parte, la mayoría de estas instituciones se encontraba en la capital, y solo algunas ciudades, del resto del país contaban con este tipo de academia o conservatorio, o maestros particulares. Por lo tanto, las oportunidades de realizar este tipo de estudio estaban aún más limitadas.

Muchos artistas de la época republicana se formaron de forma autodidacta, o pagando, los que podían hacerlo, a profesores o academias particulares. Los que no podían pagar, aunque tuvieran una gran vocación artística, tenían que dedicarse a otra actividad.

Los viajes de los artistas nuevos, en particular a México, el contacto con el muralismo y los experimentos citados, fueron terreno propicio para la fundación del Estudio libre de pintura, al estilo de los talleres libres mexicanos.

El Estudio libre tuvo por profesores a algunos de los más notables creadores modernos de la época: Eduardo Abela, Víctor Manuel y otros. En este, como indicaba un periodista del momento, no se ofrecen enseñanzas técnicas a los alumnos sino caminos sentimentales a seguir. Por eso no hay allí profesores y sí orientadores, es un taller donde cada cual va a buscar su emoción (Suárez, 1937; p. 124).

El centro de estudios de los Escolapios de Guanabacoa fundado en el siglo XIX comprendió toda la Primera Enseñanza, la Superior, Comercio con el título de Puerto Mercantil, Lenguas y Bachillerato, complementados con Educación artística-musical, plástica-teatro-literatura, así como deportiva. Realizaban actividades extraescolares como excursiones, visitas a instituciones culturales y encuentros deportivos. Promocionaban la institución a través de revistas, boletines y memorias.

Alfredo M. Aguayo expresaba que la educación estética se alcanzaba mediante la enseñanza del canto, las danzas populares, el dibujo, la acuarela y el modelado, las visitas a los museos y monumentos artísticos, las excursiones al campo, donde puede contemplarse hermosos paisajes. Esta concepción positiva, sin embargo, no recibió el apoyo oficial que requería para su puesta en práctica.

Arturo Montori, notable educador cubano de la época, desde las páginas de la revista Cuba pedagógica, en 1905, ya se mostraba partidario de una renovación del programa de Dibujo existente desde 1901 para las escuelas, pero no hubo mejoramientos hasta mediados de la otra década. El sesgo dominante del existente era la copia y el dibujo de imitación.

La situación de la educación en Cuba durante los 30 primeros años de la República era alarmante. Entre tanto, el curso de estudio de dibujo que había quedado sin modificaciones desde 1901 y se sometió en 1914 a revisión, lo que motivó un nuevo tipo de curso, donde por primera vez se consideraron las características de la psicología infantil y las particularidades de la representación gráfica del niño. Su autor, el pedagogo e historiador Ramiro Guerra Sánchez (1880-1970) hizo una adaptación de los principios que sustentaban Quenioux, en Francia, y Malharro, en Argentina.

Correspondencia entre lo ideal proyectado en los programas y lo logrado en la realidad (1902 a 1958)

El panorama educacional existente en Cuba en la década de los años 50 se caracterizó por la ausencia en la práctica de un sistema científico y coherente en la educación. Los presupuestos para la educación fueron bajos y dejaron un saldo de servicios educacionales insuficientes.

En la concepción tradicional se concibe al hombre como un ser en constante formación, pero con la limitante de ver al niño como un ser incompleto al cual hay que actualizar y completar para que en un futuro sea capaz de desarrollar sus potencialidades artísticas, profesionales e intelectuales.

De forma general el sistema de valores que promueve la educación está guiado por los valores universales resultantes de la tradición cultural ya establecida, que se presenta en sus formas abstractas, genéricas y universales promoviendo un tipo de educación que no dirige su atención fundamental a las particularidades e individualidades de los escolares.

Asimismo, no existía un programa de desarrollo cultural, ni artístico, ni pedagógico, que organizara, de forma coherente, todos estos intentos. Cada entidad o maestro utilizaba su método, su concepción y sus conocimientos adquiridos por diversas vías para desarrollar sus clases, sin atender siempre, ni verdaderamente, a las exigencias científicas de un plan docente. Muchos de ellos no fueron, ni siquiera, reconocidos por el organismo educacional existente.

El curso de estudio de dibujo autorizado por la Circular 133, apuntadas sus limitaciones, resultó la más coherente, organizada y meditada propuesta de la época para la enseñanza de esta materia en el nivel elemental. Su trascendencia alcanzó a los primeros años del triunfo revolucionario. Ajena a esta y otras circulares y disposiciones del período republicano se hallaba la enseñanza privada, que era asistemática y parcialmente cumplía con lo prescrito para la escuela pública.

Se desconoció la más rica tradición teórica cubana en relación con la educación artística, con énfasis en las influencias foráneas. La concepción que se introdujo no tenía nada que ver con las ideas de Martí sobre este particular. Era una enseñanza

totalmente utilitaria que limitaba el desarrollo del alumno. Algunos maestros de avanzada lograron darle el impulso que necesitaba, pero el enfoque pedagógico hay que buscarlo en el positivismo y en el pragmatismo.

Tendencias que se reflejan en los enfoques en la formación del Instructor de Arte (1902 a 1958)

Las tendencias hiperbolizadoras de la expresión, por sobre otras funciones del arte que influyeron en las concepciones pedagógicas sobre plástica infantil a inicios de siglo, llegaron a nuestro país. Afirmaciones tales como: El dibujo y la pintura en la escuela han de ser traducciones de lo que la observación lleve a la mente de los educandos, y que esta imprima a sus manos y busque en sus aficiones, unidas al espíritu de la Circular 69, inician una nueva etapa de la enseñanza del dibujo dominada, al menos en las intenciones declaradas en los currículos, por los enfoques psicológicos y por los métodos de creación libre.

El enfoque filosófico-pedagógico fue esencialmente positivista en los primeros años de la República y después se perfiló hacia el pragmatismo, al asumir los principios de la Escuela Nueva a partir de la década de los años 30. La orientación era, por tanto, eminentemente utilitarista. La secuencia dada a los contenidos era de carácter cíclico y concéntrico, al seguir el llamado “método de proyectos” o “centros de interés”, propios de la Filosofía de la Educación de la Escuela Activa. La orientación es eminentemente utilitarista.

El fin educativo se enmarca en la formación del hombre ideal, conocedor de las grandes realizaciones de la humanidad, entre las cuales adquieren un papel preponderante las manifestaciones artísticas, consideradas como modelos básicos a alcanzar.

Se exige la adquisición de una elevada cultura, entendida solo como la acumulación de las experiencias válidas para la humanidad, destacándose el carácter academicista del proceso docente educativo.

La influencia que la Escuela Nueva exigía en el país en ese momento estructuraba la formación de una manera cíclica y concéntrica. Esta se centraba en el niño (paidocentrismo), era muy individualizada y se atenía, más de lo debido, a los intereses y a las inclinaciones del alumno. Dewey es uno de los principales teóricos de la Escuela Nueva; logra resolver la antinomia “entre un sujeto a ser instruido y un objeto a ser transmitido”.

La Escuela Nueva supera la idea del alumno como ser inmaduro y desposeído de un conocimiento inicial, por lo que el centro de la atención educacional se dirige al propio niño. Este en su quehacer educativo es activo, no por las acciones que ejecuta en la escuela como muchos teóricos plantean, reduciendo el alcance de la propuesta, sino a partir del nivel de participación que alcanza en la elaboración de su propio aprendizaje.

Por otra parte rechaza el reconocimiento y abordaje de modelos axiológicos rígidos que sirvan de base a la educación, partiendo del presupuesto de la libertad de los sujetos con respecto al medio y a las condiciones sociohistóricas en que se desenvuelven los individuos.

Generalidades del estudio (1902 a 1958)

Es bueno señalar que aunque fue una etapa donde se expresaban rasgos esenciales del positivismo y del pragmatismo, en el pensamiento martiano se favorecía desde otra mirada una filosofía de carácter humanista y trascendente. La **educación para la vida** que Martí planteó era en cierta medida reflejada desde la

inclusión en el trabajo, la técnica, la tecnología, la formación moral, intelectual y cultural como medios para llegar a un fin más alto.

2.2. Análisis del desarrollo y fortalecimiento de la teoría educativa y la búsqueda de nuevos enfoques que abogan por el cambio del Instructor de Arte (1959 a 1974). Se identifica por: Reorganización y la preparación para los cambios en la formación del Instructor de Arte.

Contexto histórico, económico, político y social (1959 a 1974)

Con el triunfo de la Revolución cubana, las fuerzas más democráticas toman el poder político y se inicia la fase democrático-popular, agraria y antimperialista, pues es el pueblo quien participa y se beneficia con las medidas que se conciben. Se manifiesta la oposición al imperialismo causante de los acontecimientos que vivía el país.

Desde el triunfo de la Revolución (1ro. de enero de 1959) y hasta 1961 se produjeron los primeros enfrentamientos directos con las condiciones educacionales heredadas de la República neocolonial. ¿Cuáles fueron esas condiciones?

El desarrollo educacional del país puede inferirse a partir de una serie de datos que realmente no requieren de mucha argumentación para ser comprendidos en toda su dramática significación.

Cuba tenía aproximadamente 5 millones y medio de habitantes. Solo el 56,6% de los niños de 6 a 14 años estaban escolarizados y el 17 % de los jóvenes de 15 a 19 años se encontraban cursando la enseñanza media. En 1957 existían solo 15 000 alumnos en la educación superior (2 000 alumnos en la universidad privada).

Había un millón de personas analfabetas, que representaban el 23,6% como promedio del total de la población mayor de 15 años, y medio millón de personas semianalfabetas. La enseñanza técnica se reducía a unos pocos centros en todo el país. La educación para escuelas prescolares era irrisoria, a pesar de que existían escuelas formadoras de maestras para ese nivel. Se tomaron de inmediato una serie de medidas democráticas, que de hecho constituyeron los primeros pasos encaminados hacia el futuro socialista.

Para la Revolución resultaba necesario eliminar primero las causas que producían esos y otros males en la sociedad cubana para posibilitar, entonces, que la cultura y la educación pudieran adquirir el papel de verdaderos motores impulsores del desarrollo histórico social. Este principio se encuentra con claridad en los planteamientos de Fidel Castro, al expresar:

(...) la educación es el arma más poderosa que tiene el hombre para crear una ética, para crear una conciencia, para crear un sentido de organización, de disciplina, de responsabilidad. (Castro, 1979, p. 18).

El procedimiento político que se empleó para impulsar la ejecución de las tareas fue el diálogo constructivo, que expresó la comunicación abierta y la identificación existente entre la dirección de la Revolución y las masas populares, lo que ante la concretización de la problemática llevó al pueblo y especialmente a la juventud a la participación en la organización y en la realización de las tareas educacionales. Se tomaron de inmediato una serie de medidas democráticas, que de hecho constituyeron los primeros pasos encaminados hacia el futuro socialista.

En el año 1961, de gran importancia histórica en el desarrollo revolucionario del país fue derrotada la agresión mercenaria a Playa Girón, se declaró el carácter socialista de la Revolución y se nacionalizaron las escuelas privadas.

En 1961 se llevó a cabo la Campaña Nacional de Alfabetización, que alcanzó una dimensión epopéyica. La característica esencial de este hecho fue que marcó un hito en la historia educacional de América Latina; lo constituyó "(...) la masividad y la variedad de formas que alcanzó la participación popular" (Cueto, 1984, p.18).

Esta campaña se convirtió en la primera gran tarea impulsada por la Revolución, a la que se incorporó de forma masiva la joven generación de esa etapa y "contribuyó poderosamente a la educación político-ideológica de la juventud estudiantil y de todo el pueblo" (Cueto, 1984, p.18), además favoreció el desarrollo de los vínculos entre los diferentes sectores sociales. En diciembre de 1961, Cuba se declaró Territorio libre de analfabetismo al reducirse este al 3,9%.

En el orden internacional los imperialistas mantienen una postura hostil, se suspenden créditos, se afectan las importaciones y ensayan fórmulas diplomáticas, ideológicas, agresiones económicas, hasta la organización de acciones militares contra Cuba, para desestabilizar a la revolución. En estas circunstancias se nacionalizan las empresas extranjeras norteamericanas y nacionales. Comienza entonces una etapa de transformaciones económicas, políticas y sociales.

Con el triunfo de la Revolución se abren nuevos espacios para la creación artística y literaria y para el desarrollo cultural, pero no todos estaban preparados para los nuevos tiempos, y comenzaron las tergiversaciones y las erróneas interpretaciones de lo que era y cómo iba a actuar la Revolución en el campo de la cultura.

En encuentro efectuado con los intelectuales entre los días 16 y 30 de junio de 1961 en el Salón de Actos de la Biblioteca Nacional José Martí, Fidel reflexionó con los participantes acerca de la actividad cultural del país y sobre la posibilidad de implementar diferentes iniciativas que propiciarían la participación de nuestro pueblo en los procesos culturales y su acceso a lo mejor del arte cubano y universal.

En dicho encuentro el líder de la Revolución cubana expresó:

Creo que sin ser optimistas no se puede ser revolucionario, porque las dificultades que una Revolución tiene que vencer son muy serias y hay que ser optimista. (...) pongan su granito de arena en esa obra que al fin y al cabo será una obra de esta generación. Vamos a librar una guerra contra la incultura.

Condiciones educacionales (1959 a 1974)

La política educacional-teórico-práctica comenzó a perfilarse en este corto período (1959-1961). En el "Mensaje al pueblo de Cuba", el Dr Armando Hart Dávalos, ministro de Educación (diciembre de 1959), se precisaron los lineamientos educativos con una fuerte influencia humanística, democrática, de amplia participación popular, que reflejan los fundamentos de la teoría educativa martiana.

En este sentido planteó:

El proyecto de la reforma integral de la enseñanza elimina enfoques aislados o parciales, así como la discontinuidad y la improvisación.

Los cambios a que se aspira no obedecen ni pueden estar subordinados a convicciones o a intereses de personas o grupos determinados, sino que deben ser aconsejados por la experiencia y el saber de las mejores técnicas, orientados por las conclusiones de serias investigaciones científicas y,

esencialmente, ajustadas a los grandes intereses y proyectos de la vida de la nación (1960, p.31).

El 14 de abril de 1961 Fidel Castro inauguró la primera Escuela Nacional de Instructores de Arte en Cuba (ENIA) con una matrícula de 4 000 estudiantes, quienes trabajaron en la preparación de 3 000 jóvenes que ingresaron en la Escuela Nacional de Arte (ENA), convirtiéndose estos en la primera generación de artistas formados por la Revolución cubana. Bajo la dirección de Marta Besa, el plantel docente estaba formado, entre otros, por: Onelio Jorge Cardoso (literatura), Ana Lasalle (dirección), el crítico Rine Leal (Historia del teatro) y Félix Pita Rodríguez (escritor y poeta). Este centro tuvo como misión, desde su creación, la de defender los valores estéticos del pueblo.

Esta primera Escuela Nacional de Instructores de Arte surgió paralelamente a la Campaña Nacional de Alfabetización en medio de la Revolución Cultural que se desató a lo largo y ancho de la Isla. Los graduados de la ENIA debían encauzar las aptitudes y vocación por el arte de estudiantes, trabajadores, campesinos y amas de casa para convertir al pueblo en creador y materializar el pensamiento de Fidel cuando expresó: "El pueblo es el gran creador".

El 4 de enero de 1961 se funda el Consejo Nacional de Cultura, adscrito al Mined, con el fin de restablecer las tradiciones históricas, culturales y dignificar el trabajo artístico y literario. Se independiza del Mined a mediados de 1961, por lo que se crean las delegaciones provinciales de cultura.

En el año 1962 se tomaron una serie de medidas de relevante importancia social para el futuro de la educación, como fueron, entre otras, la fundación del subsistema

de adultos, la creación del sistema nacional de becas, además de producirse la reforma universitaria.

Del 30 de junio al 2 de julio de 1967 se efectúa en La Habana el Congreso Nacional que aglutina a todos los Instructores de Arte del país. Este evento favorece la organización del quehacer cultural de estos profesionales.

Se produjo un crecimiento cuantitativo de los servicios educacionales y se buscó una organización científica y un enfoque cualitativamente superior al existente en la gestión educativa.

En general, en este período se produjo un significativo incremento de los índices de escolarización de la población y el crecimiento del número de estudiantes en todos los tipos y niveles de enseñanza.

Al decir de Cueto (1984) en esta etapa se puso en evidencia la baja eficiencia interna del sistema educativo, que impedía el flujo normal de los estudiantes hacia los niveles medio y superior, lo que generó un aumento significativo de los gastos en la educación. Debido a ello se manifestaba la necesidad de un salto cualitativo en la educación, en el que el crecimiento fuese acompañado del desarrollo y se elevase significativamente la eficiencia y el nivel científico de la educación.

Estas condiciones determinaron el inicio del período que abarcó de 1971 al 74, que fue de preparación para los cambios que ya se hacían necesarios.

Esta nueva fase se caracterizó por un amplio movimiento político-educacional definido por Fidel Castro como “una revolución educativa”.

En abril de 1971 tuvo lugar el Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura que contó con una amplia representación del magisterio cubano y con el apoyo de todas

las organizaciones políticas y de masas. Este constituyó el primer análisis integral en sistema de la educación en el país.

En el Segundo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) celebrado en abril de 1972, el máximo dirigente de la Revolución explicó en detalle el alcance de las deficiencias existentes en el sistema educacional y expresó: “la necesidad de revolucionar hasta los cimientos los conceptos de la educación”. ¿Qué significaba esta orientación? La concepción de la educación en cuanto al sistema y su articulación, el enfoque pedagógico de los planes y programas de estudio; los fundamentos de la pedagogía y la didáctica debían basarse en la filosofía marxista-leninista sin negar la tradición más legítima del pensamiento educativo cubano y, sobre todo, el martiano.

En el curso escolar 1972-73 se iniciaron los trabajos de diagnóstico y pronóstico del sistema nacional de educación, con la asesoría soviética, que condujeron a partir de 1975-76 a iniciar la puesta en práctica del llamado primer perfeccionamiento.

¿Cómo se conoció científicamente el estado de la Enseñanza Artística en el plan de estudio de la educación general?

En cuanto a la Enseñanza Artística se realizó el Diagnóstico en los aspectos siguientes:

- Obtener los elementos necesarios para evaluar los programas vigentes como premisa informativa.
- Llegar a conclusiones en el análisis realizado para evaluar los programas existentes.
- Elaborar las proposiciones de estructura para un nuevo plan de estudio como base fundamental del pronóstico (Mined, 1982, p. 5).

Es bueno significar que en 1974, con el modelo de la ENA y con la colaboración de pedagogos y especialistas de la antigua Unión Soviética experimentados en el diseño de planes de estudio y en la organización de un sistema de este tipo, se inició el primer reordenamiento nacional de la Enseñanza Artística. Con ello, nuestro país pudo establecer, de manera uniforme, los planes y programas de estudio de las diferentes especialidades artísticas y conformar un primer proyecto sobre la red de centros que constituiría este sistema.

Todo este trabajo científico emprendido contó con la dirección del Centro de Desarrollo Educativo, que surgió en 1972 y tuvo el propósito de iniciar de una manera oficial y sistemática las investigaciones científicas en el área educacional, así como los trabajos encaminados al desarrollo futuro de la esfera.

En esta etapa se concibe la formación del Instructor de Arte de manera acelerada y emergente en el Teatro Nacional para preparar un personal con los conocimientos básicos que permitiera atender algunas de las manifestaciones artísticas, con el objetivo de atender al movimiento de artistas aficionados y evaluar en la práctica las potencialidades de esta concepción para la sociedad cubana.

Se concibe la necesidad de garantizar la formación del Instructor de Arte a través de cursos de mayor especialización en las diferentes manifestaciones artísticas y pasar de una fase experimental a una interventiva en la impartición de cursos regulares, por lo que la máxima dirección del país enfrenta la creación de una escuela de carácter nacional.

Correspondencia entre lo ideal proyectado en los programas y lo logrado en la realidad (1959 a 1974)

Debemos significar que a partir del año 1967, hasta finales de 1969, el déficit de recursos y las condiciones objetivas que existían en la ENIA no fueron favorables, lo que impedía la continuación de estudios. Esto trae como consecuencia una urgente graduación integral, que corrobora que no se pudo cumplir con el modelo de formación del profesional que se aspiraba.

Hacia finales de la etapa se pusieron de manifiesto desproporciones y dificultades en el funcionamiento del sistema nacional de educación; entre ellas se deben destacar: la inestabilidad de los planes y programas de estudio y las bajas promociones en la educación primaria, lo que provocó un crecimiento anormal y excesivo de la matrícula en ese nivel con gran concentración en los grados 4to y 6to.

En abril de 1971 tuvo lugar el Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura que constituyó el primer análisis integral en sistema de la educación en el país, en el que se puso de manifiesto las deficiencias en todo el sistema educacional y la inadecuada fundamentación teórica de los planes y programas de estudio y proyectó los grandes lineamientos de la política educacional futura.

Resultó evidente que a esa altura se necesitaba de una concepción filosófica, sociológica y pedagógica más coherente y acorde con los principios de la Revolución que sirviera para reorientar toda la política educacional del país.

En la clausura del Congreso, Fidel Castro expresó:

Y lógicamente en años sucesivos, y respondiendo incluso a nuevas experiencias y nuevas necesidades, haremos mayores avances. Pero con lo que se ha elaborado, bien se puede decir que se inicia en nuestra educación una nueva etapa, que se inicia una verdadera revolución en nuestra educación. (1971, p.20).

Con estas indicaciones se abrió la práctica del carácter científico y continuo del perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación.

Tendencias que se reflejan en la formación del Instructor de Arte (1959 a 1974)

El proyecto de la reforma integral de la enseñanza elimina enfoques aislados o parciales, así como la discontinuidad y la improvisación.

Se conciben desde la teoría pedagógica más progresista, cubana y universal, así como de otras tendencias que aparecen como basamento teórico en las diferentes acciones educacionales que se acometen con “la prisa” que requieren las circunstancias históricas.

Se ponen de manifiesto aquellos principios de lo mejor del pragmatismo contemporáneo, impulsados por la insigne educadora Dulce María Escalona en su reforma de la enseñanza de la Matemática.

El enfoque pedagógico de los planes y programas de estudio de la formación del Instructor de Arte debían basarse en la filosofía marxista-leninista, sin negar la tradición más legítima del pensamiento educativo cubano y, sobre todo, el martiano.

Este enfoque pedagógico en la formación del Instructor de Arte debía expresar la dialéctica entre la ruptura necesaria con las concepciones del pasado y también debía garantizar la continuidad del pensamiento educativo cubano, ya que en la medida en que se manifiestan los cambios sociales y se incrementa el número y preparación de estos, se amplía el objetivo para su desempeño y se plantea el interés de multiplicar las manifestaciones artísticas nacionales por campos y ciudades e integrarlas a la nueva cultura socialista.

El fin de la educación que se perfiló era muy humanista, participativo y democrático, pero el enfoque pedagógico de la enseñanza artística reveló rasgos de la etapa anterior, por lo que se percibe una evidente contradicción entre el fin de la educación general y el enfoque pedagógico de la enseñanza artística.

Generalidades del estudio (1959 a 1974)

El fin de la formación del Instructor de Arte se expresa en el trabajo por una cultura al servicio del pueblo y de la humanidad, sobre la base de las raíces culturales cubanas y de los principios marxistas y leninistas.

Paralelamente a la formación del Instructor de Arte en las diferentes escuelas, se conciben otras vías para la superación y capacitación, dirigidas al completamiento de los conocimientos generales y de algunas manifestaciones artísticas en particular, con mayor énfasis en la especialización de las manifestaciones artísticas que se potenciaron en esa etapa.

En la década del 70 la estrategia a seguir para la formación de este profesional, desde la Política Cultural de la Revolución, centralizaba su matrícula en la ENA y la ENIA (según las necesidades del país). Los primeros que se desempeñaron como Instructores de Arte fueron los artistas profesionales, los cuales jugaron un papel muy importante en los inicios de la Revolución.

Al hacer un análisis crítico del resultado del diagnóstico realizado por los especialistas, la investigadora ahora se percata de que estos, que ya estaban influenciados por la asesoría soviética que orientó todo el proceso investigativo, le aplicaron a los planes y programas existentes la óptica valorativa de los países socialistas, que poseían otras concepciones, no solo de la teoría curricular, sino acerca de la didáctica de la enseñanza artística y sobre todo de su enfoque

pedagógico. No es de extrañar que los especialistas que realizaron el diagnóstico hayan encontrado tantas deficiencias, pues se trataba de un plan de estudio y de programas con una gran influencia de las concepciones de la Escuela Nueva. No eran errores en sí mismos, como se vieron, sino una manera diferente de concebir la enseñanza, que por cierto, está en la actualidad de moda, sobre todo en los planes y programas de casi toda la América Latina para las áreas rurales.

CAPÍTULO 3

**ETAPA DE 1975 a 1990. LA ORIENTACIÓN MARXISTA Y
MARTIANA EN EL ENFOQUE DE LA FORMACIÓN DEL
INSTRUCTOR DE ARTE.**

CAPÍTULO 3.- ETAPA DE 1975 a 1990. LA ORIENTACIÓN MARXISTA Y MARTIANA EN EL ENFOQUE DE LA FORMACIÓN DEL INSTRUCTOR DE ARTE.

“El arte y la palabra hablada, la cultura artística y el mensaje revolucionario se han unido de forma casi inseparable en nuestro proceso histórico. Los conocimientos, la cultura general y la conciencia política se profundizan aceleradamente”.

(Castro, F 2004)

Para el estudio de esta etapa histórica de 15 quince años se seguirá la estrategia siguiente: se hará una valoración global en cuanto al aspecto histórico y al desarrollo del ideal educativo. Resulta conveniente dividir esta etapa en dos sub etapas relacionadas con el primer y segundo perfeccionamientos del Sistema Nacional de Educación (1975-1990), en relación con el tratamiento del enfoque en la formación del Instructor de Arte.

3.1. Análisis de la orientación marxista y martiana en el enfoque de la formación del Instructor de Arte (Subetapa de 1975 a 1985). El análisis inductivo-deductivo de los aspectos estudiados en esta sub-etapa se precisan las siguientes valoraciones críticas:

Subetapa (1975 a 1985): se identifica por la adecuación y la remodelación en la formación del Instructor de Arte.

Contexto histórico, económico, político y social (1975 a 1985)

El contenido de la subetapa diciembre de 1975 a febrero de 1985 se orientó al cumplimiento de los postulados de las Tesis y Resoluciones emanadas del Primer Congreso (1975) y Segundo Congreso (1980) del Partido Comunista de Cuba, y en

especial a la Tesis y Resolución de Política Educacional y sobre la cultura artística y literaria.

En la Tesis y la Resolución antes mencionada se definieron con gran precisión y rigor científico la naturaleza y el fin de la educación en Cuba y los principios básicos del Sistema Nacional de Educación. Estos quedaron plasmados en forma de política educativa, que ilustran los fundamentos filosóficos, sociológicos y pedagógicos enmarcados en el marxismo-leninismo que habría que darle a la educación.

En Tesis y Resoluciones de 1976 se expresó la necesidad de lograr la extensión masiva de la educación, como prioridad para la construcción del socialismo, a la vez de ser un indiscutible derecho del pueblo expresión del contenido sociológico de la educación. Se le asignó una atención importante y decisiva a la formación político-ideológica de los estudiantes.

En dicha Tesis se señaló que “el criterio básico de la política educacional cubana consiste en hacerla corresponder con el socialismo y los ideales que el mismo expresa” (p. 369), lo que puso en evidencia el principio marxista de la naturaleza social y clasista de la educación.

Entre otros principios que la Tesis señala como básicos para el sistema educacional, aparecen: el carácter democrático de la educación y el de la educación como derecho y deber de todos.

La matrícula de educación especial alcanza más de 46 000 alumnos en 433 escuelas consagradas a este trabajo.

Se encuentran funcionando 46 centros de Educación Superior; la matrícula de nivel universitario, incluyendo las escuelas militares y del partido de este nivel asciende a algo más de 280 000 estudiantes. En 1975 se dispone de 1 902 instructores de arte.

En 1976 se crea el Ministerio de Cultura, hecho de gran significación en el desarrollo cultural cubano. Se incrementó el número de direcciones provinciales de cultura, que trae consigo el fortalecimiento del trabajo cultural en los diferentes niveles.

Los Institutos Superiores Pedagógicos incrementaron su matrícula hasta 107 000 estudiantes en el curso 1985-1986, lo cual supera en un 77% la de cinco años atrás.

Se crea el Instituto Superior de Arte y se establece la enseñanza artística en tres niveles (elemental, medio y superior).

En 1985 se desarrolla el Tercer Congreso del PCC y con ello el inicio del proceso de rectificación de errores y tendencias negativas.

Condiciones educacionales (1975 a 1985)

El estudio del desarrollo educacional cubano en el período de 1975 a 1986 se hará de la siguiente manera:

En primer lugar, se hará una generalización de los avances logrados en el quinquenio; en segundo lugar se pondrán de manifiesto las perspectivas del desarrollo de la educación que se proyectan en el Informe Central al Segundo Congreso del Partido Comunista de Cuba (1980) y en tercer lugar se hará la referencia al Balance efectuado en 1986 en el Tercer Congreso del PCC.

Esta reiteración es necesaria para aquilatar desde diferentes ángulos la dimensión de la revolución educacional llevada a cabo en ese corto período histórico.

Se coincide con lo expresado por el investigador Pérez (2004) en la obra **Educación Laboral en Cuba. Historia y actualidad** que reconoce que al hacer una generalización muy apretada del desarrollo educacional en ese momento histórico se pueden señalar los avances siguientes:

- La organización de la educación como un sistema, estructurado en diferentes subsistemas y articulado por niveles (primario, medio y superior).
- Los subsistemas son: educación preescolar, educación general politécnica y laboral, educación de adultos, educación especial, educación técnica y profesional, formación y perfeccionamiento del personal pedagógico, educación superior y educación extraescolar. Este fue evidentemente un paso positivo al organizarse un sistema educacional, pero no estuvo ausente de utopías. Se precisó que en el subsistema de la educación general la primaria (1ro. a 4to. grados) fuera una etapa propedéutica; la secundaria básica (5to. a 9no. grados) fuera de sistematización y la media superior (10mo. a 12mo. grados) fuera de profundización. Este particular obligó a estructurar los planes y los programas de las diferentes asignaturas de forma lineal, lo que no se correspondía con la tradición de la experiencia del magisterio cubano. Los programas se organizaron siguiendo esta estructura y trajo prontas consecuencias que tuvieron que comenzar a ser enmendadas aun sin que terminara el tránsito por etapas hacia la nueva concepción (cinco años); un ejemplo de ello fue lo ocurrido con la asignatura Historia.
- El sistema creado permitió materializar la concepción de la escuela única en sentido vertical, que posibilitó el libre acceso de los alumnos de un nivel a otro. Este principio es justo, pues le da unidad al sistema educacional en cuanto al modelo de hombre que se deseaba formar Constitución de 1976 pero resultó un tanto rígido y se le dio poco o ningún peso a las particularidades regionales y al protagonismo de maestros y alumnos en el proceso de enseñanza–aprendizaje, lo que a la larga produjo un cierto sentido verticalista en el sistema educacional y poca participación del maestro y del

profesor, así como del alumno, en las decisiones en el proceso del cual forman parte. Se debilitó la necesaria dialéctica entre la unidad y la diversidad con sus negativas consecuencias.

- Se intentó convertir la escuela en una institución sólida que se encontrara en condiciones de cumplir con el encargo social encomendado por el Partido y el Estado, sin excluir el papel que debe jugar en este proceso la educación extraescolar o no formal. En definitiva, la escuela se fue convirtiendo en una institución poco flexible que agudizó las contradicciones existentes en este campo.
- El perfeccionamiento del contenido de los planes y programas de estudio de cada subsistema se convirtió en una necesidad, de manera tal que alcanzaran los niveles más altos en correspondencia con las exigencias de la ciencia y de las técnicas contemporáneas. Se perfeccionaron, además, los métodos de enseñanza y otros componentes del proceso docente educativo. El plan y los programas de estudio presentaron cierta tendencia estructuralista y se concibieron los programas con una orientación basada esencialmente en el razonamiento inductivo.
- En este aspecto se puede pensar que a pesar de que se intentó darle continuidad a la tradición educativa cubana más legítima, sobre todo al pensamiento educativo martiano, se presentaron algunas irregularidades en este sentido, las que fueron rápidamente solucionadas con ajustes en los programas y que quedaron resueltas al iniciarse el segundo perfeccionamiento.
- El desarrollo de la educación preescolar, sobre todo en lo que se refiere a los círculos infantiles, institución creada por la Revolución en 1961.

- La amplitud de la enseñanza técnica y profesional para dar una sólida formación a los obreros calificados y a los técnicos medios.
- La elevación del nivel de escolaridad de la población en general al 6to grado y de la población económicamente activa al 8vo. Grado, como resultado de la labor desplegada por la educación de adultos.
- La cobertura de la educación superior que por diferentes modalidades alcanzó la cifra de más de 200 000 alumnos.
- La materialización de una manera efectiva de la aplicación del principio del politecnismo en el sistema nacional de educación. Se consolidó, además, de forma práctica y se fundamentó teóricamente el principio marxista y martiano de la vinculación del estudio con el trabajo, que venía desarrollándose desde la etapa anterior.
- La elevación del nivel en la formación y en la calificación de los cuadros pedagógicos.
- El significativo plan de internos y de seminternos que favoreció la retención escolar.
- El comienzo de inmediato, después de concluido el plan de perfeccionamiento, de la puesta en práctica del plan único de investigaciones del Ministerio de Educación, dirigido por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas creado en 1976 como una continuación del Centro de Desarrollo Educativo fundado en 1972.

La disciplina Educación Artística comenzó a instituirse oficialmente en los Institutos Superiores Pedagógicos en todas las especialidades a partir de lo dictaminado en la Resolución Ministerial 504/77, que se estableció que se introdujeran asignaturas

referidas a las manifestaciones artísticas en la Licenciatura en Educación. De esta manera se presentó la Educación Artística en el plan A de los ISP.

Se descentraliza la formación del Instructor de Arte; se crean dos escuelas provinciales para su formación, una en Santa Clara y otra en la región oriental, atendidas por la dirección nacional de escuelas de arte.

Dentro de la formación profesoral se significa en esta sub etapa lo siguiente:

- 1980 por R/M 737 Educadora musical.
- 1981 por R/M 568 para Escuelas Pedagógicas.
- 1985 apertura de la Licenciatura Educación Musical y la Licenciatura Educación Plástica.

Especial atención se viene prestando a la preparación del personal docente, por lo que se desarrollan cursos en las escuelas provinciales de artes plásticas para la formación del Instructor de Arte en esta especialidad.

El fin de la formación del Instructor de Arte está dado por la formación artística integral, dirigido fundamentalmente a: música, danza, arte dramático y artes plásticas.

Se fomenta en los estudiantes la valoración de las posibilidades artísticas de los medios de expresión como: teatro, radio, cine y televisión.

En esta subetapa tuvo lugar la Reunión Nacional de Instructores de Arte, en la que se precisaron el fin y los objetivos de la formación de este profesional.

Muchas han sido las tareas realizadas para perfeccionar este sistema, algunas de ellas de gran repercusión académica y cultural, como fueron, entre otras:

- El plan de Titulación de Profesores, que se llevó a cabo a través del

Centro Nacional de Superación de la Enseñanza Artística, fundado en 1979.

- Las sucesivas fases de perfeccionamiento de planes y programas de estudio, con una mayor científicidad: la ampliación del perfil del graduado, la diversificación de especialidades y el reconocimiento de sus planes por el Ministerio de Educación y de Educación Superior.
- El mejoramiento de las condiciones técnicas para el aprendizaje;
- Las tareas de investigación, en función del perfeccionamiento de la docencia y del sistema.
- La creación de repertorio pedagógico especializado.
- Los programas de superación y categorización académica de los profesores.
- La preparación profesional y adiestramientos a numerosos estudiantes, profesores y especialistas de diversos países y regiones del mundo, fundamentalmente de América Latina.
- La asistencia técnica y la colaboración de nuestros profesores en diferentes países.
- La realización y participación en eventos internacionales.

En este momento se aprecian las críticas a las dificultades que se observan en la educación y se subraya el fin social y la necesidad de luchar por una calidad más elevada.

Un balance global de los logros alcanzados por la educación cubana al finalizar el período estudiado, se recoge en el Informe Central, presentado por Fidel Castro, al Tercer Congreso del Partido, celebrado en febrero de 1986:

“También en este campo se refiere a la educación durante el pasado quinquenio ha sido fructífero el trabajo realizado.

La escolarización de los niños de cinco años se elevó a más del 80%; casi al 100% en las edades de 6 a 12 años, y a más del 87% en los comprendidos entre 13 y 16 años.

La matrícula de educación especial alcanza ya más de 46 000 alumnos en 433 escuelas consagradas a este trabajo.

Los alumnos de primaria en doble sesión se elevan al 58% del total.

Los matriculados en seminternados de primaria aumentaron la participación hasta un 29,3% del total.

En la educación de adultos, la batalla por el 9no. grado ha sido exitosa.

Están en funcionamiento 46 centros de educación superior; la matrícula de nivel universitario, incluyendo las Escuelas Militares y del Partido de este nivel, asciende a algo más de 280 000 (...).”

Especial atención se viene prestando a la preparación del personal docente.

Los institutos superiores pedagógicos incrementaron su matrícula hasta 107 000 estudiantes en el curso 1985-86, lo cual supera en un 77% la de hace 11 años (...) y se vaticinó que en un período no mayor de 12 a 14 años, en Cuba la enseñanza primaria será impartida totalmente por Licenciados en Educación primaria, con una preparación equivalente a 18 años de estudio.

Una de las ideas que se convirtió en la más racional y prometedora de este quinquenio en el área de la educación fue la de convertir las escuelas vocacionales, con matrículas desde 7mo. a 12mo. grados, en escuelas vocacionales preuniversitarias, es decir de 10mo. a 12mo. grados, donde el requisito de ingreso

no fuese solo por el expediente, sino también por oposición. En este sentido expresó:

(...) Esto elevará en solo dos años la matrícula de alumnos en institutos preuniversitarios vocacionales de ciencias exactas a 40 000, que aparte del programa normal de enseñanza preuniversitaria recibirán fuertes conocimientos de Física, Química, Matemática, Biología y Electrónica, según la facultad universitaria a que hayan de encaminarse, y además, 90 horas anuales de enseñanza de computación durante tres años. Ya se inicia la preparación de los profesores para la introducción de estos programas.

Se llevará también la enseñanza de la computación, que ya se fue introduciendo en la enseñanza universitaria, a los demás institutos preuniversitarios, escuelas tecnológicas y secundarias básicas.

Estos programas estarán todos concluidos en el quinquenio 1986-1990.

Correspondencia entre lo ideal proyectado en los programas y lo logrado en la realidad (1975 a 1985)

Los objetivos de la formación del Instructor de Arte garantiza, en los egresados, una base técnica elevada unido a una formación político-ideológica que les permite desarrollar su trabajo, dirigido a la atención y asesoramiento del movimiento de artistas aficionados en sus diferentes contextos de actuación (centros de trabajo y educacionales de diferentes niveles).

La asesoría y superación del Instructor de Artes se realiza desde los centros metodológicos provinciales que tuvieron a su cargo la remodelación de los planes y programas de estudio.

En los años 80 Cuba se enfrenta a una realidad adversa, una parte importante de los jóvenes graduados de la ENIA habían abandonado su trabajo como instructores de Arte, muchos porque se convirtieron en artistas profesionales. Se decidió crear las EPIA (Escuelas Provinciales de Instructores de Arte). Cada provincia trazó su estrategia para graduar la fuerza técnica que necesitaban las Casas de Cultura. Se logra una atención inclusiva, tanto a los Instructores de Arte ya graduados como a los que ejercen sin haber concluido la remodelación de la preparación académica.

Se hace énfasis desde la perspectiva de la Enseñanza Artística en la formación de un artista con aptitudes y cualidades talentosas, no obstante, se requería reflexionar más sobre cómo preparar el proceso de formación de la Enseñanza Artística desde los promotores del movimiento de aficionados al arte que, en fin, serían quienes sembrarían los frutos que formarían con posterioridad los artistas, con prioridad en los Instructores de Arte desde una formación pedagógica y artística.

Como una importante valoración del trabajo realizado en la educación hasta 1980, Fidel Castro señaló:

Y en el futuro nuestros problemas no serán ya de cuántos maestros no titulados trabajan en nuestras aulas, ni serán ya de cuántos niños en edad de primaria estudian en edad de secundaria, porque tendremos prácticamente el por ciento total de inscriptos y estudiando, a la vez que iremos mejorando las instituciones y las escuelas para atender los casos de los niños que tienen dificultades de alguna índole. En el futuro todo el esfuerzo se tendrá que encaminar fundamentalmente hacia la calidad de nuestra educación, lo cual no es un esfuerzo del futuro, sino un esfuerzo que se viene realizando ya desde hacia varios años con los planes de perfeccionamiento de la

educación, con nuevos programas, nuevos textos, nuevas experiencias, con profesores más preparados con mucho más nivel (1980, p.18).

El carácter único de los programas que se aplicaban en todo el país, en diferentes circunstancias y condiciones, unido al excesivo enfoque lineal en la secuencia de los conocimientos y el énfasis en el razonamiento inductivo, llevó a un proceso de aprendizaje un tanto igualitarista, que desconoció las potencialidades tanto individuales como las de las comunidades y de las regiones, que podía ofrecer los medios adecuados para el desarrollo pleno del fin de la asignatura, en cuanto se refiere a la formación de habilidades.

Se percibió con claridad que los programas respondían a la concepción científico-técnica más tradicional de los países socialistas en esos momentos en esos países evolucionaban o intentaban hacerlo y que había que conocer qué estaba pasando en el mundo realmente con la enseñanza de la asignatura, sobre todo en América Latina, para poder evaluar con profundidad la justeza o no del camino seguido. Se apreció la distancia entre lo que se deseaba idealmente y las condiciones histórico-concretas para alcanzarlo.

Tendencias que se reflejan en el enfoque de la formación del Instructor de Arte (1975 a 1985)

La formación del Instructor de Arte tuvo un enfoque plenamente revolucionario, marxista-leninista y martiano, por primera vez en la historia de la educación cubana, y se colocó a la altura de las concepciones más avanzadas que se habían producido en la pedagogía del campo socialista.

Los nuevos contenidos y la estructura representaron un profundo cambio en cuanto a la precisión y a la profundización del enfoque teórico-metodológico: actualización

científica, volumen y nivel de los conocimientos, de las habilidades, de los hábitos, de las actitudes y de las convicciones que se han de lograr en la formación multilateral y armónica de la personalidad de la nueva generación.

En la concepción de los planes de estudio se revela como necesidad y exigencia en el dominio de los conocimientos técnicos y de carácter general, aunque no se concibe la integralidad en las especialidades, pues la forma de orientar los conocimientos desde una visión más cognitivista (por ejemplo en Música se gradúan Instructores de Arte de trompeta, batería, saxo y trompa).

La práctica preprofesional favorece la remodelación de los planes y programas de estudio que se conciben a través de la concentración conocimiento, enfoques por proyectos y áreas del conocimiento.

Se consolida la formación básica general desde los fundamentos del Marxismo, Panorama de la Cultura Cubana, el Español e Historia.

Se refleja con cierta significatividad y profundidad un enfoque didáctico marxista y martiano que busca respuesta a las cuestiones fundamentales siguientes:

- Correspondencia del nivel del contenido de los programas con el nivel de desarrollo actual de la ciencia, la técnica y el arte.
- Adecuación del volumen de conocimientos y su dosificación en los distintos ciclos, materias y grados.
- Ordenamiento lógico de los contenidos y las relaciones intermaterias e intramaterias.
- Nivel de los objetivos educativos planteados en los distintos ciclos y grados de acuerdo con las particularidades de cada edad.

- Adecuación de los métodos y los procedimientos de trabajo pedagógico de acuerdo con los objetivos planteados.
- Nivel de correspondencia entre el contenido de los programas, texto y formación profesional del personal docente.

En la práctica se demostró que los conocimientos incluidos en los programas resultaron excesivos, y se apreció un cierto enciclopedismo que se acrecienta por el enfoque inductivista en la selección de los contenidos en los programas. Excesivo interés por las habilidades intelectuales en detrimento de las prácticas, sobre todo en lo que respecta a las asignaturas relacionadas con la educación artística y sus diferentes manifestaciones.

Con la valoración contenida en esta idea final **se cierra la subetapa comprendida entre 1975 a 1985**, importante momento del desarrollo de la educación socialista en Cuba.

3.2. Análisis de la orientación marxista y martiana en el enfoque de la formación del Instructor de Arte (Subetapa de 1986 a 1990). Se identifica por la adecuación y nivelación en la formación del Instructor de Arte.

En el análisis inductivo-deductivo de los aspectos estudiados en esta subetapa se precisa las siguientes valoraciones críticas:

Contexto histórico, económico, político y social (1986 a 1990)

Las condiciones históricas del país que se vislumbraban para el quinquenio 1986-1990. Esas circunstancias fueron bien delimitadas en la Sesión Diferida del Tercer Congreso del Partido en 1986 (nov.).

Los resultados arrojados por la investigación Ramal a la cual se le confirió un gran peso de veracidad.

Se instituye el 18 de febrero como el día del Instructor de Arte en conmemoración al natalicio de Olga Alonso, como estímulo y reconocimiento a la labor de estos profesionales (Anexo 3).

En 1989 se da el inicio del derrumbe del campo socialista y la desintegración de la URSS, se produce un recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba.

En 1990 se manifiestan problemas en la economía cubana que repercuten en el orden educacional y de la cultura, no se cierra ni una sola escuela y funcionan las instalaciones culturales.

Esta subetapa se caracterizó por la rectificación de errores y tendencias negativas. El país se encontraba en el proceso de “rectificación de errores” al producirse en los países socialistas de la Europa del Este la debacle y sobre todo la desaparición de la URSS. Este hecho paralizó de momento todo el proyecto y hubo que dedicarse a preparar “el período especial en tiempo de paz”, a inicios de la década de los 90. Fue necesario cambiar las estrategias y buscar soluciones, no solo ante las necesidades del derrumbe del campo socialista, sino, y muy especialmente, ante la escalada de las agresiones del imperialismo yanqui.

Condiciones educacionales (1986 a 1990)

Antes de efectuarse el Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba (feb. de 1986), la dirección del Ministerio de Educación había decidido efectuar los estudios necesarios para el Segundo Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. Fueron creadas las condiciones y se constituyó el " Grupo de Trabajo General" para enfrentar el nuevo análisis del plan de estudio y de los programas y demás

documentos normativos de la educación general y la formación del personal docente, así como concebir su proyección para un cambio inmediato. Además, se formaron "los grupos por asignaturas y disciplinas "para enfrentar las transformaciones que se debían realizar.

Se tuvieron en cuenta los requerimientos generales siguientes:

- El estado de la educación general y la formación del personal docente, así como el desarrollo de las diferentes asignaturas y disciplinas en los países fuera del campo socialista, principalmente en América Latina.

En 1986 comenzó la puesta en práctica del segundo perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, el cual ajustó debidamente las dificultades que presentó el proceso anterior, y estaba en pleno apogeo cuando se detuvo su marcha, por los graves sucesos ocurridos en los países de la Europa del Este y en especial, en la URSS (desaparición en 1991).

Para Escuelas Pedagógicas. R/M 568, 1987. Plan Especial, para Secundaria Básica (CPT), 1985. Apertura: Lic. Educación Musical, Lic. Educación Plástica y Perfeccionamiento de las carreras. Plan C (1992).

El estado de la educación general y la formación de profesionales de la educación e Instructores de Arte, entre otros profesionales, estuvo mediatizada por las investigaciones y preparación de un grupo de especialistas que formaban parte de las comisiones nacionales, en países del campo socialista y fuera de él, fundamentalmente en América Latina.

Continúa en ascenso la matrícula en la Institutos Superiores Pedagógicos. Se descentralizan las funciones técnicas del Mincult.

Mantener el carácter sistémico en cuanto a la secuencia de los contenidos de cada asignatura. En este caso no hubo precisión en relación con la estrategia metodológica a seguir para enfocar los contenidos y se dio libertad a los especialistas para seguir en cada asignatura el razonamiento inductivo, el deductivo o ambos. Este particular traería consecuencias negativas en el aprendizaje del alumno debido a que en un mismo grado, sobre todo en secundaria básica, recibía el mismo alumno los conocimientos a partir de diferentes estrategias didácticas.

En los planes B se continuó el trabajo con las asignaturas facultativas de Educación Artística, esta vez encaminadas más a ofrecer preparación en los componentes apreciativos de las diversas artes con un marcado carácter historicista. La disciplina Apreciación Artística, de carácter obligatorio estaba compuesta por dos asignaturas: (Artes Visuales, Música)

Los planes C abordaron la disciplina a partir, de un nuevo carácter expresado en las siguientes relaciones básicas: arte-comunicación; arte-vivencia; arte-valoración, arte-análisis crítico, arte-promoción cultural.

Esta subetapa abarca el proceso de nivelación del Instructor de Arte a partir de la reconsideración de cursos para formarse como técnicos de nivel medio.

Resulta evidente que un nuevo período en el desarrollo educacional del país se comienza a vislumbrar a partir del discurso pronunciado por Fidel Castro en la clausura de la Sesión Diferida del Tercer Congreso del Partido el 2 de noviembre de 1986. En este importante evento partidista, a solo nueve meses del anterior, se analizaron críticamente toda una serie de errores y de tendencias negativas que se apreciaban en las diferentes esferas del desarrollo social en el país, que incluye, por

supuesto a la educación. También se pusieron de manifiesto las vías para solucionarlos.

Se reconoció la existencia de dificultades en el desarrollo del proceso educacional, principalmente referidos a la calidad de los resultados del aprendizaje de los alumnos en los diferentes niveles de enseñanza y de la formación del personal docente.

En relación con este particular, Fidel Castro expresó:

Y nuestros problemas son nuevos, no son los problemas del año 1959. Nuestros problemas en la educación son otros; no es el analfabetismo, no es buscar maestros, no. Tenemos problemas en la educación, porque hemos construido miles de escuelas y queremos que estas escuelas funcionen de una manera óptima; tenemos problemas porque contamos ya con 260 000 profesores y maestros, y lo que queremos es que esos profesores y maestros se superen y hagan un trabajo óptimo.

En estas afirmaciones se precisa con claridad la esencia de los problemas más significativos que se presentaban en la educación cubana en esos momentos y que hizo que no se estuviera satisfecho con la contradicción evidente entre “los resultados obtenidos y las aspiraciones contenidas en el encargo social”.

Para garantizar la concepción de este perfeccionamiento dentro de los grupos creados estuvo el grupo de trabajo de la Educación Artística adscrito al ICCP que estuvo integrado por metodólogos de las direcciones de Educación General y de Formación y Perfeccionamiento del Personal Pedagógico, profesores del Instituto de Perfeccionamiento Educacional (IPE), del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, metodólogos municipales y maestros y profesores de escuelas primarias y secundarias básicas.

Correspondencia entre lo ideal proyectado en los programas y lo logrado en la realidad (1986 a 1990)

Eliminar la tendencia al enciclopedismo y a la teorización presentes en el plan de estudio anterior.

Partir de la concepción de que el aprendizaje debe ir de una situación práctica a lo teórico. La actividad práctica debía convertirse en el medio para resolver el problema planteado y alcanzar los objetivos propuestos.

El fin de la formación del Instructor de Arte está en correspondencia con el fin de la educación, pues cada una de las especialidades debe garantizar una formación multilateral y armónica de la personalidad de acuerdo con lo que se aspira para cada hombre en la sociedad cubana.

El decrecimiento del movimiento de artistas aficionados y del Instructor de Arte en sí es lo que da cierre a esta subetapa.

Aunque es bueno significar que se introducen ajustes sustanciales en la concepción de la educación en particular, de las asignaturas, disciplinas y de la formación del personal docente. Estas adecuaciones brindan soluciones científicas y metodológicas que van encaminadas a elevar la calidad del educando.

Tendencias que se reflejan en el enfoque de la formación del instructor de arte (1986 a 1990)

Se refuerza el enfoque marxista y martiano de la educación y los postulados de la pedagogía socialista, pero sin desestimar los aportes científicos que en materia educativa tuvieron lugar en el mundo capitalista, principalmente en el área latinoamericana.

En los objetivos de la formación se incorpora que el Instructor, con su trabajo creador, debe contribuir al desarrollo cultural de la población y promover desde su labor artística el disfrute y mejoramiento humano.

Aunque se mantiene la orientación pedagógica desde los principios de la pedagogía socialista de derecho, existe de hecho una contradicción en la práctica en la forma de orientar los conocimientos desde una visión más cognitivista, en la formación del Instructor en las diferentes manifestaciones artísticas.

Se favorece el carácter sistémico en cuanto a la secuencia de los contenidos de la Educación Artística y en la formación del Instructor de Arte. En este caso no hubo precisión en relación con la estrategia metodológica a seguir para enfocar los contenidos y se dio libertad a los especialistas para seguir en cada asignatura el razonamiento inductivo, el deductivo o ambos.

Generalidades del estudio de la Etapa (1975 a 1990)

A inicios de la década de los años 80 comenzó a penetrar en Cuba una cierta tendencia a **las posiciones cognitivistas** y a la priorización de las habilidades intelectuales en el proceso del aprendizaje. Todo este movimiento fue impulsado en el país después de la visita del Dr. Luis Alberto Machado, ministro de la Inteligencia de Venezuela durante el gobierno de Herrera Campins. El contacto directo con los proyectos Aprender a pensar, de Edward de Bono (británico), y de su variante venezolana movió al Instituto Central de Ciencias Pedagógicas a realizar varias investigaciones de ese corte con sus ajustes teóricos correspondientes.

La decisión del Ministerio fue hacer en todo el país una verdadera "cruzada" acerca de las habilidades intelectuales y se orientó a cada asignatura y disciplina que se proyectaran en ese sentido. Hacia 1984 todas las asignaturas y disciplinas de la

educación general y la formación del personal docente debían propiciar el desarrollo de las habilidades intelectuales. Este particular influyó también en los maestros y profesores de Educación Artística, por lo menos en una parte del programa y de los planes de estudio, pues se evidenció claramente el sesgo teórico que se le estaba dando a la asignatura y las disciplinas en la formación del personal docente, al finalizar la investigación ramal.

Al iniciarse el llamado “período especial en tiempos de paz” a partir de 1990, como resultado de la pérdida abrupta que sufriera Cuba de más del 80% del comercio exterior que se mantenía con los países socialistas de Europa del Este y en especial con la URSS, el país se vio obligado a enfrentar un conjunto de estrategias para movilizar “toda la voluntad política e inteligencia” para mantener las conquistas alcanzadas por el socialismo y avanzar, a pesar de esas circunstancias.

El carácter único de los programas que se aplicaban en todo el país, en diferentes circunstancias y condiciones, unido al excesivo enfoque lineal en la secuencia de los conocimientos y el énfasis en el razonamiento inductivo, llevó a un proceso de aprendizaje un tanto igualitarista, que desconoció las potencialidades tanto individuales como las de las comunidades y de las regiones, que podía ofrecer los medios adecuados para el desarrollo pleno del fin de la educación artística y a la formación del Instructor de Arte, en cuanto se refiere a la formación de habilidades.

La concepción de la formación del Instructor de Arte estuvo centrada en la elevación de su nivel técnico para un mejor desempeño en defensa de la identidad local, la formación de un público para las diferentes manifestaciones del arte y el enriquecimiento de la vida espiritual y cultural de la población.

La concepción de la formación del Instructor de Arte en todo el país se mantiene en cuatro especialidades; se ingresa con 12mo. grado por dos años y medio, se incorporan nuevas asignaturas de cada especialidad y además se añaden Historia de Cuba, Pedagogía, Psicología y Metodología de la investigación. Todas en función de garantizar como perfil ocupacional: profesor instructor de la Casa de Cultura.

La subetapa de 1986 a 1990 se distingue por variantes en la formación del Instructor de Arte y por el desarrollo de la asignatura Educación Artística, que es asumida fundamentalmente por docentes de formación pedagógica, se mantuvo la correspondencia entre el fin de la educación general y el enfoque pedagógico de la asignatura. Sus principios rectores continuaron siendo los de la pedagogía socialista, más ajustada a la tradición pedagógica cubana y al nivel del desarrollo de dicha materia de estudio en numerosos países no socialistas, por los estudios comparados que se llevaron a cabo como parte de la estrategia para el cambio. Aunque la secuencia de los contenidos fue lineal como en la subetapa anterior, en este caso no hubo interés marcado en seguir el razonamiento inductivo o deductivo en la concepción general de los programas y planes de estudio. Disminuyó en parte el verticalismo y el carácter teórico.

Esta etapa se identifica por ampliación, preparación, profundización en la formación del Instructor de Arte.

Esta década ha sido de grandes aprendizajes, de reflexión, de búsqueda de nuevas potencialidades para el desarrollo, sobre todo, para defender las conquistas que en la educación se habían logrado, sin apartarnos un ápice de la concepción marxista de la educación, pero con una postura más abierta y propicia para darle entrada a todas aquellas ideas que sin cambiar en los principios puedan ser admitidas.

CAPÍTULO 4

**ETAPA 1991 a 1999. LA ORIENTACIÓN MARXISTA Y
MARTIANA EN EL ENFOQUE DE LA FORMACIÓN DEL
INSTRUCTOR DE ARTE**

CAPÍTULO 4. ETAPA DE 1991 a 1999. ENFOQUE DE LA FORMACIÓN DEL INSTRUCTOR DE ARTE EN CONDICIONES HISTÓRICAS ESPECIALES.

Se identifica por: Reorientación y ajustes realizados en la formación y en el quehacer del Instructor de Arte en condiciones históricas especiales.

“Hay que revolucionar hasta los cimientos los conceptos de la educación”

Castro, F. citado por Morales, 2018

En este capítulo se brinda un acercamiento de nueve años en el desarrollo de la educación y la formación del Instructor de Arte. Etapa de difíciles momentos históricos para las políticas económicas, sociales y educativas en el país, a partir de sucesos y hechos de gran trascendencia.

4.1.- Estudio de los enfoques de la formación del instructor de arte en condiciones históricas especiales (1991 a 1999)

En el análisis inductivo-deductivo de los aspectos estudiados en esta etapa se precisan las siguientes valoraciones críticas.

Contexto histórico, económico, político y social (1991 a 1999)

Al iniciarse el llamado “período especial en tiempos de paz” a partir de 1990 como resultado de la pérdida abrupta que sufriera Cuba de más del 80% del comercio exterior que se mantenía con los países socialistas de Europa del Este y en especial con la URSS el país se vio obligado a enfrentar un conjunto de estrategias para movilizar “toda la voluntad política e inteligencia” para mantener las conquistas alcanzadas por el socialismo y avanzar, a pesar de esas circunstancias.

Las consecuencias más agudas del período especial se dejaron sentir desde 1991 a 1994; a partir de ese año se puede decir que comenzó un proceso lento de recuperación de la economía, que aún no ha alcanzado los niveles de 1989.

Cuba ha seguido en materia económica una estrategia política de **resistencia y desarrollo** en los últimos diez años al igual que el resto de las esferas de la sociedad-sobre todo a partir de diciembre de 1991 en que desapareció la Unión Soviética. Hay que decir que las medidas tomadas en la economía del país no han sido improvisadas, sino que forman una estrategia bien pensada. Los objetivos son: revertir los costos de la crisis y la reinserción de la economía cubana en el mercado mundial ante las nuevas condiciones.

Entre esas medidas han estado: La política exterior cubana sobre todo en lo relacionado al comercio, al tener que pasar de una concepción centralizada a una descentralizada y con un cambio en el sistema monetario que la vincula al mundo de otra manera; la inversión extranjera la que existía desde 1987 con las empresas mixtas; la Reforma constitucional de 1992; la Ley sobre inversión extranjera de 1995; la aparición del trabajo por cuenta propia, que fue expuesta en el IV Congreso del Partido Comunista de Cuba en octubre de 1991, pero que se hace factible en 1993.

Existieron una serie de factores que aceleraron las principales decisiones en 1993, las que fueron: el trabajo por cuenta propia, las unidades básicas de producción cooperativa, la captación de divisas despenalización de la tenencia de dólar y el saneamiento financiero. En fin, surgieron: una nueva forma de mercado agropecuario, un nuevo sistema impositivo y el mercado de objetos industriales.

En la economía socialista comienzan a aparecer relaciones monetario-mercantiles; a pesar de que este hecho parece una contradicción, en vez de negarlas porque

surgieron de una manera espontánea fue necesario incorporarlas al socialismo y convertirlas en relaciones no contradictorias con él.

La economía del país entre 1995 y 1999 se recuperó en un 4 %, aunque aparecieron nuevas complejidades. En 1999 se produce un nuevo crecimiento de la economía, motivada por: la eficiencia económica, la que se ilustra con el crecimiento de la productividad del trabajo en el 5 % y la disminución del uso de la energía; por el crecimiento de la producción azucarera; por el aumento del potencial energético. Todo esto permitió una inyección en el país de 600 millones en salarios sin presiones de inflación. Se espera mantener un buen ritmo de crecimiento en los próximos años, aunque este particular dependerá de circunstancias exteriores.

Todas las esferas de la sociedad buscaron sus legítimas estrategias para sobrevivir y para desarrollarse. En este caso está la educación.

En la década de los años 90 se reafirmó plenamente la concepción que se había venido conformando en el país, en la cual la educación constituye un proceso social, organizado y dirigido a partir de entender la sociedad cubana como una sociedad educadora en su esencia.

Por lo tanto, la voluntad política del Estado cubano y del pueblo ha permitido:

- Que ningún maestro se quede sin trabajo, que ninguna escuela fuera cerrada y ningún niño dejara de tener escuela y maestro. A pesar de todas las dificultades, Cuba continúa siendo uno de los países con mayor cantidad de docentes per cápita en el mundo.
- Una efectiva cohesión social e integración de todos los demás factores asociados a la educación para, sobre la base de ese consenso, trabajar en pos de niveles superiores de calidad.

- Generar un movimiento para la búsqueda de soluciones a los problemas materiales, al trabajo metodológico y de dirección.

En términos de indicaciones globales, la cobertura educacional que brinda el sistema en las condiciones de los años 90 se traduce en el aseguramiento de instalaciones, de docentes y en las posibilidades de brindar continuidad de estudio para toda la población en edad escolar, garantizando una formación profesional media y superior de acuerdo con las necesidades y prioridades del desarrollo económico y social. Tiene su manifestación explícita en las elevadas tasas de escolarización y supervivencia en los diferentes grupos de edades.

Para solo poner algunos ejemplos:

En los últimos cuatro años el presupuesto destinado a los servicios educacionales ha crecido a un ritmo promedio de más del 3% anual y alcanzó en 1998 el 10% del Producto Interno Bruto (PIB).

En la educación para los niños de 0 a 5 años, que se consideraba desfavorecida por seguirse la política cerrada de la educación institucional exclusivamente para internados, al adoptarse el Programa Social de atención educativa “Educa a tu hijo”, que revolucionó esa enseñanza, la escolarización alcanzó el 98,3%.

La escolarización de la población de 6 a 11 años en el curso escolar 1998-99 se elevó al 99,3%, la del grupo de edades de 12 a 14 años al 95,8% y las edades entre 6 y 14 años al 98,2%.

Este desarrollo se observa también en los resultados de los distintos tipos y niveles de enseñanza.

Lo más significativo ha estado en que Cuba ha alcanzado el lugar más elevado en una investigación realizada por la Unesco en 1998, sobre calidad de la enseñanza primaria.

No hay que olvidar que, a pesar de las dificultades económicas y sociales que se han presentado, debido a las estrategias desarrolladas y por los resultados cualitativos de la enseñanza en la década precedente, y sobre todo por el impacto que en la educación escolarizada ejercen los llamados factores asociados al proceso educativo: familia, comunidad, etc., se han obtenido estos logros. ¿Qué sucederá en el decenio siguiente?

En esta década se produce un estancamiento en la vida cultural del país debido a la limitación de recursos financieros y materiales, desde la Ley Torricelli (1992) y la Ley Helms-Burton (1996), las que inciden en el desarrollo de la enseñanza artística, la promoción y creación del arte y la literatura. Se constata un deterioro creciente del movimiento de artistas aficionados.

Se celebra el sexto congreso de la Uneac en noviembre de 1998 y el séptimo congreso de la UPEC, en marzo de 1999, y la reunión con los directores municipales de Cultura, en septiembre de 1999. Es bueno señalar que siempre se contó con la participación del Comandante en Jefe Fidel Castro. En estos encuentros se refrendan nuevas exigencias y necesidades para el desarrollo de la cultura cubana.

A las reflexiones de estos eventos se sumaron los congresos de la Asociación Hermanos Saíz Montes de Oca y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura.

Condiciones educacionales (1991 a 1999)

El nivel alcanzado en la educación ha permitido conformar la política educativa en el orden cualitativo, encaminada a resolver las insuficiencias existentes y responder a las exigencias que imponen las nuevas condiciones creadas.

Una peculiaridad del trabajo educacional en estos años es que la investigación científico-pedagógica avanzó significativamente en el diagnóstico e identificación de los principales problemas pedagógicos a enfrentar en las escuelas, sobre todo en lo relacionado con la formación de la personalidad de los niños y jóvenes sobre la base solidaria y con los mejores valores ético-morales e internacionalistas acumulados por la humanidad.

Las medidas adoptadas en la década de los 90 en la educación reflejan que las principales transformaciones emprendidas se sustentan en las ideas esenciales siguientes:

1. La solución de los problemas de la calidad de la educación sin renunciar a la educación masiva de todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, raza, creencia religiosa o lugar de residencia.
2. La necesidad de materializar en la práctica la relación entre la unidad del sistema educacional y la diversidad mediante la cual este se manifiesta en la práctica escolar.
3. La adecuada relación entre la centralización y la descentralización administrativa en todo el sistema educacional, lo que significa acercar la toma de decisiones a los niveles de dirección que ejecutan la política educacional.
4. La creación de un movimiento científico en todo el magisterio cubano, que implica la necesaria solución de los problemas presentes y perspectivas del sistema educacional por la vía científica, lo que equivale a decir, con

objetividad; creatividad y carácter participativo de todos los factores esenciales que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en correspondencia con las exigencias de la época y que tenga en alta estima la práctica pedagógica de avanzada y los resultados de las investigaciones científicas.

5. La optimización del proceso docente-educativo, que permite la máxima utilización del potencial pedagógico y científico del territorio, elevando la idoneidad y calidad de los cuadros y de los profesores y la integración del trabajo metodológico y de superación en cada nivel y estructura de dirección (Mined,1999).

En 1991 se ponen en vigor los planes de estudio para la formación del Instructor de Arte en las especialidades artes plásticas y danza. Se eleva el nivel técnico del Instructor de Arte, aunque a finales de la década de los 90 existe una interrupción en los procesos formativos.

Se inicia la incorporación del Instructor de Arte a cursos de titulación como técnico medio instructor de arte; concluye con la consolidación de los proyectos culturales a partir de la realización de talleres de creación y apreciación artística.

En 1992 como consecuencia del recrudescimiento del período especial, se modifica el plan y se dispone que se impartan algunas frecuencias a partir de la realización de trabajo independiente, se realicen determinadas actividades y se eliminen otras por la carencia de recursos financieros y de medios.

Se producen cambios en la concepción en la formación del instructor de arte, bajo el principio de buscar alternativas que permitan dar continuidad al trabajo cultural comunitario.

Al decir de la Dra. Maribel Rodríguez (2015) en su tesis doctoral, la formación regular de instructores de arte en el país se interrumpe en el año 1994 y en su lugar se inicia en 1995 la preparación de promotores culturales profesionales para desempeñarse en consejos populares y circunscripciones y asentamientos poblacionales, para así resolver las necesidades de la vida cultural de las comunidades y centros educacionales.

Se crea el programa de educación estética (1998-1999), previa coordinación entre los Ministerios de Educación y Cultura este abarca todas las enseñanzas y territorios.

Otro ejemplo es lo señalado por la investigadora Dr. Cs. Paula Sánchez al referir que en 1999, con la introducción de los resultados de las investigaciones sobre la educación musical y su concreción en el contexto cubano, (Sánchez, 1998; p.5) sobre expresión corporal (Morales , 1998), se inicia la elaboración de un nuevo programa de Educación Musical con sus correspondientes orientaciones metodológicas de 1ro. a 6to. grados de la Educación Primaria, bajo la autoría principal y coordinación técnica y metodológica de la autora principal de este trabajo, y se reajustan los programas existentes de Educación Plástica para ese mismo nivel de enseñanza; ambos patrocinados por la Lic. Victoria Velásquez jefa del Departamento de Educación Artística del Ministerio de Educación. Este departamento había sido disuelto en la década del 90 y sus especialistas se reubicaron en las enseñanzas correspondientes, otros se fueron para diferentes instituciones. Se vuelve a crear en este período (Sánchez, 2013, p.32).

El funcionamiento de las escuelas o locales para la formación del Instructor de Arte depende de las condiciones creadas en cada territorio y del tipo de curso, dada su

gran diversidad (casa de cultura, centro provincial de superación o cualquier otra institución).

Correspondencia entre lo ideal proyectado en los programas y lo logrado en la realidad (1991 a 1999)

El Período Especial en la década del 90, como en tantas esferas, afecta la cultura, desaparecen las escuelas formadoras de Instructores de Arte, con excepción de la ENIT. El éxodo de instructores graduados, que por razones económicas causaron baja del Sistema Nacional de Casas de Cultura, afectó uno de los logros más importantes de la Política Cultural de la Revolución Cubana y el máspreciado fruto en la labor de los instructores: el Movimiento de Artistas Aficionados.

En 1994 se interrumpe la formación profesional regular del Instructor de Arte en el país y se inicia en 1995 la preparación de promotores culturales para desempeñarse en los consejos populares, circunscripciones, y asentamientos poblacionales, que contribuyan a la vida cultural de las comunidades y centros estudiantiles.

Es bueno señalar que, por difíciles que son las circunstancias, que estaban presentes las realidades del período especial con una proyección en la formación del Instructor de Arte, se defiende el carácter nacional de la cultura; se reafirman sus valores patrióticos y descolonizantes y se clama por la aprehensión en la obra artística de las transformaciones materiales, de ahí que sean una prioridad constante los esfuerzos por la formación de las nuevas generaciones de cubanos.

Tendencias que se reflejan en el enfoque de la formación del Instructor de Arte (1991 a 1999)

Se producen cambios en la concepción de la formación del Instructor de Arte, bajo el principio de buscar alternativas que permitan dar continuidad al trabajo cultural comunitario.

Se concibe el enfoque didáctico desde los proyectos culturales a través de talleres de creación y de apreciación artística en correspondencia con el programa de educación estética.

En la formación de este profesional, en cuanto a los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, se favorece el enfoque conductista, pues el aprendizaje y su evolución conducen al memorismo mecánico.

Generalidades del estudio (1991 a 1999)

La formación del Instructor de Arte se mantiene bajo la responsabilidad de los centros provinciales de superación, los que proyectan acciones para que esta se corresponda con el perfil laboral de profesor-instructor de arte en las casas de cultura.

La situación existente en el país conduce a que el Instructor de Arte en formación reoriente su perfil para el trabajo con el movimiento de aficionados en los diferentes consejos populares.

En esta etapa se produce un retroceso al interrumpir el proceso formativo, al pretender que profesionales sin la preparación idónea desempeñen el papel que le concierne al instructor de arte.

CAPÍTULO 5

ETAPA DE 2000 a 2018. ESTUDIO DE LA BATALLA POR LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA. BÚSQUEDA Y ENSAYO EN LA FORMACIÓN DEL INSTRUCTOR DE ARTE

CAPÍTULO 5. ETAPA DE 2000 a 2018. ESTUDIO DE LA BATALLA POR LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA. BÚSQUEDA Y ENSAYO EN LA FORMACIÓN DEL INSTRUCTOR DE ARTE

identifica por la ampliación, preparación, profundización y sistematización en la formación del Instructor de Arte.

“(…) Con la llegada de los instructores de arte se consolida la escuela como la institución cultural más importante de la comunidad (…)”

Castro, F. 2004

En este capítulo se desarrolla una profundización de 18 años de la educación y la formación del Instructor de Arte, atendiendo a los aspectos y regularidades que se consideraron en el estudio histórico crítico asumido, se consideró necesario incluir un epígrafe, no exigido para este tipo de investigación sobre Historia de la Educación, pero la autora sintió necesario incluirlo por la impronta de las transformaciones y cambios que se requieren hoy en día para la formación del Instructor de Arte, visto desde la necesidad de sostener estas reformas a través del pensamiento educativo cubano y el emprendimiento de ver al Instructor de Arte como un Educador Social.

5.1 Análisis de la batalla por la educación y la cultura. Búsqueda y ensayo en la formación del instructor de arte (Etapa de 2000 a 2018)

En el análisis inductivo-deductivo de los aspectos estudiados en esta etapa se precisan las siguientes valoraciones críticas:

Contexto histórico, económico, político y social (2000 a 2018)

Se caracteriza por las transformaciones en la sociedad cubana, con la aplicación de los programas de la revolución en la batalla de ideas. En el año 2000 el imperialismo

yanqui refuerza su hegemonismo militar en el mundo y amenaza a la Revolución cubana con nuevas agresiones.

El 5 de diciembre de 1999, los jóvenes de las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) fueron los iniciadores de nuestra colosal Batalla de Ideas, al marchar frente a la oficina de intereses de Estados Unidos para reclamar la devolución del pequeño Elián González. De esta manera comenzó la lucha por la devolución del niño secuestrado, la cual se transformó de inmediato en “una batalla por la justicia y la felicidad de todos nuestros niños y todo nuestro pueblo”. Esa batalla se denominó “Batalla de Ideas” por ser una batalla de pensamiento, “de réplicas y contrarréplicas, pero también de hechos y realizaciones concretas” (Ramonet, 2006, p. 27).

Compartimos lo expresado por Escandell-Sos (2007, p. 4) al considerar que lograr lo expresado anteriormente significaba pasar a la ofensiva y ello exigía de nuevos conceptos, de nuevos métodos, de nueva organización, de otros hábitos, otra disciplina, de otra mentalidad. La Batalla de Ideas fue el concepto utilizado por la Revolución para definir la nueva etapa; sus principios y programas, constituye una visión estratégica de cómo continuar desarrollando la Revolución hacia estadios superiores en lo político, lo ideológico, lo social y lo económico.

El secuestro del niño Elián González por la mafia de Miami (noviembre de 2000 a junio de 2001), provoca la lucha del pueblo cubano por su devolución.

Esta Batalla incluye la Batalla por la Educación y la Cultura. Con esta se potencia la educación y la cultura de la sociedad cubana, particularmente en la juventud, por la relevancia y significación que ambas poseen en la formación del hombre, para el logro de la cultura general integral.

Entre los múltiples logros del primer decenio se reconocen los avances en la reparación y ampliación de las escuelas primarias, la reducción de hasta 20 la cantidad de estudiantes por profesor y la introducción de los medios audiovisuales.

En la enseñanza secundaria se llevan a cabo profundas transformaciones para garantizar una atención educativa integral al estudiante: la doble sesión, un profesor general integral por cada 15 estudiantes y el apoyo con medios audiovisuales.

Se desarrollan las conferencias provinciales del PCC con vistas al 5to. Congreso del PCC.

Más de 3 000 jóvenes engrosan las filas del trabajo cultural comunitario: se amplían así los profesionales que laboran para que la cultura de cada lugar se convierta en un factor de avance, progreso y desarrollo social.

La Brigada de Instructores de Arte José Martí es un movimiento cultural que encamina su accionar de acuerdo con los principios de la política cultural de la Revolución para encauzar y prestigiar la labor social del Instructor de Arte, mediante el trabajo colectivo, teniendo como escenarios fundamentales, aunque no únicos, la escuela, las casas de cultura y otros espacios de la comunidad. Esta brigada tiene entre sus funciones:

- Moviliza y aglutina a todos los instructores de arte en cada escenario donde se desempeñen, al tiempo que representa y defiende sus intereses, iniciativas e inquietudes a través de las estructuras de dirección constituidas a los diferentes niveles.
- Contribuye, en estrecho vínculo con los ministerios, organizaciones e instituciones, a la identificación del Instructor de Arte con su profesión en aras de validar su resultado profesional.

- Estimula y promueve la constante superación de sus miembros.
- Promueve los resultados de creación que logra el Instructor de Arte con el movimiento de artistas aficionados, con énfasis en las expresiones del patrimonio cultural inmaterial y las iniciativas socioculturales comunitarias.
- Genera iniciativas de participación colectiva, tanto políticas como creativas a todos los niveles.
- Estimula y propicia la participación del Instructor de Arte en actividades y eventos culturales y científicos con el fin de socializar las mejores experiencias artísticas y educativas resultantes de su desempeño (Anexos 3 y 4).

El Comandante en Jefe Fidel Castro anunció la creación de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, que “funcionará —dijo— en cierta medida como un movimiento juvenil y como un ejército de la cultura cuyo teatro de operaciones fundamental, aunque no único, es la escuela”.

Con la integración a esta brigada —agregó- se consolidará la identificación de estos jóvenes con sus responsabilidades como instructores de arte, y se encauzará el necesario vínculo que deben mantener con el movimiento artístico del país y de cada territorio en particular” (Castro, 2004) (Anexo 5).

La Revolución Educacional y Cultural corazón de la Batalla de Ideas y núcleo estratégico del desarrollo económico de Cuba en esta etapa se identificó por la ampliación, preparación, profundización y sistematización de la educación, como una revolución dentro de la propia revolución, expresada en los siguientes programas sociales:

- el salto cualitativo en la educación primaria; el reto de la enseñanza media; la universalización de la educación superior; los cursos de superación integral para jóvenes; la Revolución en la cultura; los programas de informatización y de la salud.

Condiciones educacionales (2000 a 2018)

En el año 2000 el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, al frente del Grupo de Trabajo de la Batalla de Ideas, aprueba la creación de las nuevas Escuelas de Instructores de Arte (EIA) y también orienta que de forma paralela en cada provincia se ofrecieran cursos de titulación para instructores en ejercicio. Esos técnicos cobraban como promotores culturales o eran artistas aficionados de calidad notoria que entraron a las Casas de Cultura en plazas de instructores no titulados.

El Programa de Escuelas de Instructores de Arte funciona como parte sustancial e inseparable de la Batalla de Ideas. Este programa se había creado desde los primeros años de la Revolución y, aunque dio modestos pero prometedores frutos, se había reducido casi a cero por lo que era imprescindible restablecerlo sobre bases sólidas. Los egresados de estas escuelas comenzaron a trabajar en escuelas primarias, secundarias y especiales en todos los municipios del país y podían continuar estudios superiores en carreras afines a sus especialidades, en los centros de enseñanza superior. Escandell-Sos (2007, p. 12).

El inicio de la formación del Instructor de Arte se produjo en septiembre de 2000, en las 15 escuelas creadas para estos efectos en cada una de las provincias del país, así como en el municipio especial Isla de la Juventud. Se formaron instructores de arte en las especialidades de Música, Artes Plásticas, Danza y Teatro. La primera EIA fue la Manuel Ascunce Domenech, de la provincia de Villa Clara, inaugurada el

18 de febrero de 2000. Se asumen por el Mined los aspectos administrativos y docentes, el funcionamiento de especialidades debe ser favorecido por la asesoría del Mincul.

Este programa cerró en julio de 2014 porque se habían formado los 30 mil instructores de arte que se necesitaban para cubrir las casas de culturas y las necesidades de las escuelas.

Al concluir el curso 2003- 2004, el 20 de octubre de 2004, en conmemoración al día de la cultura cubana y con la presencia del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz se realiza el acto de graduación de 3 271 egresados del primer curso de Escuelas de Instructores de Arte, en la Plaza Ernesto Che Guevara, de Santa Clara. Se constituye además la Brigada de instructores de Arte José Martí, movimiento juvenil a favor de la cultura en las escuelas y las comunidades (Anexos 6 y 7).

Es significativo señalar que en septiembre de **2004 se inicia la Licenciatura en Educación, especialidad Instructor de Arte**, con una duración de cuatro años, dando posibilidad a los instructores técnico medio o bachilleres a formarse por cursos por encuentro, por lo que se encuentran en condiciones de proyectar y desarrollar nuevas acciones artísticas y pedagógicas que fortalezcan la educación artística en la sociedad cubana.

La concepción curricular adoptada constituye un sistema de actividades y de relaciones, dirigida a lograr el fin y los objetivos de la formación del profesional de las manifestaciones de la educación artística con nivel medio superior, el currículo de la escuela pedagógica que articula con los niveles de educación secundaria básica como nivel precedente y escenario de procedencia de estos estudiantes, con el de la educación preuniversitaria, porque toma de este la formación general que le

dará a los estudiantes el nivel Medio Superior. También articula con la educación superior, especialmente con la educación superior pedagógica porque los egresados de esta formación deben estar en condiciones de continuar estudios en el curso por encuentros de la misma especialidad en la que se graduaron.

Se profundizó en esta etapa en los resultados emanados del III perfeccionamiento de las manifestaciones de la educación artística en la educación cubana en lo relacionado a:

Las investigaciones del Proyecto de investigación Perfeccionamiento de la educación estética y la educación artística en el sistema educacional cubano. Perspectivas de desarrollo (2013-2017).

La valoración de la concepción teórico-metodológica del proceso docente-educativo de la Educación Musical, la Educación Plástica y la Educación Artística desde lo curricular, en su relación con el currículo institucional y actividades extracurriculares en general.

Estudios de educación comparada sobre las manifestaciones de la Educación Artística en la escuela general y la formación de los educadores a nivel internacional y de Cuba.

Los planes D enfocarán la disciplina Educación Artística en las Universidades de Ciencias Pedagógicas al crecimiento personal del profesional de la educación, mediante la creación, conservación, difusión y disfrute de los diversos medios expresivos artísticos con un sentido crítico y una actitud responsable ante los aspectos audiovisuales del entorno más cercano y el patrimonio cultural.

Se valora como no procedente **la revitalización de este programa**, debido a que desde septiembre de 2018 se forman estudiantes en las especialidades de Maestro

de Educación Musical y Maestro de Educación Plástica para los niveles educativos de primaria y especial, así como Profesor de Visual Teatral y Profesor de Musical Danzaría para el nivel educativo de Secundaria Básica, con duración de 4 años, esta formación se desarrolla en las escuelas pedagógicas.

Tiene **asegurada continuidad de estudio en la Educación Superior en la Licenciatura en Educación Artística a través del curso por encuentros**. Esta formación asegura los docentes necesarios para dirigir el proceso docente educativo de las manifestaciones de la educación artística en las diferentes instituciones de los distintos niveles educativos y tipos de enseñanza de la educación general. También se forman en las universidades en el Curso Regular Diurno licenciados en la carrera de Educación Artística (Anexo 10).

Se desarrolla además **la formación de instructores de arte por parte del Ministerio de Cultura** en función de las demandas de las Casas de Cultura. Es representativo expresar que su labor no se realiza solo en trabajo comunitario, sino en todos los centros educacionales del país y **hasta en el cumplimiento de misión en la República Bolivariana de Venezuela**.

Correspondencia entre lo ideal proyectado en los programas y lo logrado en la realidad (2000 a 2018)

A finales del 2010 se interrumpe la matrícula en primer año en todas las escuelas de instructores de arte de todo el país y se reduce la matrícula que hasta el año 2013 permanecen en estas escuelas y que posteriormente comienzan a funcionar como centros mixtos, por lo que comparten el espacio y recursos con la escuela formadora de maestros primarios, al reiniciarse esta formación. Se deja abierta la posibilidad de

que cuando en algún territorio exista la necesidad de recomenzar la formación del Instructor de Arte se tomen las medidas y creen las condiciones para sus reapertura.

Se valora como no procedente la revitalización de la formación del programa de Instructor de Arte, debido a que desde septiembre de 2018 se forman estudiantes en las especialidades de Maestro de Educación Musical y Maestro de Educación Plástica para los niveles educativos de primaria y especial, así como Profesor de Visual Teatral y Profesor de Musical Danzaria para el nivel educativo de Secundaria Básica, con duración de 4 años. Esta formación se desarrolla en las escuelas pedagógicas.

En correspondencia con la concepción teórico-metodológica asumida en la escuela general se crearon las especialidades de: maestros de Educación Musical y maestros de Educación Plástica de nivel medio para la Educación Primaria, así como la especialidad de profesor de Educación Musical y Danzaria y profesor de Educación Visual y Teatral para la Secundaria Básica en las escuelas pedagógicas.

Se consolida la continuidad de estudio en la Educación Superior en la Licenciatura en Educación Artística a través del curso por encuentro. Esta formación asegura los docentes necesarios para dirigir el proceso docente educativo de las manifestaciones de la educación artística en las diferentes instituciones de los distintos niveles educativos y tipos de enseñanza de la educación general. También se forman en las universidades en el CRD licenciados en la carrera de Educación Artística.

Educación primaria, secundaria básica y preuniversitario

- Maestro de Educación Musical
- Maestro de Educación Plástica

- Instructor de arte (de nivel medio)
- Profesor de Educación Musical y Danzaria
- Profesor de Educación Plástica y Teatral
- Graduado de nivel medio superior con formación artística
- Licenciado en Educación: especialidad Educación Musical
- Licenciado en Educación: especialidad Educación Plástica
- Licenciado en Educación: especialidad Educación Artística
- Licenciado en Educación: especialidad Instructor de Arte
- Graduado universitario con formación artística (Anexos 8 y 9).

Los egresados de la primera graduación fueron ubicados preferiblemente en la Enseñanza Primaria sin poseer todos los elementos didácticos necesarios, por lo que les fue difícil cumplir de manera óptima todas sus funciones. A partir de la segunda graduación se amplió la ubicación para escuelas secundarias básicas urbanas, escuelas secundarias básicas en el campo, logrando una mejor preparación y la posibilidad de una mejor interrelación, si se tiene en cuenta que todavía es una edad cercana al instructor graduado.

En el caso de escuelas de conductas de categorías I, II y III y de la escuela de sordos e hipoacúsicos no contaban con la preparación para enfrentarse a las dificultades que esta tipología de niño representa, además del dominio de las técnicas y herramientas necesarias que estos centros requieren.

A pesar de estas limitaciones hoy se cuenta con un trabajo en esas escuelas en función del desarrollo de la cultura artística, independientemente de que quienes lo

iniciaron no contaban con toda la preparación y la visión que hoy se tiene. La enseñanza especial hoy carece en muchas de las escuelas de la provincia del personal preparado para, desde la perspectiva de la Educación Artística, favorecer la compensación del defecto.

No cabe dudas de que los programas de la Batalla de Ideas se manifestaron como el eje articulador del proceso de gestión de una sociedad más justa y más plena en su educación y desarrollo, que va formando los recursos humanos desde una cultura general integral cada vez más desarrollada y que nos va aproximando, gradualmente, a una sociedad basada en la información y del conocimiento que favorezca la ciencia, la tecnología y la innovación en función del bienestar social, como expresa nuestro presidente Dr. C. Díaz Canel que, la perspectiva del desarrollo está en la investigación científica y la innovación (2021).

Tendencias que se reflejan en la formación del Instructor de Arte (2000 a 2018)

- El **docente es guía, orientador**, para engarzar los **procesos de construcción** del estudiante con el saber colectivo culturalmente organizado, desde un enfoque pedagógico que considera la unidad dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo en la formación del hombre, en el que la cultura artística se concibe desde las principales manifestaciones y exponentes de los nuevos códigos artísticos y estéticos, **potenciando, desde lo curricular, su relación con el currículo institucional y actividades extracurriculares** (clase, círculo de interés, taller, excursión, recital, concierto, concierto didáctico, concierto-conferencia, reuniones musicales y danzarias, tardes bailables, ciclo de audiciones, diversas combinaciones instrumentales, vocales y danzarias, caminata sonora, caminata visual, exposiciones, visitas a museos, galerías y

a lugares de la comunidad de interés histórico, artístico o por sus bellezas naturales).

- El enfoque didáctico que favorece el docente especialista de cualquiera de las manifestaciones artísticas fomenta un aprendizaje activo y participativo, una concepción inter e intradisciplinaria con carácter vivencial, activo y contextualizado estable entre los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en los que se insistirá en el reconocimiento de los medios expresivos de los diferentes lenguajes artísticos.
- La decodificación de los lenguajes artísticos facilita la apreciación, la expresión y el disfrute de cada una de las manifestaciones artísticas.
- La movilización y educación de las emociones, los sentimientos, los afectos, la creatividad y las actitudes éticas y estéticas desde una concepción por proyectos favorece la formación de un espectador reflexivo, creativo y crítico capaz de interactuar con las producciones artísticas.
- Influencia de la educación estética, la cultura y el arte en los modos de actuación ciudadana, en la formación de valores y en el enfrentamiento a la subversión ideológica.
- Se sostiene desde una sólida formación marxista y humanistas con una tendencia transformadora comprometido con la Revolución y la nacionalidad cubana.
- El enfoque integrador que se sostiene en la continuación de estudios universitarios en carreras de Humanidades garantiza la profundización humanista y pedagógica, así como el perfeccionamiento de las habilidades artísticas con que se gradúan en las Escuelas de Instructores de Arte. Se renueva la concepción de la formación del Instructor de Arte.

Generalidades del estudio (2000 a 2018)

Propiciar la utilización de la práctica docente tanto del nivel medio como del nivel superior, así como la participación de especialistas de las instituciones del Ministerio de Cultura, la Brigada de Instructores de Arte José Martí, Uneac, ICRT y AHS para desempeñarse como docentes en las diferentes instituciones y tipos de enseñanza, y además en los cursos de superación del Ministerio de Educación (Anexo 11 y 12).

La formación y superación **artístico-pedagógica** de los educadores que se desempeñan laboralmente en el Sistema Nacional de Educación, ya sean maestros o profesores de las manifestaciones de la Educación Artística, en la Educación Primaria, Secundaria Básica, Preuniversitario y Enseñanza Técnica y profesional debe estar en correspondencia con la concepción teórico metodológica adoptada en la asignatura del currículo base general obligatorio, así como programas y actividades diversas del currículo institucional, complementario y actividades extracurriculares, estas últimas de acuerdo con las aptitudes y formación del educador, en correspondencia con el proyecto educativo institucional y de grupo.

Un aspecto a significar son los recursos con los que se cuenta para esta formación en las escuelas pedagógicas. Aunque en la mayoría de las provincias se utilizan las antiguas escuelas de Instructores de Arte, hoy convertidas en escuelas pedagógicas, está muy deprimida la base material de estudio especializada en cuanto a: cuerdas para guitarras, pianos, claves, maracas, grabadoras, equipos de audio, de igual manera se ven afectados los tabloncillos para la especialidad Musical Danzaria y hay déficit de bibliografía relacionada con las artes.

Es bueno señalar que en la primera década de los años 2000 se evidencian logros significativos en la masificación de la cultura, entendida esta como una etapa

superior de la Revolución cubana, orientada a propiciar la participación del pueblo en los procesos culturales y su acceso a lo mejor del arte cubano y universal, así como a garantizar la activa intervención de los escritores y artistas en el diseño y práctica de esa política (Rodríguez, 2015, p. 96).

5.2- La formación desde el pensamiento educativo cubano del Instructor de Arte como un educador social. Retos y desafíos

Acercamiento a la formación desde el pensamiento educativo cubano.

Antecedentes y actualidad

La vida es compleja y exige por tanto una formación integral del hombre, el que sin perder su esencia universal se considere como históricamente concreto y dependiente de sus circunstancias y de su época.

Por supuesto que estas dimensiones de la educación se dan en una unidad dialéctica como educación integral y deben estar presentes en el fin de la educación general y en la formación del profesional que se conciba para enfrentar los cambios en todos los tipos y niveles educativos. Esta visión requiere de un acercamiento al pensamiento educativo cubano.

El magisterio cubano, desde los siglos de dominación española hasta la actualidad, ha mantenido una labor honrosa y fructífera. Tanto los educadores de las escuelas primarias de la ciudad y el campo, como los destacados educadores de otros niveles educativos que con su saber y su actuación han propugnado en discursos, artículos, tesis y libros la necesidad de una mejor educación han defendido ideas materializadas en las diferentes transformaciones acontecidas durante todos estos años y que representan la gran revolución educacional que mantiene a Cuba en un reconocido lugar en el mundo y transmite un legado de amor a las ciencias: tomar lo

mejor del ámbito universal para ponerlo en función de las necesidades del país, a través de una constante superación e investigación y de la vinculación con la cultura y con la vida general del país.

Es muy importante tener en cuenta la realidad actual y pasada, Cerutti (1994) en su obra **Utopía y América Latina** dijo: "(...) un futuro que merezca el esfuerzo de su construcción. Un futuro que advendrá no como un signo fatal sino como resultado de gozosas decisiones. Nuestra América todavía no es nuestra, pero anuncia ya una demanda capital: apropiarnos de pasado, presente y futuro" (p.95).

Las exigencias históricas y sociales del siglo XXI en Cuba y en el mundo imponen la necesidad de poner todo el saber y el legado heredado en función de la formación de profesionales que desempeñen exitosamente su labor con independencia del contexto en que se encuentren. Es la forma de aprovechar las experiencias pasadas para transformar el presente y construir el futuro. Por tal motivo es muy importante lograr en la formación del Instructor de Arte un trabajo sistemático y coherente, intencionado a la formación de un estudiante que, a partir de sus capacidades y compromisos, desarrolle un grupo de habilidades y destrezas: cognitivas, lingüísticas, motivacionales, instrumentales, laborales, y artísticas entre otras. Es imprescindible para lograr tal empeño poner en práctica lo mejor del pensamiento educativo cubano y la aplicación de la ciencia y la técnica.

A fines del siglo XVIII y sobre todo en la primera mitad del siglo XIX se inicia en Cuba la lucha contra el escolasticismo reinante en la educación colonial y se proponen nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, se defiende el desarrollo de las ciencias y la educación para el patriotismo, donde se distingue entre otros José Agustín Caballero (1762-1835), maestro de grandes educadores cubanos. En el libro

Reflexiones teórico prácticas desde las ciencias de la educación, el colectivo de autores de esa obra expresa que:

Caballero denunció las insuficiencias de la educación en Cuba y redactó en 1794 las Ordenanzas, importante documento en el que, por primera vez, se ofrecían determinados lineamientos para la organización educacional y en general para la educación en las escuelas públicas de primeras letras. (p.85)

Por otra parte, Justo Chávez Rodríguez y Leonardo Pérez Lemus en su obra, **Antología del pensamiento de grandes pedagogos cubanos** plantean: “Conocer la vida y la obra de los pensadores cubanos, es abrir surcos, que posibilitan aquilatar las raíces de nuestra pedagogía actual” (p. 2). En este estudio declaran a los mayores exponentes de la pedagogía cubana como: “(...) guías espirituales de la sociedad cubana”, reconocimiento más que merecido por la grandeza de sus pensamientos y obras. Entre otros mencionan a: Félix Varela y Morales (1788-1853), José de la Luz y Caballero (1800-1862), Enrique José Varona y Pera (1849-1933), José Martí y Pérez (1853-1895), Alfredo Miguel Aguayo y Sánchez (1866-1948), Julio López Rendueles (1895-1986), Herminio Almendros Ibáñez (1898-1974), Ernesto García Alzola (1914-1996), Raúl Ferrer Pérez (1915-1993) y Graciela Barraqué Nicolau (1925-2001).

Resulta oportuno para el presente estudio el análisis de la obra de los grandes pedagogos cubanos y sus valoraciones y aportes acerca de la categoría formación, para lo cual es imposible dejar de mencionar al padre Varela y su trascendental obra, la cual ha sido objeto de amplios estudios en Cuba, desde el siglo XIX hasta la actualidad por diferentes generaciones, entre los que se destacan en diferentes

períodos históricos: José Ignacio Rodríguez, fines del siglo XIX, Antonio Hernández Travieso, mediados del XX, y Eduardo Torres Cuevas, a fines del siglo XX.

La filosofía en la educación de Varela nos legó un gran valor, el cual radica en su profundo carácter crítico, revolucionario y transformador, que en su época provocó una revolución en las concepciones pedagógicas. Varela pensó en la formación de un ideal de hombre que debía educarse para resolver los problemas que existieran en su entorno, siempre buscando la verdad hacia la ciencia para ponerla al servicio del progreso social.

Emilia Gallegos Alfonso en su obra “Para un estudio comparativo entre las cartas a Elpidio y la Edad de Oro” en Revista de la Universidad de La Habana expresa:

La experiencia pedagógica de Varela, su indiscutible estirpe de formador, lo llevan a defender presupuestos educativos que hoy constituyen verdades probadas. La certeza de que una idea, un concepto, un modo de actuar o de ver, no puede transmitirse con éxito sin el conocimiento del receptor, el convencimiento de que no es imponiendo un criterio o combatiendo al contrario, como llega a lograr que el otro piense lo que deseamos, sino de que lo que se trata es de convencer al interlocutor, de ir poco a poco persuadiéndolo no solo de que estaba equivocado, sino de que lo que le proponen es más razonable y mejor, era un concepto que Varela poseía entonces, y del que da prueba en las Carta (p.96).

En la presente investigación se comparte este profundo y necesario pensamiento, que tiene vigencia en el contexto histórico social que vive la educación cubana en la actualidad, donde lo más importante es convencer y demostrar a los agentes y agencias implicados, la necesidad de las transformaciones que deben acontecer en

el ámbito institucional para poder perfeccionar el trabajo educativo, con vistas a cumplir los fines y objetivos propuestos en la formación de los estudiantes. Este proceso debe ser continuo, de esclarecimiento, de demostración, de convencimiento y sin imposición, para lograr que los diferentes agentes y agencias estén comprometidos, con sentido de pertenencia, y comprendan la pertinencia de lo que se plantea.

En este mismo orden, las consideraciones generales que aparecen en la obra **Antología del pensamiento de grandes pedagogos cubanos** de Chávez y Pérez, (2018), acerca del pensamiento de Félix Varela, son un exponente de lo que aquí se plantea, razón por la cual resulta imprescindible la siguiente reflexión: “La educación como medio de transformar al hombre, de crear un ciudadano que la patria necesita, se encuentra en la base misma de la pedagogía cubana y es tan actual como en el momento en que Varela vivió” (p.57).

La autora coincide con este pensamiento por la urgencia de cambios en la educación, como transformador del hombre, para lo cual se debe tener muy presente el pensamiento de los grandes pedagogos. Los educadores, investigadores y especialistas de hoy deben retomar lo mejor del pasado y con un pensamiento abierto y creativo diseñar el futuro, siempre poniendo en el centro de atención la formación del estudiante que va a enfrentar un mundo lleno de dificultades, con grandes crisis económicas y con un desarrollo tecnológico sin precedentes, donde él, como agente activo, será quien deba adaptarse a la realidad y transformarla en beneficio de la sociedad y defendiendo sus propios intereses.

Muy a tono con la problemática que se plantea de la necesidad de cambios en la educación, atemperando a los estudiantes a la situación actual, está el pensamiento

de De la Luz (1950) cuando expresó: “(...) educar no es solo enseñar gramática y geografía y física e historia; educar es templar el alma para la vida” (p. 442), pensamiento que permite comprender que hay que formar a un hombre integral capaz de enfrentar la realidad, adaptarse a ella y transformarla.

No se puede pasar por alto en un análisis de esta naturaleza el pensamiento martiano que constituye fuente teórica de la educación cubana y es la síntesis creadora de lo más genuino del pensamiento pedagógico cubano. Martí concebía la educación como un derecho del ser humano. Era un pedagogo innato, que tenía fe profunda en la educación, sobre todo en aquella que prepara realmente para la vida.

Atribuía gran importancia a los sistemas educativos, planes de estudio, programas, métodos y actividades, es decir; al conjunto armónico que conlleva a la formación de un hombre nuevo.

Al referirse Martí (1965) a la educación dijo: “La educación nueva hacía surgir al hombre nuevo del cual América Latina estaba necesitada: hombres vivos, hombres directos, hombres independientes, hombres amantes, eso han de hacer las escuelas, que ahora no hacen eso” (p. 85). Es evidente que un hombre formado integralmente es el que el apóstol quería ver surgir en las escuelas de América Latina, considerando que la formación del hombre debe tener un carácter integral; para ello se debe lograr en el estudiante la unidad dinámica entre los conocimientos útiles, el desarrollo del pensamiento creador, la responsabilidad de actuar para transformar el medio natural y social que lo rodea y la formación de valores morales. En armonía con este pensamiento Cuba inició y lleva adelante una profunda revolución cultural y educativa. Como resultado de este empeño, se elevan extraordinariamente los niveles educativos de la población.

La concepción pedagógica martiana tiene un fundamento humanista y una dimensión político-social al estar estrechamente relacionada con la legítima cultura latinoamericana. Sus ideas tuvieron poca repercusión en su tiempo, pero las nuevas generaciones las retomaron como arma de lucha para el progreso social y constituyen en la actualidad un sólido pilar de la educación revolucionaria. El proyecto educativo que concibe Martí para América Latina en la segunda mitad del siglo XIX tiene una óptica de futuro y se ha materializado en el sistema educativo cubano, a través de la obra de la Revolución.

La política educacional del Partido Comunista de Cuba se fundamenta en la concepción marxista leninista y en los principios martianos acerca de la formación integral de las nuevas generaciones. La Revolución ha garantizado el derecho de los ciudadanos a la educación.

Así mismo, resulta imprescindible para el desarrollo de esta obra el pensamiento formativo de Fidel Castro (1971) como máximo exponente de las ideas martianas. al referirse a la educación precisa la concepción martiana en las condiciones de una profunda revolución social. “Educar es preparar para la vida, comprenderla en sus esencias fundamentales, de manera que la vida sea algo que para el hombre tenga siempre un sentido, sea un incesante motivo de esfuerzo, de lucha de entusiasmo...” (sp). En este mismo año, en el mes de noviembre en conversaciones con los estudiantes universitarios chilenos, insiste: “(...) ¿Qué es educar? Es preparar al hombre (...) para cumplir con sus más elementales deberes sociales, para producir los bienes materiales y los bienes espirituales que la sociedad necesita (...)” (sp).

En el pensamiento y en el accionar de Fidel Castro siempre han estado presentes los jóvenes, como el centro de las principales transformaciones y cambios en el

desarrollo de la construcción de una sociedad cada día más justa y con una cultura integral capaz de adaptarse a las nuevas y cambiantes condiciones que nos depara el desarrollo del mundo actual. En su definición sobre educar, en los primeros años de la revolución, se puede apreciar la línea de trabajo a seguir y la continuidad del pensamiento martiano de formar hombres que estén preparados para enfrentar los retos que tienen ante sí, y para ello, en el contexto de la formación del Instructor de Arte , es necesario realizar los cambios y las transformaciones que permitan cumplir con la formación de ese joven capaz de tomar decisiones acertadas para forjar su futuro en beneficio de la sociedad y en correspondencia con sus necesidades y aspiraciones personales.

En la obra de Cárdenas (2007), **Estudio del pensamiento de Fidel Castro sobre educación desde su condición de educador social**, expresó:

En el pensamiento de Fidel Castro se aprecia una síntesis del papel de la práctica en la educación de la personalidad. Considera que en la escuela no se pueden permitir actitudes que distorsionen el sentido de la educación. Ha insistido en la necesidad de crear escuelas de todo tipo, para que sea real la oportunidad de todos de potenciar sus aptitudes, creando condiciones para un desarrollo multifacético de toda la sociedad (p.82).

De estas consideraciones de Mirta Paula Cárdenas González podemos inferir el valor que Fidel le concede a la formación de los jóvenes, buscando que cada uno logre encontrar sus verdaderos intereses, la utilidad de su trabajo, y que experimente una realización que favorezca su beneficio personal, familiar y por consiguiente, social. Por otra parte, en las conclusiones de su obra dice:

Este sistema de pensamiento trasciende el tiempo y las fuentes que le dieron origen, enriqueciendo desde una perspectiva propia las ideas más representativas del pensamiento cubano y universal, particularmente de José Martí y Carlos Marx, en una unidad de continuidad y ruptura, adaptado a las circunstancias en que se ha desenvuelto el proyecto social cubano y que se concretan en la política educacional que trazan el Partido y el Estado cubano; y en este sentido se convierten en patrimonio de la sociedad, a su vez aporta tesis, reflexiones, argumentos, principios, que rebasan el contexto y tienen valor universal para la Pedagogía, como ciencia, y para los procesos sociales renovadores.

Indiscutiblemente el pensamiento de Fidel Castro es pertinente y necesario, porque como se puede apreciar en lo antes expuesto ha guiado a todos los educadores cubanos para dar continuidad a la bella obra que es la revolución educacional que tiene el propósito de lograr en las nuevas generaciones una formación cada vez más integral.

Algunas consideraciones acerca del Educador Social

Los educadores sociales son profesionales que trabajan en la instrucción con niños, jóvenes y adultos con dificultades en su inserción en los diferentes contextos sociales, culturales, educativos y económicos. El educador social trabaja con todo tipo de personas en la preparación para su vida social e independiente.

Entre estos apoyos educativos están los siguientes:

- La educación y la enseñanza son fuerzas fundamentales para sostener el desarrollo pleno del país y garantizar la unidad nacional.

- Mediante la educación bien organizada y con una alta calidad se puede lograr desarrollar la conciencia de la unidad nacional, a pesar de las diferencias económicas y culturales que existen entre las diferentes regiones del país.
- Se percibe un gran afán de unir la educación a la cultura.
- En cuanto a la ética se insiste en la formación de un hombre que piense, ame, luche por la unidad y que adquiera la cultura moderna más desarrollada, que sea solidario con todos e inclinado a ayudar a los otros, no solo nacionales, sino a otros países que necesiten de colaboración.
- Se insiste en la necesidad de poner la educación a la altura del desarrollo contemporáneo, sobre todo en lo relacionado con las tecnologías de la información y de la comunicación, para situar al ser humano a la altura de los tiempos e introducirlas en todos los niveles y tipos de enseñanza.
- La vida misma, en pleno proceso de desarrollo, tiene que convertirse en inspiración para la creatividad, no solo tecnológica sino en el plano artístico.

Al realizar un análisis del concepto de educador social se coincide con lo expresado por la investigadora Lima (2016) cuando plantea que en las diferentes sociedades puede constatarse que no difieren mucho, donde se pueden señalar como fundamentales los aspectos siguientes:

- Es un agente educativo que interviene en la realidad sociocultural para mejorarla y ayudar en la emancipación de personas con dificultades sociales o en riesgo de exclusión social.
- El educador social interviene con los más diversos grupos etarios (niños, jóvenes y adultos) en diferentes contextos sociales, culturales, educativos y económicos.

- Es un defensor de los derechos humanos que trabaja en los campos de la educación no formal y en la educación de adultos, donde realiza intervención socioeducativa con población de riesgo (p. 38).

En tal sentido la autora de esta investigación considera que se constituye en un mediador; es un agente participativo que vive y siente las necesidades de la población con la que interactúa y ayuda con su accionar e ideas a la transformación en el modo de actuar y pensar, mostrándoles la dirección que tienen que seguir para mejorar su situación de vida en colectivo. Desarrolla acciones de intervención y mediación socioeducativa en diferentes escenarios, con el fin de mejorar la realidad de las personas con las que interviene.

Considera que el **educador social** trabaja también en los campos de la educación no formal, desempeñando una ardua labor en las transformaciones que se gestan a nivel comunitario y local, capaz de conquistar el espíritu y llegar a las fibras y corazones de los sujetos, realizando acciones tales como:

- Animación sociocultural y gestión cultural.
- Educación para el ocio y tiempo libre.
- Intervención socioeducativa en educación ciudadana.
- Acción socioeducativa con minorías y grupos sociales desfavorecidos.

De este modo, Sánchez-Toledo y Buenavilla Recio conciben como educadores sociales a todas estas personalidades que se relacionan de una forma u otra con la educación y los procesos pedagógicos concomitantes. Se incluyen aquí no solo los que se mueven en la esfera de la escuela y el sistema nacional de educación sino aquellos que han ejercido una influencia educativa aunque no propiamente desde el sistema escolar. Consideran que pueden ser incluidos dentro de este concepto: los maestros o grandes personalidades pedagógicas, de alcance nacional, que tienen

por lo general una extensa obra escrita; los maestros de la localidad, de cualquier procedencia académica: maestros con títulos o sin títulos de docentes o provenientes de otros sectores no docentes, pero que son reconocidos por su labor en el campo de la educación general; así como las personalidades que sin provenir específicamente de la enseñanza han ejercido una gran influencia en la educación y formación de las nuevas generaciones de sus pueblos (Colectivo de autores, 2011, s/p).

Buenavilla Recio (1997), apoyado por estudios doctorales realizados por Fernández Morales acerca de José Martí como paradigma de Educador Social, avanza con algunas de las características del educador social: el sujeto que “(...) interactúa de diversas formas y en diversos contextos, educando desde la sociedad y para la sociedad. El educador social emerge de los procesos educativos que pueden gestarse indistintamente en una reunión familiar, en una tribuna, en una movilización, mediante comunicaciones escritas u orales, en una escuela, en la comunidad, mediante un ejemplo, o sea, en una institución familiar, escolar o social” (Fernández, M.C. 2006, `p. 1). Sintetizan estas características en tres: poseer una personalidad de conducta social ejemplar, ser un excelente comunicador y con capacidad, ser un verdadero movilizador del pueblo.

Al considerar tales características, la autora asume el concepto planteado por los autores Fernández Morales y Buenavilla Recio, quienes consideran que “el educador social es el sujeto que, a partir de las cualidades de su personalidad, ejerce influencia desde la sociedad sobre los individuos y su comportamiento social, contribuye con su labor y su actuación a la adquisición de sus conocimientos y habilidades, a la formación de sus convicciones y valores y a la consolidación de la sociedad. Su capacidad de comunicación le permite, además, trascender a las

masas propiciando la universalización de la educación, la justicia social y el desarrollo de la cultura” (Fernández, 2006, p.3).

De la Torre sintetiza esos rasgos de la siguiente manera:

- “La ejemplaridad de su conducta, que supone la consonancia de sus modos de actuación con las ideas, principios y valores que defiende.
- Firmeza de convicciones y férrea voluntad, que se manifiestan en el esfuerzo constante por llevar a la práctica sus ideas, de cuya necesidad y justeza está profundamente convencido, por lo que siente una necesidad interior de transmitirlos e incidir en la formación de los hombres.
- Amor a los valores espirituales, especialmente a los relacionados con la dignidad y desarrollo plenos del hombre.
- Correspondencia de sus ideas y actos con los intereses y aspiraciones de las grandes mayorías, y con las principales demandas del desarrollo social.
- Conversión de esas ideas y actos en enseñanzas que repercuten no solo en las generaciones de su época sino también en las posteriores generaciones.
- Excelentes dotes como comunicador, sustentadas en la amplitud y profundidad de sus mensajes y, sobre todo, en su capacidad para interactuar con personas de diferente procedencia social y hacerse entender por ellas.
- Capacidad de ejercer su influencia educativa sobre los individuos y la sociedad mediante una labor sistemática de concientización que lo convierte en movilizador del pueblo y trasciende su tiempo histórico “ (2011, p. 47).

Este último rasgo, considerado como transversal a los anteriores, es lo que distingue esencialmente un educador social, que desarrolla esa labor de manera consciente, en tanto está orientada a determinados fines. Se propone despertar conciencias, educar a sus semejantes, desatando sus fuerzas

internas e incitándolos a participar en diferentes tareas que dan respuesta a las necesidades sociales de su tiempo.

La formación de un educador social es determinada fundamentalmente por sus relaciones sociales más amplias que son de carácter político, educativa, instructivas, las cuales no se pueden limitar al desarrollo intelectual, es decir que sus conocimientos no se dan en abstracto pero se articulan con la práctica social donde se desarrolla.

Por eso, la actuación de un educador social es determinada por su conciencia política, capaz de pensar críticamente la realidad y mantenerse vinculado a la educación y formación de los agentes y agencias educativas comunitarias donde se atempere y contextualice, comprometerse con su lucha y con el esfuerzo para ayudarlas a pensar críticamente la realidad y mantenerse orgánicamente con ellas.

La orientación de los individuos hacia el educador social ocurre precisamente cuando estos lo reconocen como defensor de sus intereses, aspiraciones y necesidades. Por lo tanto, el educador social para la realización de su trabajo necesita tanto de recursos pedagógicos como del ejercicio de la práctica política. Para eso, el campo pedagógico y las posibilidades inmediatas de la escuela se presentan insuficientes, pero su formación intelectual debe ser acompañada de su participación efectiva en organizaciones y movimientos políticos.

Al conceptuarse el educador social se pretende insertar la definición dentro de la acepción de la educación en su sentido amplio, como parte fundamental de la práctica social, que asegura la continuidad de la cultura de un pueblo o como un conjunto de influencias múltiples y diversas que concurren para el proceso de preparación del individuo para que pueda insertarse en la vida de la sociedad.

Desde el enfoque dialéctico-materialista dicha función no se limita a la transmisión con sentido conservacionista, sino que se extiende necesariamente a la renovación de la sociedad, a la creación de condiciones para su transformación, que incluye tanto a la naturaleza como al conocimiento y al mismo sujeto del proceso educativo.

Para la doctora angoleña Rosa de Lima, del ISCED de Huila, el educador social se favorece desde las siguientes cualidades de su personalidad:

- “Poseer una personalidad ejemplar determinada por su conducta social que se manifiesta en una férrea voluntad y su constante actividad como educador.
- Su actuación se distingue por su **amor hacia los semejantes**, su confianza en los seres humanos a los que considera perfectibles.
- Su actitud se corresponde con los intereses y aspiraciones de las grandes mayorías.

Por otra parte Massano, J. (2018) considera que:

Educador Social es el sujeto que se identifica plenamente como: un Orador y un Líder, que enseña y educa a las multitudes, pues posee las cualidades fundamentales para hacer sentir, pensar y tomar decisiones, para convencer al que escucha y haga suyas sus ideas, guiándolos en la comprensión y solución de los problemas vitales de un país en cada momento histórico (p 72-73).

En tanto se considera que el educador social es un agente educativo que interviene en la realidad sociocultural para mejorarla y ayudar en la emancipación de personas con dificultades sociales o en riesgo de exclusión social.

Desde este análisis se expresa como Instructor de Arte a un educador social de la educación y la cultura, un profesional que se forma y se desarrolla para orientar en

las manifestaciones artísticas, favoreciendo su contexto de actuación en la comunidad y en las instituciones educativas de diferentes niveles educativos para fortalecer los valores sociales, las necesidades espirituales y fomentar la defensa de la identidad nacional desde la educación y la cultura Álvarez, A. (2021).

CONCLUSIONES

El análisis acerca **de los enfoques de la formación del Instructor de Arte en el período desde 1959 hasta 2018** en la educación y la formación general cubana a partir de 1959 con antecedentes desde 1902 hasta 2018 ha estado estrechamente vinculado al desarrollo de la historia del país, así como al de las ideas educativas.

La periodización que se ha propuesto para orientar el estudio se logró a partir de un largo proceso de investigación (analítico-inductivo) hasta arribar a un primer momento generalizador (deductivo) que posibilitó que se pudieran sistematizar críticamente los aspectos seleccionados: **consideraciones sobre el contexto económico, político y social; condiciones educacionales; correspondencia entre lo ideal proyectado en los programas y lo logrado en la realidad; tendencias que se reflejan en el enfoque de la formación del Instructor de Arte; y las generalidades del estudio**, para estudiar los enfoques **de la formación del Instructor de Arte** en cada período o etapa histórica.

La etapa de la República mediatizada (1902 a 1958) **de antecedentes. La formación del Instructor de Arte con enfoque positivista y pragmático.** Se constató la existencia de la correspondencia entre el fin burgués de la educación y los enfoques pedagógicos reformista, positivista y pragmático, asumidos en la formación del Instructor de Arte favoreciendo las ideas artísticas con un carácter elitista.

En la etapa de estudio de (1959 a 1974). **La batalla por la educación y la cultura. Búsqueda y ensayo en la formación del Instructor de Arte. Se identifica por la**

reorganización y la preparación para los cambios en la formación del Instructor de Arte.

Al hacer un análisis crítico del resultado del diagnóstico realizado por los especialistas, la investigadora constata la influencia ejercida por la asesoría soviética que orientó todo el proceso investigativo. Se aplicó a los planes y programas existentes, la óptica valorativa de los países socialistas, que poseían otras concepciones, no solo de la teoría curricular, sino acerca de la didáctica de la enseñanza artística y sobre todo de su enfoque pedagógico. No es de extrañar que los especialistas que realizaron el diagnóstico hayan encontrado tantas deficiencias, pues se trataba de un plan de estudio y de unos programas con una gran influencia de las concepciones de la Escuela Nueva. No eran errores en sí mismos, como se vieron, sino una manera diferente de concebir la enseñanza, que por cierto, está en la actualidad de moda sobre todo en los planes y programas de casi toda la América Latina para las áreas rurales.

Las ideas o enfoques pedagógicos combatían al lado de los hechos, y la mejor expresión de lo sociológico no está en la teoría sino en la práctica educativa que había impulsado el desarrollo educacional estancado por años. Existía, por tanto, **una filosofía y una sociología humanistas** que estaban implícitas en la intención de la práctica educativa, lo que se reflejó en el fin de la educación.

La etapa de 1975 a 1990 de desarrollo y fortalecimiento de la teoría educativa y la búsqueda de nuevos enfoques que abogan por el cambio en la formación del Instructor de Arte. Se subdivide para su estudio en dos subetapas: la primera (1975 a 1985) **que se identifica por la adecuación y remodelación en la formación del Instructor de Arte** y la segunda (1986 a 1990) **que se identifica por**

ampliación, preparación, profundización en la formación del Instructor de Arte.

Esta etapa ha sido de grandes aprendizajes, de reflexión, de búsqueda de nuevas potencialidades para el desarrollo y sobre todo para defender las conquistas que en la educación se habían logrado, sin apartarnos un ápice de la concepción marxista de la educación, pero con una postura más abierta y propicia para darle entrada a todas aquellas ideas que sin cambiar en los principios puedan ser admitidas.

Sus principios rectores continuaron siendo los de la pedagogía socialista, más ajustada a la tradición pedagógica cubana y al nivel de desarrollo de dicha materia de estudio en numerosos países no socialistas, como resultado de los estudios comparados que se llevaron a cabo como parte de la estrategia para el cambio. Aunque la secuencia de los contenidos fue lineal en la etapa en general, en la segunda subetapa no hubo interés marcado en seguir el razonamiento inductivo o deductivo en la concepción general de los programas y planes de estudio. Disminuyó en parte el verticalismo y el carácter teórico.

La etapa de 1991 a 1999 de orientación marxista y martiana en el enfoque de la formación del Instructor de Arte. Se identifica por la reorientación y ajustes realizados en la formación y en el quehacer del Instructor de Arte en condiciones históricas especiales.

Los promotores culturales se forman a través de diferentes cursos de superación y desempeñan un papel determinante en la promoción de la cultura, no obstante ser bajos sus conocimientos técnicos de las especialidades, por lo que no fructifica la idea de que puedan desempeñarse como Instructor de Arte, como ocurrió anteriormente con los artistas profesionales.

El enfoque pedagógico se orienta al conocimiento de la metodología del trabajo cultural masivo y al alcance de las habilidades para su desempeño como promotores culturales en el barrio, como variante coyuntural desde la concentración del conocimiento, los enfoques por proyectos y áreas del conocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas.

La etapa 2000 a 2018. Estudio de la batalla por la educación y la cultura.

Búsqueda y ensayo en la formación del Instructor de Arte. Se identifica por la ampliación, preparación, profundización y sistematización en la formación del Instructor de Arte.

La formación pedagógica y artística del Instructor de Arte que se aspira en la sociedad cubana actual como fin de este profesional, sea cual fuere, **debe prepararlo como un educador social**, desde una formación integral de la personalidad, mediante la ampliación, aplicación y profundización de los contenidos, con un justo balance entre las esferas cognoscitiva y afectiva motivacional de la personalidad.

Debe además estar en correspondencia con los ideales patrióticos y humanistas de la sociedad socialista cubana en su desarrollo próspero y sostenible, expresados en sus formas de sentir, pensar y actuar de manera independiente, de acuerdo con su nivel de desarrollo y particularidades individuales, intereses y necesidades sociales, que le permita prepararse para dirigir el proceso educativo en las manifestaciones de la educación artística en las diferentes instituciones y modalidades educacionales y comunitarias.

RECOMENDACIONES

- Socializar el resultado científico de esta investigación sobre el estudio histórico crítico del desarrollo de los enfoques de la formación del Instructor de Arte a los principales protagonistas de este proceso educacional en el país.
- Continuar investigando el desarrollo de la formación del Instructor de Arte, para contribuir al reconocimiento de su papel en la educación artística en el contexto educativo, local y comunitario en el contexto nacional y universal.
- Profundizar en los aspectos esenciales que justifican la consideración del Instructor de Arte como un educador social.
- Realizar nuevas investigaciones sobre el objeto de estudio abordado desde estudios comparados.

BIBLIOGRAFÍA

Addine, F. (2010). *La didáctica general y su enseñanza en la educación superior pedagógica. Aportes e impactos*. Compendio de los principales resultados investigativos en opción al grado científico de Doctor en Ciencias. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La Habana.

Addine, F. y Batista, G. (2004). *Un profesional imprescindible: el maestro*. En: García, G. Temas de introducción a la formación pedagógica. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Addine, F., González, A. M. y Recarey, S. (2003). *Principios para la dirección del proceso pedagógico*. En: García, G (Compilador). Compendio de Pedagogía. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Álvarez, L. y Barreto, G. (2010). *El arte de investigar el arte*. Colección Diálogo. Santiago de Cuba: Editorial Oriente.

Alvarez García, A. (2009). *Propuesta de programa de musicología para el ingreso a las escuelas de instructores de arte de un niño ciego*. Tesis de pregrado. Filial de Caimito: Artemisa.

Alvarez García, A. (2021). *Fundamentos pedagógicos en la formación de Instructores de Arte en Cuba*. 16 Taller de Resultados Diálogo sobre juventud, Las juventudes cubanas y sus desafíos en tiempos de COVID-19. La Habana: Centro de Estudios sobre las Juventud.

- Alvarez García, A. (2021). *El trabajo de los Instructores de Arte como educadores sociales. Reconceptualización con enfoque pedagógico*. Evento Pre congreso. La Habana: Centro de Estudios sobre las Juventud.
- Alvarez García, A. (2021). *Estudio histórico sobre los Instructores de Arte en Cuba*. Revista Estudio, (28).
- Alvarez García, A. (2021). *Análisis histórico crítico de la formación de Instructores de Arte en Cuba hasta 2018*. Revista Estudio, (29).
- Austin, T. R. (2000). *Para comprender el concepto de cultura*. Revista UNAP Educación y Desarrollo, de la Universidad Arturo Prat, Sede Victoria, IX Región de "La Araucanía". Chile. 1 (1), p. 5-9.
- Batista, J. (2021). *La inspección del trabajo: Un estudio crítico de sus aspectos esenciales para el perfeccionamiento de su régimen jurídico en Cuba*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Jurídicas. Facultad de Derecho, Universidad de La Habana. La Habana.
- Benavides Perera, Z. (2006). *Tendencias del desarrollo de las ideas sobre la educación del niño preescolar cubano de 1959-2000*. Tesis en opción al grado científico de Doctor. ISP Enrique José Varona. La Habana.
- Benítez de Mendoza, Z. (2010). *El decursar histórico de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y del Caribe (AELAC)*. Tesis en opción al grado científico de Doctor. ICCP. La Habana.
- Boggiano, C. F. (marzo, 2018). *La preparación profesional pedagógica del instructor de arte en vínculo con las instituciones culturales de la localidad*. Revista Atlante:

Cuadernos de Educación y Desarrollo. Recuperado en:

[https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/03/preparacion-instructor-](https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/03/preparacion-instructor-arte.html/hdl.handle.net/20.500.11763/atlante1803preparacion-instructor-arte)

[arte.html/hdl.handle.net/20.500.11763/atlante1803preparacion-instructor-arte](https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/03/preparacion-instructor-arte.html/hdl.handle.net/20.500.11763/atlante1803preparacion-instructor-arte)

Bois, G. (1996). *Marxismo y nueva historia*. En: La historia y el oficio del historiador. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.

Briones, G. (2000). *Tendencias resientes de la investigación en pedagogía. Vías, problemas y formas de relación*. En: La investigación como práctica pedagógica (Memorias). Colombia: Convenio Andrés Bello.

Buenavilla Recio, R. (2001). *Periodización histórica de la educación cubana*. La Habana: ISPEJV.

Buenavilla Recio, R. (2002). *Pensamiento pedagógico de destacados educadores latinoamericanos*. Maestría en Educación. La Habana: ISPEJV.

Buenavilla Recio, R. (2015). *Concepción teórico metodológica para el estudio de Fidel Castro como educador social*. Congreso Internacional Pedagogía 2015. La Habana: Órgano editorial Educación cubana.

Castro Ruz, F. (1968). *Discurso pronunciado en la velada conmemorativa de los Cien años de lucha*. Recuperado en www.Cuba.cu/gobierno/discurso/1968/esp/f101068e.htm.

Castro Ruz, F. (1979). *Discurso pronunciado en el acto de graduación del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech* el 13 de julio de 1979. La Habana: Editorial Política.

Castro Ruz, F. (julio, 1980). *Discurso pronunciado en la graduación del II y IV Contingentes del Destacamento Pedagógico*. La Habana: Ediciones COR.

Castro Ruz, F. (2004). *Discurso clausura Primera graduación de Instructores de Arte*. La Habana: Ediciones COR.

Castro Ruz, F. (2004). *Primera graduación de las EIA en la Plaza Che Guevara (Santa Clara) de la Brigada de Instructores de Arte José Martí (BJM)*. La Habana: Editora Abril.

Castro Ruiz, F. (2005). *Discurso pronunciado en la graduación del primer curso de las Escuelas de Instructores de Arte*, el 20 de octubre de 2004. En: *Palabras a los intelectuales*. La Habana: Editora Abril.

Castro Ruiz, F. (1998). *Sobre la globalización neoliberal y otros temas*. La Habana: OPCE

CEPAL. (2016). *Objetivos de desarrollo sostenible. Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe*. Santiago: Publicaciones de las Naciones Unidas.

Cerezal Mezquita, J. y Fiallo, J. (2004). *¿Cómo investigar en Pedagogía?* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Chávez, J. et al. (2012). *Antología del pensamiento educacional desde 1953 al 2010*. (soporte digital). La Habana: ICCP.

Chávez, J. (1990). *Acercamiento necesario al pensamiento pedagógico de José Martí*. La Habana: MINED.

- Chávez, J., Suarez Lorenzo, A. y Permuy González, L. D. (2005). *Acercamiento necesario a la Pedagogía General*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Chávez, J. (1992). *Del Ideario Pedagógico de José de la Luz y Caballero (1800-1862)*. Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Chávez, J. (1994). *La educación contemporánea en América Latina a partir de los inicios del 60. Intento de periodización*. La Habana: Editorial Academia.
- Chávez, J. (1996). *Bosquejo histórico de las ideas educativas en Cuba*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Chávez, J. (1997). *Filosofía de la Educación*. La Habana: ICCP MINED.
- Chávez, J. (2000). *Enfoques de la investigación educativa en América Latina*. La Habana: ICCP. Centro de Convenciones Pedagógicas.
- Chávez, J. (mayo-agosto, 2000). *La formación de valores. Ideal histórico de la teoría educativa cubana*. Revista Educación, (100).
- Chávez, J. (2001). *El Congreso de Pedagogía: Un laboratorio para la Educación Latinoamericana*. La Habana: MINED.
- Chávez, J. (2001). *La investigación científica desde la escuela*. Revista Desafío Escolar, 2da. Edición especial. México: Editores CEIDE.
- Chávez, J. (2003). *Filosofía de la educación superación para el docente*. La Habana: ICCP.
- Chávez, J. (2007). *La producción científica del Dr. Justo A. Chávez Rodríguez desde 1977 hasta 2007*. La Habana: ICCP.

- Chávez, J. y Pérez, L. (2001). *Los enfoques actuales de la investigación científico educativa*. (Proceso editorial). La Habana: MES.
- Chávez, J. y Pérez, L. (2009). *Antología de pensamiento de grandes pedagogos cubanos*. La Habana: Convenio Andrés Bello.
- Chávez, J., Bustamante, C.H. y Pérez, L. (2000). *Introducción a la Pedagogía*. Colombia: Plaza Editores.
- Chikela, C P. (2016). *La periodización: una aproximación para el estudio de la formación de profesores en la República de Angola*. Congreso Internacional Universidad. La Habana: Editorial Universitaria.
- Chikela, C P. (enero-febrero, 2016). *Sistematización de las escuelas de formación de profesores para la enseñanza primaria y el primer nivel en la República de Angola*. Revista IPLAC, (1).
- Crespo, O y Valido, T. (2010). *El Instructor de Arte en la Motivación por la Profesión Pedagógica*. Recuperado en: <http://www.sabetodo.com/contenidos/EEVkfZkApIMLmPAgNL.php>. Consultado el 20 de octubre de 2012.
- Cruz Cruz, C L. (2007). *Sistematización histórica de las transformaciones en el desarrollo de la Educación Prescolar después del triunfo de la Revolución en la provincia de Villa Clara*. Tesis en opción al grado científico de Doctor. ISP Félix Varela. Villa Clara.

De la Torre, E. (2011). *La obra política educativa de Julio Antonio Mella como educador social*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La Habana: UCP Enrique José Varona.

Departamento de Educación Artística, Educación Física, Deporte y Recreación del MINED. (2021). *Antecedentes, presente y perspectivas de las manifestaciones de la educación artística en el sistema educacional cubano*. La Habana: Mined.

Díaz Guerra, P. (2008). *Estrategia educativa para la preparación cultural del Instructor de Arte en formación*. Tesis de Maestría. ISP Félix Varela Morales. Villa Clara.

Eiriz, O. (2018). *Programa de la asignatura: expresión corporal Maestro de educación musical y de educación plástica de educación primaria y educación especial*. La Habana: MINED.

Eiriz, O. (2018). *Programa de la asignatura: los medios expresivos y técnicas de la danza. Especialidad: profesor de educación musical y de educación plástica, de secundaria básica (1er. Año)*. La Habana: Mined.

Escolano Benito, A. (1984). *Diccionario de Historia de Educación*. (t.1). Madrid. Editorial Amaya.

Escandell-Sosa, V E. (octubre-diciembre, 2007). *Ciencia en su PC* (4), p. 25.

Escandell-Sosa, V E. (octubre-diciembre, 2007). *La batalla de ideas: fundamento estratégico para el desarrollo de una economía del conocimiento en Cuba*. En: *Ciencia en su PC*. Seriado en línea. (4), p. 23-40. Recuperado en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181320170004>.

Estévez, P.R. (2013). *El papel del Instructor de Arte en la formación humanista de las nuevas generaciones*. Documento enviado al Departamento de Educación Artística del MINED. La Habana: Editorial Universidad de La Habana.

Estévez, P.R. y Rodríguez, P.R. (2018). *Programa de disciplina y asignatura: estética. Formación de maestros para la educación artística*. La Habana: MINED.

Fernández Mayo, G. (1996). *Enseñanza Artística. Una cátedra de amor*. La Habana: ISA

Fernández Morales, M. C. y Buenavilla Recio, R. (2006). *José Martí. Paradigma de educador social para la integración de América Latina*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Ferrer, M. T., González, D. y Pérez, M. A. (2018). *Programa de la asignatura introducción a la especialidad maestro de educación musical y educación plástica de los niveles educativos primarios y especiales*. La Habana: MINED.

Fleites, L., Marín, Y., Hernández M.E., Pérez, C.R. y Díaz, E.T. (2014). *Talleres metodológicos para la preparación de los instructores de música de Secundaria Básica de Yaguajay en la educación auditiva o perceptiva*. Recuperado en: <http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1415/index.htm>

Franco, M. N. (s f). *La identidad profesional del instructor de arte desde la sistematización de la práctica profesional: consideraciones para el modelo integral típico de la universidad cubana*. Ponencia presentada en el I Congreso online sobre Los Modelos Latinoamericanos de Desarrollo.

Frómata, C.M. (2011). *Educación estética y educación artística: realidades y desafíos*.

Curso 2. Pedagogía 2011. La Habana: Sello editor Educación Cubana. Ministerio de Educación.

Fullat, O. (2000). *Filosofía de la Educación*. Madrid: Síntesis Educación.

García Pedroso, M. (2013). *Estudio del desarrollo histórico de la enseñanza de la química en Cuba en la educación media y superior entre 1793 y 1958*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.

García- Cabrera, B., Loredo, J., y Carranza Peña, G. (2008). *Análisis de la práctica educativa de los docentes: pensamiento, interacción y reflexión*. Revista Electrónica de Investigación Educativa (No. especial).

García Batista, G., Addine, F. et al. (2004). *Un profesional imprescindible: el maestro*. En: García Batista, G. Temas de introducción a la formación pedagógica. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

García González, I. (2005). *Contribución del movimiento educacional de la Escuela privada de Primera y Segunda Enseñanza en el período de 1779 a 1868 al Desarrollo de la Teoría y la Práctica Pedagógica Cubana*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISPEJV. La Habana.

Gómez, H. (1998). *Educación: La agenda del siglo XXI. Hacia un desarrollo humano*. Colombia: PNUD.

Hart, A. (2013). *Adelante el arte: palabras pronunciadas en los II, III y IV Congresos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba*. La Habana: Editorial Letras Cubanas.

Hernández, A. M. (2018). *Programa de la asignatura: Práctica y dirección coral. Especialidad: educación musical y danzaria, nivel de ingreso: grado 9no.* La Habana: Mined.

Imbernón, F. (1994). *La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Hacia una nueva cultura profesional.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. (julio-diciembre, 1982). *La investigación ramal del Ministerio de Educación.* Revista Ciencias Pedagógicas, 3.

Keeling, M. (2010). *Concepción teórico-metodológica para favorecer el desarrollo de la actividad científica educacional de docentes e investigadores desde el centro de documentación e información pedagógica de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.* Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La Habana: UCP Enrique José Varona.

Labarrere, G. y Valdivia, G. (2009). *Pedagogía.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

López, J. (1997). *El carácter científico de la Pedagogía en Cuba.* Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Machado, R., Agramante, S. y Pimentel, C. (2018). *Programa de la asignatura artes visuales para las especialidades maestro de educación plástica y visual.* La Habana: MINED.

Martí, J. (1965). *En los Talleres.* La Habana: Instituto Cubano del Libro.

- Martí, J. (1975). *Obra completa*. (t.18). La Habana: Instituto Cubano del Libro.
- Martín, A., Landaburo, M., Carriera, J. Gutiérrez, G., Hernández, G. Y. y Mendoza L. (2008). *Cultura, educación y valores*. En: VIII Seminario Nacional para educadores. Primera parte. Curso escolar 2007–2008. La Habana: Ministerio de Educación.
- Martínez, M., y Bernaza, G. (2005). *Metodología de la investigación educacional. Desafíos y polémicas actuales*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Massón, R. M. (2006). *Concepción teórica-metodológica para realizar estudios comparados en la época actual*. Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISPEJV. La Habana.
- Mena, E. (1998). *Contribución de la historia de la educación local al desarrollo de la historia de la educación en Cuba*. Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISP Camagüey. Camagüey.
- Mena Torres, M E. (2016). *Sistematización de la contribución pedagógica de los educadores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona a la obra educacional cubana*. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La Habana.
- Mena Torres, M. E., Keeling Alvarez, M. y Pérez Lemus, L. (enero-marzo, 2019). *Sistematización científica pedagógica de la contribución de los educadores desde la producción intelectual*. Revista Atenas, 1(45).
- Ministerio de Educación (Mined) (1975). *Documentos directivos para el Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación*. La Habana: Unidad Litográfica Antonio Valido.

Ministerio de Educación (Mined) (1975). *Documentos directivos para el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. Plan de perfeccionamiento y desarrollo del Sistema Nacional de Educación*, Resolución 210/1975 y Resolución 211/1975. La Habana: Autor.

Ministerio de Educación (Mined) (1976). *Resolución Ministerial 713/76*. La Habana: Autor.

Ministerio de Educación (Mined) (1982). *Cambios cualitativos derivados del perfeccionamiento de la educación general, politécnica y laboral*. Ciudad de La Habana: Autor.

Ministerio de Educación (Mined) (1983). *La Educación en Cuba*. La Habana: Editorial Antonio Valido.

Ministerio de Educación (Mined) (1999). *Documento Programa Principal de América Latina y el Caribe*. Material de archivo. La Habana: Autor.

Ministerio de Educación (Mined) (2006). *Reunión y Primer curso de directores de las EIA, Secretarios de la UJC y Metodólogos de Educación Artística*. La Habana: Autor.

Ministerio de Educación (Mined) (2010). *Modelo del profesional*. Carrera de Licenciatura en Educación: Instructor de Arte. La Habana: Autor.

Ministerio de Educación (Mined) (s f). *Indicaciones sobre la divulgación y aplicación en todos los centros del Ministerio de Educación de los acuerdos del Primer Congreso del Partido*. La Habana: Autor.

Morales García, R. J. (2018). *La revolución desde la perspectiva de Fidel Castro Ruz y la nueva conciencia económica*. Revista Caribeña de Ciencias Sociales. Recuperado [http:// www.eumed.net/rev/caribe/2018/03/revolución-fidel-castro.html](http://www.eumed.net/rev/caribe/2018/03/revolución-fidel-castro.html).

Naciones Unidas en Cuba. (2015). *Objetivos de desarrollo sostenible*. La Habana: Oficina de la coordinadora residente.

Núñez González, M. y Alfonso Morcia, Y. (marzo–mayo, 2015). *Precisiones en la labor del Instructor de Arte y el promotor cultural en el proceso pedagógico de la escuela*. Revista Electrónica en Iberoamérica Especializada en Comunicación, (89). Recuperado en: www.razonypalabra.org.mx.

Núñez, M. (2012). *Aproximación al rol del promotor cultural en comunidades rurales del municipio de Abreu*. Revista electrónica de Pedagogía Odiseo. [seriada en línea] Recuperado en: <http://www.odiseo.com.mx>

Núñez, M. (2016). *La actividad pedagógica de los instructores de arte y los promotores culturales en la escuela primaria rural*. Tesis en opción al grado científico de Doctora en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Cienfuegos. Cienfuegos.

Núñez, J. (2006). *La gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación en la nueva universidad*. La Habana: Editorial Félix Varela.

Núñez, M. y Alfonso, Y. (marzo–mayo, 2015). *Precisiones en la labor del instructor de arte y el promotor cultural en el proceso pedagógico de la escuela*. Revista Electrónica en Iberoamérica Especializada en Comunicación. [seriada en línea], (89). Recuperada en: www.razonypalabra.org.mx.

Núñez, M. y et al. (2014). *Concepciones sobre la labor del instructor de arte y promotor cultural en la articulación de sus funciones*. Revista Universidad y Sociedad [seriada en línea], 6 (1-extraordinario), 39-45. Recuperado de <http://rus.ucf.edu.cu/>.

Partido Comunista de Cuba. (1976). *Tesis y Resoluciones del Primer Congreso Comunista de Cuba. Tesis de Política Educacional*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.

Partido Comunista de Cuba (1978). *Tesis Sobre la cultura artística y literaria. La creación artística. En: Tesis y Resoluciones. Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba*. La Habana: PCC.

Partido Comunista de Cuba (1980). *2do. Congreso del Partido Comunista de Cuba. Informe Central*. La Habana: Editora Política.

Partido Comunista de Cuba (1986). *3er. Congreso del Partido Comunista de Cuba. Informe Central*. La Habana: Editora Política.

Partido Comunista de Cuba (2011). *Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución. VI Congreso del Partido Comunista de Cuba*. La Habana: s/e.

Partido Comunista de Cuba. (2016). *Actualización de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021*. La Habana: Autor.

Pereira Massano, J. y Pérez Lemus, L. (enero-abril, 2017). *Estudio histórico-crítico del pensamiento pedagógico del educador social José Eduardo Dos Santos desde 1980 hasta la actualidad*. Revista Electrónica Varona, (64).

Pereira Massano, J y Pérez Lemus, L. (mayo-junio, 2017). *Un acercamiento necesario al educador social José Eduardo dos Santos*. Revista Electrónica Órbita Científica, (97).

Pérez, A G. (1988). *El pensamiento del profesor: implicaciones en la formación de maestros*. En: *Perspectivas y problemas de la función docente*. Madrid: Narcea.

Pérez, C.R. y Díaz, E. T. (2013). *Talleres metodológicos para la preparación de los instructores de música de secundaria básica en la educación auditiva o perceptiva*. Recuperado en: <http://www.eumet.net>.

Pérez, G. y Nocedo, I. (1983). *Metodología de la investigación pedagógica y psicológica*. La Habana: Pueblo y Educación.

Pérez, G., Nocedo, I. (1989). *Metodología de la investigación pedagógica y psicológica (1ra. parte)*. Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Pérez Lemus, L. (2001). *Estudio histórico- crítico de los enfoques pedagógicos de la asignatura Educación Laboral en la Educación General Cubana a partir de 1959*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISPEJV. La Habana.

Pérez Lemus, L. (1999). *Fundamentos Filosóficos y Sociológicos de la educación en Cuba desde 1959 a 1990*. Ponencia presentada examen de mínimo. La Habana: ICCP, Mined.

Pérez Lemus, L. (2004). *Educación Laboral, Historia y actualidad*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Pérez Lemus, L. (2009). *Naturaleza y alcance de la pedagogía cubana*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Pérez Lemus, L., Chávez, J., Rojas, C., Keeling, M., Piñón, J. C. et. al. (2006). *El aporte teórico y práctico de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique J. Varona a la obra educacional de la Revolución*. Proyecto de investigación. La Habana: Centro de Estudios Educativos ISPEJV.

Pérez Lemus, L., Keeling Alvarez, M. y Mena Torres, M. E. (enero-junio, 2019). *La concepción historiográfica para enfrentar el estudio histórico de la Pedagogía y la Didáctica en América Latina*. Varona Revista científico metodológico, (68).

Pérez Lemus, L., González Martínez, M. C. y Stuar Gómez, C. (2021). *La investigación científica en la historia de la Educación*. Resultado del proyecto Gestión Científica institucional. La Habana: ICCP.

Pérez Silva, S. D. (2004). *Algunas consideraciones sobre la metodología histórica en la investigación educativa*. Santa Cara: ISP Félix Varela.

Pimentel, C., Escalona, R. y Expósito, J.A. (2018). *Programa de la asignatura taller de técnicas de las artes plásticas maestro de educación plástica de los niveles educativos primaria y especial (1er. año)*. La Habana: Mined.

Plascencia, A. (1979). *Método y metódica históricos*. DOR, CC, del PCC. La Habana.

Ramonet, I. (2006). *Cien horas con Fidel*. La Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado.

- Ribot, A. (2014). *El desarrollo de habilidades profesionales pedagógicas para la promoción de la cultura artística en la Licenciatura en Educación: Instructor de Arte*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La Habana: ISPEJV.
- Rodríguez González, G., Gil Flores, J. y García Jiménez, E. (2008). *Metodología de la investigación cualitativa*. La Habana: Editorial Félix Varela.
- Rodríguez, E. (2000). *Una alternativa para la formación del maestro como promotor cultural*. [CD-ROM]. La Habana: Órgano editor Educación cubana.
- Rodríguez Núñez, M. (2005). *Estudio sociohistórico de la formación de los instructores de arte de Cuba*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. IPLAC. La Habana.
- Rodríguez, M. (2013). *La labor de los instructores de arte en la formación de una cultura general integral: un problema de las ciencias sociales del siglo XXI cubano*. Recuperado en: <http://www.edusol.cu>.
- Ruiz, A. (1997). *Metodología de la Investigación Educativa*. Brasil: UNOESC.
- Saborido Loidi, J. R. (2020). *Conferencia Inaugural Universidad y desarrollo sostenible. Visión desde Cuba*. La Habana: Ministerio de Educación Superior.
- Sánchez, M. E. (1998). *La obra pedagógica de Alfredo Miguel Aguayo*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. (CD. Mined). Ciudad de La Habana: ISPEJV.

Sánchez, P. (1992). *Algunas consideraciones sobre la educación musical en Cuba*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Sánchez, P. (1992). *La banda sonora en los audiovisuales educativos. Tendencias pedagógicas musicales del siglo XX y su influencia en Cuba*. Revista Educación. Seriado en línea, (111).

Sánchez, P. (1992). *Tradición y creación musical en América Latina y el Caribe*. En Boletín Unesco. París: Unesco.

Sánchez, P. (2002). *La musicalización ciudadana: un reto del siglo XXI. Hacia una educación musical latinoamericana*. San José, Costa Rica: Comisión Costarricense Unesco-Fladem.

Sánchez, P. (2008). *La educación artística en la obra educacional de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona*. Resultado de Proyecto de investigación Varona. La Habana: UCPEJV.

Sánchez, P. (2013). *La educación artística en Cuba; antecedentes y actualidad*. Atenas. Seriado en línea, 2 (22), p. 1-51. Recuperado en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=478048958001>

Sánchez, P. y Morales, X. (2008). *Educación Musical y Expresión Corporal*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Sánchez, P., Perdomo, E. y Velázquez, V. (2009). *Arte, educación y sociedad*. La Habana: Educación Cubana.

Seijas, C. R. (2010). *La identidad cultural local en las disciplinas del ciclo artístico*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Stuart, C. (2020). *Estudio histórico del desarrollo de la inspección escolar y el trabajo metodológico en la educación cubana desde 1763 al 2015*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La Habana: ICCP.

Tamayo Fonseca, R. (2011). *La orientación profesional pedagógica hacia el instructor de arte*. Recuperado en: <http://www.monografias.com/trabajos91/orientacion-profesional-pedagogica-instructor-arte-graduado/orientacion-profesional-pedagogica-instructor-arte-graduado.shtml#ixzz13Xm8tM4K>.

Unión de Jóvenes Comunistas, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura (UJC–MINED–MINCULT). (2004). *Circular conjunta UJC–MINED–MINCULT sobre la labor de los instructores de arte graduados*. La Habana: Autor.

Velázquez, M.V. (2009). *Formación de instructores de arte. La experiencia cubana*. Recuperado en: <http://www.ministerio.cult.cu/loader.php?sec=programas&cont>.

Velázquez, M.V. (2011). *Educación estética y educación artística: realidades y desafíos*. Curso 2. Pedagogía 2011. La Habana: Sello editor Educación Cubana.

Yarruhs Ricardo, B. M. (2006). *Apuntes para la instrumentación de alternativas metodológicas que favorezcan el desarrollo de capacidades docentes de los Instructores de Arte en su inserción en las escuelas de la Educación Especial*. Holguín: Dirección Provincial de Educación.

Zanetti, O. (s f). *Apuntes para una metodología de la investigación histórica*. La Habana: Ministerio de Educación Superior.

Zanetti, O. (1979). *Metodología de la investigación histórica*. La Habana: Ministerio de Educación Superior.

Zhukov, V. (1982). *El método histórico*. Moscú: Editorial Progreso de Moscú.

RELACIÓN DE ANEXOS

- Anexo 1** Guía de entrevista a los especialistas del Mincult, directivos del Mined, Instructores de Arte y miembros del Centro de Estudio para las Juventudes.
- Anexo 2** Estrategia teórico-metodológica para la sistematización pedagógica.
- Anexo 3** Olga Alonso González. Figura principal de movimiento de Instructores de Arte.
- Anexo 4** Relación de instituciones inauguradas por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
- Anexo 5** Himno de los Instructores de Arte.
- Anexo 6** Testimonio fotográfico de la participación del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Las escuelas de Instructores de Arte
- Anexo 7** Acuerdo No. 1 del Primer Congreso Nacional de la Brigada de Instructores de Arte José Martí.
- Anexo 8** Trabajos periodísticos sobre el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y los Instructores de Arte, miembros de la Brigada José Martí.
- Anexo 9** Comportamiento de la carrera Educación Instructor de Arte y Educación Artística/ matrícula inicial por especialidad, tipo de curso y año de estudio de universidades del MES (2019-2020)
- Anexo 10** Ubicación por provincias de los Instructores de Arte.
- Anexo 11** Convenio de Trabajo Mined-Mincult.
- Anexo 12** Miembros de la subcomisión de Educación Artística de la Comisión Nacional de Planes y Programas del ICCP.

ANEXO 1

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS ESPECIALISTAS DEL MINCULT, DIRECTIVOS DEL MINED, INSTRUCTORES DE ARTE, MIEMBROS DEL CENTRO DE ESTUDIO PARA LAS JUVENTUDES

Estimados colegas estamos realizando un estudio científico con el objetivo de conocer: las tendencias en los enfoques de la formación del Instructor de Arte en Cuba, desde 1959 hasta el 2018, por lo que necesitamos de su colaboración. De antemano, le agradecemos su apoyo, con la seguridad de que sus consideraciones son una valiosa contribución para esta investigación.

Muchas Gracias.

1. A su consideración ¿cuáles han sido los hitos que marcan la formación del Instructor de Arte en los inicios de la Revolución hasta la actualidad?
2. Pudiera Ud. expresar ¿cuáles han sido los fines en la formación del Instructor de Arte en Cuba?
3. ¿Qué importancia se le ha atribuido o se le atribuye a los Instructores de Arte para proyectar y desarrollar nuevas acciones artísticas y pedagógicas que fortalezcan la educación artística de los niños, adolescentes y jóvenes y la comunidad en general?
4. ¿Cómo usted concibe la labor del Instructor de Arte para el trabajo comunitario y en los centros educacionales?
5. ¿Cómo valora usted la labor educativa que ejerce el Instructor de Arte en el contexto educativo y comunitario?
6. Desde su criterio ¿cuáles son las cualidades o rasgos distintivos que deben caracterizar a un Instructor de Arte?
7. ¿Cómo valora usted el impacto que ha tenido en el quehacer del Instructor de Arte en el contexto educativo y comunitario?

8. A su consideración cuál, o cuáles, debe ser el perfil del Instructor de Arte, como:
- Educador social ___
 - Pedagogo___
 - Promotor cultural___
 - Trabajador comunitario___
 - Profesional del arte___
 - Artista comunitario___
 - Agente educativo___
 - Otros_
9. ¿Cuáles son las investigaciones que Ud. considera pudieran contribuir a las transformaciones de la formación profesional del Instructor de Arte?
10. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los enfoques más tratados en la concepción de la formación del Instructor de Arte desde los inicios de la Revolución hasta la actualidad?

ANEXO 2

ESTRATEGIA TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA LA SISTEMATIZACIÓN CIENTÍFICO PEDAGÓGICA

*Fuente: Sistematización científico pedagógica de la contribución de los educadores desde la producción intelectual / Mena, ME.; Keeling, M. y Pérez, L.
En: Rev. Atenas. Vol. 1, No. 45, 2019.*

ANEXO 3

OLGA ALONSO GONZÁLEZ. FIGURA PRINCIPAL DEL MOVIMIENTO DE INSTRUCTORES DE ARTE

Olga Alonso González. Figura principal del Movimiento de Instructores de Arte

Olga Alonso González (18 de febrero de 1945 – † 4 de marzo de 1964) fue una revolucionaria originaria de San Miguel del Padrón, Cuba, de procedencia obrera.

Cursó sus estudios primarios en la Escuela No. 29 y la secundaria en la Escuela No. 2 de la Virgen del Camino. En 1959, cuando triunfa la Revolución, se encontraba estudiando en la escuela de Comercio de Ayestarán y se incorpora a la recién creada Asociación de Jóvenes Rebeldes.

En el año 1960 el Comandante en Jefe Fidel Castro hace un llamado para que los jóvenes se incorporen a la tarea de enseñar el arte en las granjas y cooperativas de todo el país. Consideró que era donde debía probar sus fuerzas: ir a enseñar y aprender de los hombres del campo, crecer junto al surco de la patria.

En abril de 1961 Olga Alonso González ingresa en la Escuela Nacional de Instructores de Arte, graduándose en la misma el 6 de septiembre de 1963, en la especialidad de Teatro, como Primer Expediente.

Olga propició la creación de los Consejos Populares de Cultura, se integró como maestra en las aulas de seguimiento, desarrolló a los jóvenes con mayores posibilidades como monitores para extender las ramas del Arte y creó bibliotecas.

A pesar de la distancia que la separaba de su familia y de las difíciles condiciones en las que tenía que trabajar, era feliz, se sentía optimista.

En noviembre de ese año recibe su ubicación como Instructora de Arte, en Santa Clara, Las Villas, como Orientadora Regional de Teatro. El día 11 llega a la granja Mártires de Fomento,

departamento de Casazinc, Fomento, Las Villas. Creó grupos de aficionados integrados por niños y adultos (Vladimir Marakovski, Folclore, Chaplin, Ismaelillos, Pantomimas, entre otros).

Olga Alonso tenía grandes condiciones, además de teatrista, como intérprete de danza moderna y una gran pasión por la literatura.

El 4 de marzo de 1964, el tractor en que viajaba para poder llegar donde un grupo de campesinos a impartirles clases, dentro del cerco de los alzados que había en el Escambray, sufrió desperfectos, se volcó y murió instantáneamente.

Es por ello que, en homenaje al trabajo por ella desarrollado, se decidió declarar el 18 de febrero, día de su natalicio, como: "**Día del Instructor de Arte**"

ANEXO 4

RELACIÓN DE INSTITUCIONES INAUGURADAS POR EL COMANDANTE EN JEFE FIDEL CASTRO RUZ

EIA: Manuel Ascunce Domenech, provincia de Villa Clara, inaugurada el 18 de febrero de 2000.

EIA: Octavio García Hernández, provincia de Cienfuegos, inaugurada el 27 de septiembre de 2001.

- Otros documentos, que evidencien el impacto del pensamiento y la obra de Fidel en la Cultura

Documento: Discurso de la primera graduación de instructores de arte en la plaza Ernesto Guevara de la Serna, provincia de Villa Clara.

Fecha: 20 de octubre de 2004.

Comentarios: Existe en formato digital en video.

Documento: Discurso de la primera graduación de instructores de arte en la plaza Ernesto Guevara de la Serna, provincia de Villa Clara.

Fecha: jueves, 21 de octubre de 2004.

Comentarios: En el periódico Granma, el artículo ¡Adelante, valientes abanderados de la cultura y el Humanismo! Toda una vida de gloria los espera.

Documento: Periódico Juventud Rebelde. Edición Única.

Fecha: 21 de octubre de 2004.

Comentarios: Artículo: Estoy entero, Incluye el mensaje de Fidel a los graduados de la primera graduación de instructores de Arte posterior a su caída en la plaza Ernesto Guevara en Villa Clara.

Documento: Tabloide Especial No. 9.

Fecha: 2005.

Comentarios: Contiene las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el acto nacional de la segunda graduación de instructores de arte en la Ciudad Deportiva, el 28 de octubre de 2005.

Documento: Libro Fidel Castro Ruz. **Una revolución es el triunfo de la virtud sobre el vicio.**

Fecha: octubre de 2005.

Comentarios: Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en el acto nacional de la segunda graduación de instructores de arte, en la Ciudad Deportiva, el 28 de octubre de 2005. Año de la Alternativa Bolivariana para Las Américas (Versiones Taquigráficas – Consejo de Estado).

Documento: Periódico Juventud Rebelde.

Fecha: 17 de febrero de 2008.

Comentarios: Artículo: Fidel, miembro de Honor de la Brigada José Martí. Donde se refiere que el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz fue admitido la víspera como primer Miembro de Honor de la Brigada de Instructores de Arte José Martí en reconocimiento a sus aportes a este programa de la Revolución.

Documento: Periódico Juventud Rebelde.

Fecha: Granma, 20 de febrero de 2008.

Comentarios: Mensaje a Fidel de presidentes provinciales de la Brigada José Martí en el marco de su Consejo Nacional con el título: No le fallaremos, declarándolo como primer Miembro de Honor de la Brigada José Martí

Documento: Acuerdo # 1 del Primer Consejo Nacional de la Brigada de Instructores de Arte José Martí.

Fecha: Ciudad de Bayamo, 16 de febrero de 2008.

Comentarios: Acuerdo de la Brigada de Instructores de Arte José Martí donde declaran Miembro de Honor de la Brigada de Instructores de Arte José Martí y la condición de Reconocimiento Especial, como máximo galardón que confiere nuestro movimiento al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el acto homenaje al Día del Instructor de Arte.

- Obras de Artes dedicadas al Comandante en Jefe Fidel Castro.

Obra: Pensamiento Natural.

Fecha: 2008.

Autor que la dedicó: Leonardo Montiel.

Comentarios: Obra entregada por el instructor de arte Leonardo Montiel en el Congreso de la Unión Jóvenes Comunistas 2008.

ANEXO 5

HIMNO DE LOS INSTRUCTORES DE ARTE

Somos los Instructores de Arte de la Revolución.

Somos Instructores de Arte,
que luchamos en aras de un futuro mejor,
vamos a llevar a los campos,
a los montes y llanos del arte la instrucción.

Joven tú que llevas por dentro,
la verdad socialista, la doctrina de paz.
La Revolución cubana marcha
hacia los pueblos llevando la verdad.

Somos Instructores de Arte,
llevamos la cultura con fe y con valor,
vamos a través de los montes
y llevamos la enseña de la Revolución.

Los campesinos serán más libres,
sabrán del arte y su apreciación.
Y en Cuba nueva cantan alegres,
alegres por su Revolución.

Y en Cuba nueva cantan alegres,
alegres cantan jóvenes pues,
somos Instructores de Arte,
llevamos la cultura con fe y con valor.

Vamos a través de los montes.
Y llevamos la enseña de la Revolución.

ón.

ANEXO 6

TESTIMONIO FOTOGRÁFICO DE LA PARTICIPACIÓN DEL COMANDANTE EN JEFE FIDEL CASTRO RUZ EN LAS ESCUELAS DE INSTRUCTORES DE ARTE

Escuela de instructores de arte en Villa Clara.

Inauguración Escuela de Instructores de Arte de Cienfuegos.

Primera graduación de las escuelas de Instructores de Arte. Creación de la Brigada José Martí. Villa Clara, 20 de octubre de 2004.

Segunda graduación de las escuelas de Instructores de Arte, La Habana, 28 de octubre de 2005.

ANEXO 7

ACUERDO No. 1 DEL PRIMER CONSEJO NACIONAL DE LA BRIGADA DE INSTRUCTORES DE ARTE JOSÉ MARTÍ

Brigada de Instructores de Arte
José Martí

Acuerdo No. 1 del Primer Consejo Nacional de la Brigada de Instructores de Arte "José Martí".

Por cuanto: La Brigada de Instructores de Arte "José Martí", es una fuerza juvenil, que funciona como un ejército de la cultura, cuyo teatro de operaciones aunque no único es la escuela.

Por cuanto: Los miembros de la Brigada de Instructores de Arte "José Martí", deben asumir con honor ser miembros de la Brigada y contribuir al fortalecimiento de este importante movimiento, cumplir incondicionalmente con todas las misiones que le sean asignadas y el compromiso adquirido con la Revolución.

Por cuanto: A más de dos años de labor ininterrumpida la Brigada de Instructores de Arte "José Martí" requiere de un sistema de estimulación oficial para sus mejores miembros, materializado en la entrega del Reconocimiento Especial que otorga la Dirección Nacional de este movimiento según las bases establecidas para su otorgamiento.

Por tanto: La Dirección Nacional de la Brigada de Instructores de Arte "José Martí", haciendo uso de las facultades que le han sido otorgadas por el Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Resuelve:

Primero: Dejar instituida la entrega oficial del Reconocimiento Especial todos los 18 de febrero, en el marco de las actividades a desarrollar por el día del Instructor de Arte.

Por tanto: La Dirección Nacional de la Brigada de Instructores de Arte "José Martí", en consulta con la Unión de Jóvenes Comunistas y el Grupo Nacional de Atención al Programa de Instructores de Arte:

Resuelve:

Primero: Aprobar en consulta con el Consejo Nacional de la Brigada de Instructores de Arte "José Martí", en su Sesión Constitutiva, el día 27 de enero de 2008, como 1er acuerdo:

Declarar Miembro de Honor de la Brigada de Instructores de Arte "José Martí" y otorgar la condición de Reconocimiento Especial, como máximo galardón que confiere nuestro movimiento, al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el acto homenaje al Día del Instructor de Arte.

Dado en la Ciudad de Bayamo, el día 16 de febrero de 2008.
"Año 50 de la Revolución".

ANEXO 8

TRABAJOS PERIODÍSTICOS SOBRE EL COMANDANTE EN JEFE FIDEL CASTRO RUZ Y LOS INSTRUCTORES DE ARTE, MIEMBROS DE LA BRIGADA JOSÉ MARTÍ

Valientes abanderados la cultura y el humanismo

Bedevía, Julieta
tez, Amaury E. Del
José Luis Estrada y

derados de la cultura
la vida de gloria los
dijo a los graduados
Dlara, las palabras de
efe Fidel Castro vol-
durante el segundo
Arte, efectuado ayer
a Ciudad Deportiva.
n expresó que estos
rán a sus clases las
ra nación a lo largo de
nuestros niños y ado-
el arte y la sabiduría.
ma de enseñanza ar-
nundo, sentenció Fidel
estudiantes de este pro-
acido de la Batalla de

estos muchachos son
de la Isla que llevan lo

FOTO: ANGELITO BALDRICH

Puntualizó que siguen en prisión a pesar de que un tribunal absolutamente autorizado dijo que aquel juicio (celebrado en Miami) era ilegal y que aquel juicio era injusto, que aquel juicio no valía nada. Esa es la conducta, la falta de ética del sistema imperial y mencionó el respaldo de miles de intelectuales del mundo a la noble causa de los Cinco.

Estos son hitos de la solidaridad que respaldan la causa con nuestro pueblo entre gente honesta y de ideas de justicia, apuntó.

Queremos que los instructores de arte, cuando se gradúen, sigan siendo fieles al compromiso de trabajar no menos de cinco años como instructores, y que los que culminen sus estudios lo adelante, lo hagan por ocho. Tenemos la esperanza de que no pocos de ellos permanezcan en sus puestos después de todo este tiempo porque han descubierto que con su labor mejoran la riqueza espiritual por todo el país, porque fructifican trabajar con nuestros niños y jóvenes garantías de un mundo mejor.

También reflexionó que nuestro país marchaba hacia la invulnerabilidad militar y la invulnerabilidad económica y el principio será ofrecido al máximo para los que trabajan, para los que quieren un salario, porque el ser humano recibe un salario por haber trabajado.

Fidel, miembro de honor de la Brigada José Martí

Celebran en Granma 50 años del combate de Pino del Agua

POR OSVIEL CASTRO MEDEL

BAYAMO.— El Comandante en Jefe Fidel Castro fue admitido la víspera como el primer miembro de honor de la Brigada de instructores de arte José Martí en reconocimiento a sus aportes a este programa de la Revolución.

La noticia se dio a conocer en esta ciudad durante una de las actividades centrales por el Día del Instructor de Arte, que se conmemora el 18 de febrero.

En el acto, celebrado en la Plaza de la Revolución de Bayamo, se ponderó el desvelo y la preocupación de

Fidel por la Brigada José Martí, creada con el fin de impulsar el arte especialmente en las escuelas.

Durante la emotiva jornada también le fue conferido un reconocimiento especial post mortem a la reconocida Olga Alonso, recibido por su madre, Olga González. Asimismo, la dirección nacional de este programa distinguió por sus trayectorias ejemplares a nueve de sus miembros y entregó los premios Olga Alonso 2008.

También este sábado se recordó en Guisa, en esta provincia oriental, la trascendental batalla de Pino del Agua, por jóvenes y pobladores de la Sierra Maestra, justamente a 50

años de esa acción, en la que resultó victorioso el Ejército Rebelde.

En la conmemoración, efectuada en el aledaño barrio de El Oro, Yobel Antúnez, primer secretario del Partido en el municipio de Guisa, recordó que esta batalla resultó la última en la que estuvieron juntos Fidel, Raúl, el Che, Almeida, Camilo, Ramiro Valdés, Efigenio Ameijeiras y Guillermo García, jefes fundadores del Ejército Rebelde.

Para evocar el triunfo de hace cinco décadas un grupo de 50 jóvenes de Granma realizó una caminata hasta el intrincado lugar, en el que rindieron tributo a los mártires de la batalla.

No le fallaremos

Comandante:

Ayer en la mañana, iniciando la sesión de trabajo de la Reunión de Presidentes Provinciales de la Brigada de Instructores de Arte «José Martí», recibimos conmovidos la noticia de su Mensaje. Estábamos en la Fundación Ludwig de Cuba, éramos apenas 20 personas en un pequeño salón que nos sirvió como aula para una clase magistral que nos fue impartida por Helmo Hernández. Para dar inicio a la sesión de trabajo recordamos brevemente todo lo sucedido el fin de semana en la provincia de Granma con motivo del Día del Instructor de Arte, celebración que no por azar dedicamos especialmente a usted al declararlo el Primer Miembro de Honor de nuestro movimiento.

No le podemos mentir, la noticia la acogimos con sobrecogimiento y tristeza primero, pero rápidamente ocuparon nuestro pensamiento las tareas concretas que usted ha puesto a buen resguardo en este ejército y que la mejor

manera de seguir siendo fieles a nuestros principios es cumplirlas a cabalidad con el amor, esmero y dedicación que se requiere. Antes de comenzar la clase cantamos con profunda emoción el Himno Nacional, parecía que había allí cien personas: cuando terminamos de cantarlo a todos nos corría una lágrima por la mejilla.

La sesión de trabajo fue muy productiva, y no quisimos que terminara el día sin transmitirle el profundo compromiso que tiene este ejército de la cultura, como usted nos llamara, con la continuidad del proceso revolucionario, con el pueblo, con nuestros niños. A usted, todo el apoyo, la promesa de no fallarle jamás al Partido y sobre todo a este aguerrido pueblo. Nuestro granito de arena está seguro, no permitiremos bajo ningún concepto que nuestra cultura deje de ser espada y escudo de la nación.

Presidentes provinciales y Dirección Nacional de la Brigada de Instructores de Arte «José Martí»

ANEXO 9

COMPORTAMIENTO DE LA CARRERA EDUCACIÓN INSTRUCTOR DE ARTE Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA/ MATRÍCULA INICIAL POR ESPECIALIDAD, TIPO DE CURSO Y AÑO DE ESTUDIO DE UNIVERSIDADES DEL MES (2019-2020)

UNIVERSIDADES. CARRERAS DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS						
MATRÍCULA INICIAL POR ESPECIALIDAD, TIPO DE CURSO Y AÑO DE ESTUDIO.						
CURSO ESCOLAR 2019-2020		Rectificado			RESUMEN NACIONAL	
CONCEPTO	Total	1 ^o	2 ^{do}	3 ^o	4 ^{to}	5 ^o
TOTAL GENERAL	52488	17750	10618	8482	13745	1893
Curso Diurno	11529	3577	2500	1981	1851	1620
Educación Agropecuaria						
Educación Artística	553	153	114	98	101	87
Educación Biología	798	320	174	154	150	
Educación Biología - Geografía	63					63
Educación Biología - Química	67					67
Educación Construcción	39	9	6	1	16	7
Educación Economía	369	66	89	72	95	47
Educación Eléctrica	53	14	7	10	22	
Educación en Física	123	63	24	31	5	
Educación en Español - Literatura	903	281	146	160	141	175
Educación Especial	394	81	64	95	47	107
Educación Geografía	473	256	108	77	32	
Educación Informática	865	343	214	149	159	
Educación Instructor de Arte						
Educación Laboral	60	34	24		2	
Educación Laboral - Informática	85					85
Educación Lengua Extranjera	2582	680	660	516	389	337
Educación Logopedia	1011	235	268	156	161	191
Educación Marxismo - Leninismo e Historia	609	257	105	112	81	54
Educación Matemática	182	100	31	15	36	
Educación Matemática - Física	25					25
Educación Mecánica	61	25	7	5	24	
Educación Mecanización	10				4	6
Educación Pedagogía - Psicología	1108	263	257	206	197	185
Educación Preescolar	405	134	73	35	71	92
Educación Primaria	202	52	19	22	47	62
Educación Química	372	186	88	54	44	
Educación Química - Industrial	117	25	22	13	27	30
Cursos por Encuentro	40959	14173	8118	6501	11894	273
Educación Agropecuaria	238	59	44	28	107	
Educación Artística	586	406	180			
Educación Biología	970	319	190	171	290	
Educación Biología - Geografía	5				5	
Educación Biología - Química	3					3
Educación Construcción	621	229	137	75	180	
Educación Economía	787	219	129	148	261	30
Educación Eléctrica	237	70	70	30	67	
Educación en Física	131	46	29	21	35	
Educación en Español - Literatura	1639	465	320	255	573	26
Educación Especial	1615	596	291	275	450	3
Educación Geografía	472	169	87	47	169	
Educación Informática	1586	504	342	281	459	
Educación Instructor de Arte	770		1	228	541	
Educación Laboral	239	71	29	21	118	
Educación Laboral - Informática	15					15
Educación Lengua Extranjera	2681	1004	700	379	488	110
Educación Lengua Extranjera. Secundaria Básica	148	26	26	43	53	
Educación Logopedia	113	52	37	24		
Educación Marxismo - Leninismo e Historia	1218	300	296	153	446	23
Educación Matemática	288	100	62	43	82	1
Educación Matemática - Física	8					8
Educación Mecánica	180	65	34	11	70	
Educación Mecanización	76	28	17	10	21	
Educación Pedagogía - Psicología	505	214	144	84	62	1
Educación Preescolar	8730	3333	1741	1342	2291	23
Educación Primaria	16633	5759	3142	2765	4937	30
Educación Química	364	107	53	48	156	
Educación Química - Industrial	101	32	17	19	33	

ANEXO 10

UBICACIÓN POR PROVINCIAS DE LOS INSTRUCTORES DE ARTE

ANEXO 11

CONVENIO DE TRABAJO MINED–MINCULT

Consideraciones principales del Convenio de trabajo Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura respecto a la formación del Instructor de Arte, que establece las responsabilidades y compromisos de ambos organismos.

En relación al desempeño profesional de los instructores de arte ambos ministerios reconocen que:

El instructor de arte es un profesional de la cultura, que se asocia de manera natural con la comunidad, privilegiando la escuela como espacio esencial, llamado a fraguar la conciencia cívica, y a la cual la familia y el resto de las instituciones de la sociedad reconocen su papel rector.

POR TANTO: ambos ministerios se responsabilizan con:

El desarrollo del trabajo coordinado y sistemático, basado en el diálogo fluido y respetuoso y aprovechando las potencialidades de cada ministerio para facilitar, apoyar y fortalecer el trabajo de los instructores de arte en las instituciones y comunidades, como vía para formar y fortalecer los valores sociales, satisfacer las necesidades espirituales, fomentar la defensa de la identidad cultural y enfrentar las manifestaciones de mal gusto y chabacanería que atentan contra la dignidad de las personas y la sensibilidad de la población.

Y SE COMPROMETEN A:

1. Favorecer que los instructores de arte contribuyan con la misión de “que todos los niños, adolescentes, jóvenes y adultos adquieran una cultura artística y que desarrollen capacidades y habilidades para apreciar el arte.”
2. Garantizar que los instructores de arte cumplan con los objetivos fundamentales concebidos para su desempeño. A saber:
 - a) Desarrollar talleres de creación y apreciación con los alumnos de los centros escolares y con los diferentes grupos poblacionales de la comunidad.
 - b) Atender a grupos de creación y unidades artísticas de aficionados.

- c) Participar en la preparación artístico cultural del personal docente y de otros actores involucrados en el desarrollo cultural del territorio;
 - d) Desarrollar la labor promocional de la cultura artística en la escuela y en los espacios comunitarios.
 - e) Participar en el mejoramiento del entorno sonoro y visual de la comunidad y en particular de la escuela.
3. Garantizar que la ubicación y el traslado de los instructores de arte se realice de conjunto entre las direcciones de Cultura y de Educación, según el nivel correspondiente.
 4. Garantizar la elaboración y actualización de los programas a impartir por los instructores de arte en las escuelas, los que deberán ser aprobados por los especialistas del Consejo Nacional de Casas de Cultura y de la Subcomisión de Educación Artística del Ministerio de Educación. Estos podrán ser adecuados por los instructores de arte a partir del contexto de actuación, sin afectar el cumplimiento de los objetivos y contenidos generales; previo análisis de los especialistas de Educación y de Cultura, facultados para ello en cada territorio
 5. Reconocer a los instructores de arte que más se destaquen en el desempeño de su labor a nivel de escuela, comunidad y municipio.
 6. Someter al análisis sistemático del grupo de trabajo conjunto Cultura–Educación a todos los niveles, las causas de las bajas que se produzcan de los instructores que laboran en instituciones de ambos ministerios y las acciones a ejecutar para disminuir el éxodo.
 7. Constituir los grupos técnicos asesores funcionales, integrados por los instructores de arte más preparados a nivel provincial y municipal, para auxiliar a las direcciones de Educación y de las Casas de Cultura en el seguimiento y control sistemático del trabajo técnico–artístico y metodológico de los instructores de arte. Estos se insertarán en los sistemas de visitas establecidas por ambos organismos.

8. Facilitar la participación de los instructores de arte que sean seleccionados y aprobados para cumplir con la Misión Cultura Corazón Adentro.
9. Estimular la participación de los instructores de arte con los resultados de su labor artístico-pedagógica, en los principales eventos convocados por ambos ministerios.
10. Garantizar las condiciones que permitan que los instructores continúen estudios de nivel superior, como vía para perfeccionar el ejercicio profesional.

SEGUNDO: Las funciones de los instructores de arte ubicados en las escuelas son las siguientes:

- a) Contribuir a la formación integral de los niños, las niñas y los adolescentes acorde a las exigencias de cada grado y ciclo en lo referido a la apreciación de las artes y el desarrollo del gusto estético.
- b) Contribuir a que la escuela se reconozca como la institución cultural fundamental de la comunidad y se vincule con las demás instituciones culturales y sociales.
- c) Impartir programas de educación artística en los diferentes niveles de enseñanza.
- d) Diagnosticar las necesidades culturales de alumnos y profesores, así como las características socioculturales de la comunidad en la que está enclavada la escuela, con énfasis en el patrimonio cultural de la localidad
- e) Estimular y desarrollar procesos participativos, de apreciación y creación en todas las manifestaciones artísticas, en la escuela y en la comunidad.
- f) Desarrollar y promover los grupos de creación y unidades artísticas del movimiento de aficionados en las instituciones educativas y en la comunidad.
- g) Trabajar por la preservación y salvaguarda de la cultura popular y tradicional y el patrimonio cultural, a partir del respeto a las identidades locales y a la diversidad de sus expresiones y procesos creativos.

- h) Propiciar la elevación del gusto, el disfrute de la literatura y el hábito de la lectura.
- i) Favorecer el desarrollo del Programa para el fomento de la Cultura Audiovisual.
- j) Contribuir al enriquecimiento sostenido de la vida cultural de la población y de la comunidad.
- k) Participar en el diseño e implementación de acciones, iniciativas y proyectos comunitarios, así como en investigaciones socioculturales.
- l) Participar en procesos investigativos y estudios referidos a las necesidades e intereses culturales y al patrimonio cultural inmaterial de las localidades.
- m) Organizar visitas a las instituciones culturales y sociales y promover la participación de los estudiantes en las actividades que estas organicen.
- n) Integrar los equipos técnicos asesores funcionales, para auxiliar a las direcciones de Educación y de las casas de cultura, en el seguimiento y control sistemático al trabajo técnico–artístico y metodológico, de los instructores de arte.
- o) Incluir sistemáticamente en la programación cultural de las instituciones educativas y de la comunidad, los resultados de su labor creativa.
- p) Actualizar y brindar información de los resultados de su labor.

TERCERO: Los directores de las instituciones educativas tendrán en cuenta para garantizar el desempeño profesional de los instructores de arte:

- a) Asegurar, desde la planificación, el cumplimiento de los objetivos y funciones del instructor de arte, en correspondencia con las necesidades de la escuela y la comunidad.
- b) Exigir y controlar que el instructor de arte imparta programas de educación artística.
- c) Exigir y controlar que el instructor de arte desarrolle grupos de creación con todos los estudiantes interesados.

- d)** Facilitar que los instructores de arte desarrollen y sostengan, en el tiempo, las unidades artísticas creadas, a partir de sus potencialidades, las condiciones de la institución y de la comunidad donde labora (como mínimo serán dos unidades artísticas).
- e)** Planificar las actividades de preparación artístico-cultural a impartir por el instructor, de acuerdo a las necesidades e intereses del personal docente.
- f)** Facilitar que desde la planificación mensual se incluyan las horas necesarias para el trabajo comunitario, teniendo en cuenta las características de cada instructor, de la escuela y de la comunidad.
- g)** Planificar la preparación metodológica de los instructores de arte, a partir del resultado de su desempeño.
- h)** Exigir y controlar la participación del instructor de arte en la superación técnico - artística que se planifique, atendiendo a sus necesidades individuales y a los intereses institucionales.
- i)** Facilitar la participación del instructor de arte en eventos y actividades convocados por las instituciones culturales.
- j)** Designar un tutor de la institución educativa, encargado de asesorar al instructor y dotarlo de herramientas y habilidades pedagógicas, para asegurar su correcto desempeño profesional y apoyarlo en sus estudios universitarios.
- k)** Garantizar y controlar el uso de los medios e instrumentos asignados para el trabajo del instructor, tanto dentro como fuera de la escuela, así como su cuidado y conservación.
- l)** Evaluar el desempeño de los instructores de arte, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución que norma la evaluación de los resultados del trabajo del personal técnico de la docencia; y teniendo en cuenta los criterios aportados por los especialistas de la casa de cultura.

CUARTO: De las responsabilidades de las direcciones municipales, provinciales y nacionales de Educación:

- a) Planificar y asegurar la orientación, instrumentación y control de lo acordado en este Convenio, para el correcto desempeño de los instructores de arte.
- b) Promover que en las reuniones de los grupos de trabajo conjunto Cultura-Educación a todos los niveles se analice y discuta de forma sistemática el estado del desempeño de los instructores de arte en las instituciones educativas.
- c) Incorporar en los objetivos y contenidos de las visitas, a todos los niveles, la orientación y control al trabajo de los instructores de arte.
- d) Diseñar estrategias de superación para elevar el desempeño profesional de los instructores de arte, de conjunto con el departamento de arte de las Universidades de Ciencias Pedagógicas y especialistas de las instituciones culturales.

QUINTO: A partir de las especificidades de las casas de cultura, y su encargo social, los instructores ubicados en estas instituciones deben cumplir con las siguientes funciones específicas:

- a) Contribuir a la formación integral de los niños, las niñas y los adolescentes, en lo referido a la apreciación de las artes y el desarrollo del gusto estético.
- b) Estimular, promover y desarrollar procesos participativos de apreciación y creación en todas las manifestaciones artísticas, con los diferentes grupos poblacionales.
- c) Reconocer y orientar aptitudes para la práctica de las manifestaciones artísticas con los diferentes grupos poblacionales.
- d) Desarrollar y promover unidades artísticas del movimiento de artistas aficionados en la comunidad con los diferentes grupos poblacionales. Dar prioridad a los

aficionados de las Áreas de Cultura de los Palacios de Pioneros, y los de aquellos proyectos priorizados por la política cultural del territorio.

- e)** Trabajar por la preservación y salvaguarda de la cultura popular y tradicional, a partir del respeto a las identidades locales y a la diversidad de sus expresiones y procesos creativos.
- f)** Propiciar la elevación del gusto, el disfrute de la literatura y el hábito de la lectura.
- g)** Contribuir a la elevación de la cultura general e integral de los diversos grupos poblacionales, mediante la práctica de las manifestaciones artísticas.
- h)** Participar de forma activa en el diseño de la programación cultural de las instituciones en que laboran.
- i)** Contribuir al vínculo con las escuelas y demás instituciones del territorio.
- j)** Participar como jurados en concursos, eventos y festivales en la Casa de Cultura y en cualquier otro escenario comunitario donde haya aficionados.
- k)** Participar en el diseño e implementación de acciones, iniciativas y proyectos comunitarios.
- l)** Participar en procesos investigativos y estudios referidos a la práctica de las manifestaciones artísticas y al patrimonio cultural inmaterial de las localidades.
- m)** Integrar los equipos técnicos asesores funcionales, para auxiliar a las direcciones de las casas de cultura y de Educación, en el seguimiento y control sistemático al trabajo técnico–artístico y metodológico, de los instructores de arte.
- n)** Establecer vínculos con los promotores culturales, para el desarrollo del diagnóstico y la vida cultural de las comunidades.
- o)** Participar en el diseño de los objetivos de trabajo anuales de las casas de cultura, y en su evaluación.

SEXTO: Los directores de las casas de cultura tendrán en cuenta para garantizar el desempeño profesional de los instructores de arte:

- a) Velar por el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 19/2010 del Ministro de Cultura “Indicaciones Metodológicas para el Sistema de Casas de Cultura”.
- b) Establecer la coordinación con la dirección de Educación y de las instituciones educativas para la participación de los instructores de arte en el trabajo comunitario.
- c) Incluir en la programación de las Casas de Cultura los resultados de los talleres de creación de los instructores de arte que trabajan en las escuelas, con énfasis en los fines de semana.
- d) Exigir y controlar las acciones, iniciativas y proyectos en las que se insertan los instructores de arte en las comunidades, en correspondencia con el diagnóstico.
- e) Diseñar, dirigir y controlar la superación técnico-artística de los instructores de arte, de acuerdo a sus necesidades y los resultados de su desempeño profesional, con énfasis en los temas referidos al trabajo comunitario y la atención a grupos de aficionados.
- f) Exigir y controlar el desarrollo de las unidades artísticas creadas por los instructores de arte, a partir de las características del instructor de arte, de la institución y de la comunidad (como mínimo serán dos unidades artísticas).
- g) Promover la participación de los instructores de arte en la vida cultural del territorio, tanto como público, creadores y/o aficionados.
- h) Asegurar desde la planificación, el cumplimiento de los objetivos y funciones del instructor de arte, en correspondencia con las necesidades de la comunidad.
- i) Emitir criterios evaluativos del desempeño técnico-artístico y metodológico de los instructores de arte que trabajan en las escuelas, teniendo en cuenta los indicadores siguientes:
 - Creatividad en su proyección docente y artística.

- Demostración del dominio técnico-artístico y metodológico en la conducción de los talleres y otras formas de organización en el trabajo curricular y extracurricular.
- La utilización del repertorio propio de su manifestación y cómo lo relaciona con las expresiones y manifestaciones de la cultura popular y tradicional.
- La formación de unidades artísticas.
- Resultados y reconocimientos obtenidos en festivales, concursos y eventos.
- Participación activa en los colectivos técnicos de su manifestación y/o cualquier otra forma que organice la Casa de Cultura y la institución educativa donde labora.
- Participación en eventos que se desarrollen en la Casa de Cultura u otras instituciones culturales y educacionales de cualquier nivel.
- Estudios investigativos realizados.
- Valoración sobre el comportamiento personal del instructor en las actividades evaluadas por la Casa de Cultura.
- Labor desplegada con la comunidad a partir de su inserción en iniciativas, acciones y proyectos socioculturales.

SÉPTIMO: De las responsabilidades de las direcciones municipales, provinciales y nacional de Cultura

- a) Dirigir el Grupo de Trabajo de Cultura y Educación.
- b) Dirigir los grupos técnicos asesores funcionales a nivel provincial y municipal, integrados por los instructores de arte más preparados y coordinar con los metodólogos de Educación Artística su funcionamiento, para el seguimiento y control sistemático del trabajo técnico–artístico y metodológico de los instructores de arte.
- c) Participar en las visitas de ayuda metodológica y de inspección especializada de Educación a los diferentes niveles, para asesorar y controlar el desempeño técnico-artístico de los instructores de arte.

- d)** Estimular la participación de artistas e intelectuales del territorio en la superación sistemática de los instructores de arte.
- e)** Reconocer y estimular a todos los niveles el desempeño y los resultados de trabajo de los instructores de arte, de acuerdo a lo establecido por el Sindicato de la Cultura y el Mincult.
- f)** Propiciar que la programación cultural de los territorios sea de conocimiento de las instituciones educativas.

ANEXO 12

MIEMBROS DE LA SUBCOMISIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PLANES Y PROGRAMAS DEL INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS (ICCP)

Resumen de los miembros de la Subcomisión de Educación Artística de la Comisión Nacional de Planes y Programas del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, ICCP, que han participado en los análisis, revisión y aprobación de los documentos de las manifestaciones de la Educación Artística del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación y de la correspondiente formación de los educadores de nivel medio (escuelas pedagógicas) y de nivel superior.

No	Nombre y titulación	Centro de trabajo
1	Lic. Helmo Hernández	Fundación Ludwig, de Cuba
2	Dr. C. Graciela Fernández Mayo	Instituto Superior de Arte
3	Lic. Lillitzy Hernández Oliva	ICRT
4	Lic. Jaime Gómez Triana	MINCULT
5	Viceministra Kenelma Carvajal	MINED. MINCULT
6	María Luisa Brito Hernández	ICRT
7	Lic. Margarita Mejuto	CNCC
8	Ana Nora Calaza.	ICRT
9	M.Sc. Delia Ana Mendoza Sánchez	CMBF Radio Musical Nacional. ICRT.
10	I. A. Liset Martínez Luzardo	BJM
11	Lic. María del Carmen Rumbau	CNCC
12	Lic. Yanser Fraga León	AHS
13	Lic. MSc. Beatriz Ofelia León Gassó	MINCULT
14	Lic. Yosbel Hernández	Subdirector de Creación CNCC
15	Lic. Mildred Clavel Meralla	MINCULT
16	Lic. Roger Cantero Gómez	CNCC
17	Lic. José Manuel Pérez Estrada	BJM
18	Lic. Yoandris Deroncele Zulueta	BJM
19	Lic. Arisbel Soler Ojeda	BJM
20	Lic. Leonardo Borrueal Ramírez.	Equipo provincial de Artes Plásticas. CPCC
21	Lic. Alejandro Padilla Moplesi	Equipo provincial de Artes Plásticas. CPCC
22	M Sc. Nadiesha Barceló Reina	ISA
23	Dr. C. María del Carmen Mena	ISA
24	M Sc. Yuttalis Favier Romero	ISA
25	Dr. C. Dolores Rodríguez Cordero	ISA

26	M Sc. Jorge Braulio Rodríguez Quintero	ISA
27	M Sc. Liván Magdaleno Cruzata	ISA
28	Dr. C. Arturo Gayle Morejón	ICCP
29	Dr. C. Pablo René Estévez	Universidad Villa Clara
30	Dr. C. Cruz María Frómeta	UCPEJV, (Artes Visuales y Educación Artística)
31	Dr. C. Marta Uralde Cancio	UCPEJV(Artes Plásticas)
32	Dr. C. María de los Ángeles Franco	UCPEJV (Danza)
33	Lic. Carlos Pimentel Rodríguez	Prof. Secundaria Básica
34	Dr. C. Edilia Perdomo	UCPEJV (Artes Plásticas)
35	Dr. C. Carmen Seija Bagué	MINED (Artes Visuales)
36	M Sc. Victoria Velázquez López	MINED
37	Dr. C. Marlié Martínez Llano	Universidad de Pinar del Río (Música)
38	Dr. C. Freddy Montano Rodríguez	UCPEJV(Música)
39	M Sc. Elina Hernández Galarraga	UCPEJV (Audiovisuales)
40	M Sc. Mailín Borges	Prof. Secundaria Básica
41	Lic. Odalyz Pérez Pérez.	UCPEJV (Artes Plásticas)
42	M Sc. Nuria García Reyes	Municipio La Lisa(Música)
43	Dr. C. Olga Rosa Cabrera Elejalde	UCPEJV (Estética)
44	M Sc. María de los Ángeles Sosa Cabrera	Metodóloga Municipio Lisa (Artes Plásticas)
45	Dr. C. Jacqueline Gómez	Universidad de Villa Clara (Música)
46	Dr. Cs. Paula M. Sánchez Ortega.	UCPEJV (Música y Educación Artística)

Se declara que como actividad precedente se tuvo en cuenta el resultado del diagnóstico aplicado como parte inicial del Proyecto de investigación a nivel nacional: Perfeccionamiento de la educación estética y la educación artística en el sistema educacional cubano. Perspectivas de desarrollo (2013-2017). Asociado al Programa Nacional: Problemas actuales del sistema educativo cubano. Perspectivas de desarrollo. Se aplicaron instrumentos de investigación a 1 400 participantes en diferentes estratos de todas las provincias del país, relacionados con las manifestaciones artísticas en la escuela general y la formación de los educadores e instructores de arte; cuyos resultados se volcaron en un cuerpo de recomendaciones como base para la continuidad del proyecto encaminado al mejoramiento de estas áreas en la actualidad y como parte del Tercer Perfeccionamiento Educacional.